

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Förderung von selbstreguliertem Lernen und Motivation bei Lernschwierigkeiten

Eine Aktionsforschung im Rahmen
des Forschungsprojekts MOSEL

eingereicht von: Michael Ott
Begleitung: Annette Krauss
29. Juni 2020

Titelbild: Stéphanie Jeannerat, 2020

Abstract

Die Fähigkeit zu selbstreguliertem Lernen gilt als Kernkompetenz für ein autonomes und mündiges Leben. Diese Masterarbeit ist Teil des Forschungsprojekts MOSEL, bei dem empirisch untersucht wird, inwieweit Motivation und Selbstregulation bei Schüler*innen mit Lernschwierigkeiten gefördert werden können.

In einer Fallstudie werden vier Lernende der Mittelstufe während 18 Lektionen mit Mitteln der Aktionsforschung unterrichtet und beobachtet. Ziel ist es, dass sie beim Lösen offener Aufgaben im Fach Mathematik Lernstrategien und selbstregulative Kompetenzen erwerben. Positive Veränderungen zeigen sich bei der emotionalen Einstellung und der Selbstwirksamkeit: Alle Lernenden trauen sich nach der Intervention mehr zu und schätzen sich kompetenter ein. Geringfügiger fallen die Veränderungen bei den Attributionen aus. Auch bei den Zielorientierungen zeigen sich unterschiedliche Effekte.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Voraussetzungen.....	2
2.1	Ebene Schule.....	2
2.2	Ebene Klasse	2
2.3	Ebene der eigenen Person	2
2.4	Begründung der Themenwahl	3
3	Theoretische Grundlagen zu selbstreguliertem Lernen und Motivation	4
3.1	Selbstreguliertes Lernen	4
3.1.1	Begriff «selbstreguliertes Lernen»	4
3.1.2	Modelle selbstregulierten Lernens	5
3.1.3	Selbstreguliertes Lernen im Kontext von Schule und Wissensgesellschaft.....	9
3.2	Lernstrategien.....	10
3.2.1	Kognitive Strategien	10
3.2.2	Metakognitive Strategien.....	11
3.2.3	Ressourcenbezogene Strategien.....	11
3.3	Motivation	12
3.3.1	Motivationsbegriff	12
3.3.2	Modelle	13
3.3.3	Motiv.....	14
3.3.4	Lern- und Leistungsmotivation.....	15
3.4	Zielorientierungen	16
3.5	Konzept der Selbstwirksamkeit.....	18
3.6	Ursachenzuschreibung (Attributionen).....	19
3.6.1	Fähigkeitsselbstkonzept	19
3.6.2	Attributionsstile	20
3.7	Emotionen.....	21
3.8	Auswirkungen von Lernschwierigkeiten	23
4	Intervention	24
4.1	Grundsätzliche Erwägungen	24
4.2	Forschungsprojekt MOSEL	25
4.2.1	Offene Aufgaben und mathematisches Modellieren als methodische Mittel	25
4.2.2	Lautes Denken und kooperative Lernform als didaktische Mittel	26
4.2.3	Metakognitiver Dreischritt als Mittel zur Ausführungskontrolle	26
4.3	Interventionsziele	27
4.4	Übersicht über die Interventionsschritte.....	29
5	Fragestellung.....	30

6	Forschungsmethodisches Vorgehen	31
6.1	Qualitatives Forschungsdesign	31
6.2	Erhebungsinstrumente	32
6.2.1	Ambulantes Assessment	32
6.2.2	Schriftliche Befragung	32
6.2.3	Forschertagebuch.....	32
6.2.4	Leitfadeninterview	33
6.3	Spezifische Erfassungsmethoden.....	34
6.3.1	Erfassung der aufgabenspezifischen Zielorientierungen	34
6.3.2	Erfassung der schülerperzipierten Selbstwirksamkeit	34
6.3.3	Erfassung des Attributionsstils.....	34
6.3.4	Erfassung der emotionalen Einstellung.....	35
6.4	Übersicht der Erhebungsinstrumente.....	36
7	Durchführung.....	36
7.1	Beschreibung der Lernenden.....	36
7.1.1	Fiona.....	37
7.1.2	Julian	38
7.1.3	Lena.....	39
7.1.4	Marcel	40
7.2	Zielerreichung und Interpretation der Interventionsergebnisse	41
7.2.1	Fiona.....	41
7.2.2	Julian	45
7.2.3	Lena.....	49
7.2.4	Marcel	53
7.3	Fallvergleich	57
8	Beantwortung der Fragestellung	59
9	Diskussion	62
9.1	Diskussion der Forschungsergebnisse	62
9.2	Kritische Würdigung der Forschungsmethodik.....	64
9.3	Kritische Würdigung der Intervention	67
10	Fazit und Ausblick	69
11	Literaturverzeichnis.....	70
12	Abbildungsverzeichnis.....	74
13	Tabellenverzeichnis.....	75
14	Anhang.....	77

«Gemäss den Hochschulverantwortlichen ist das Allerwichtigste an der Studierfähigkeit nicht das Fachwissen – das erlernen die Studierenden an den Hochschulen –, sondern neben einer hohen Sprachkompetenz v.a. die Fähigkeit, selbstorganisiert und selbstgesteuert zu arbeiten.»
Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2020

1 Einleitung

Im obigen Zitat rechtfertigt Niklaus Schatzmann, Amtschef bei der Bildungsdirektion für die Mittelschulen, den Verzicht auf die Durchführung von Maturitätsprüfungen im Jahr der Corona-Pandemie. Es zeigt, dass die Bedeutung des selbstgesteuerten Lernens mittlerweile auch auf der höchsten Bildungsstufe angekommen ist. Was aber sind die Gründe dafür, dass dem selbstgesteuerten Lernen heute eine dermassen zentrale Bedeutung zugeschrieben wird?

Die mit der Integration einhergehende, zunehmende Heterogenität der Schulklassen erfordert bereits in den unteren Klassen einen individualisierten Unterricht, welcher von den Lernenden erweiterte Kompetenzen bezüglich Selbststeuerung und Motivation voraussetzt. Denn um erfolgreich lernen zu können, sollen sich Schüler*innen zunehmend eigene Ziele setzen, ihr Lernen organisieren, Lösungswege entwickeln, Ergebnisse bewerten und ihre Erkenntnisse in den weiteren Lernverlauf einfliessen lassen. So verlangt es auch der neue Lehrplan. Entsprechend vielfältig gestalten sich die Unterrichts- und Lernformen, welche in modernen Schulen zum Einsatz kommen und die Lernenden zu selbständigem Arbeiten hinführen sollen. Erwähnt seien aus meinem Praxisalltag beispielsweise Gruppenarbeiten, Projektunterricht, die Arbeit an Wochenplänen, individuelle Lernaktivitäten, Atelierunterricht oder kooperative Lernformen. Solche Lernarrangements ermöglichen ein aktiv-entdeckendes Lernen, sie setzen gleichzeitig aber eine Vielzahl von Kompetenzen voraus, die vorerst erlernt und eingeübt werden müssen. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Motivation der Lernenden. Bei Schüler*innen mit Lernschwierigkeiten sind diese Voraussetzungen eingeschränkt vorhanden, da Lernschwierigkeiten oftmals mit Motivationsproblemen und mangelnder Selbstregulation einhergehen (Tarnutzer, 2017, S. 2).

Ich nehme im Rahmen dieser Masterarbeit am Forschungsprojekt MOSEL teil, bei dem es um die Förderung von selbstreguliertem Lernen und Motivation von Schüler*innen mit Lernschwierigkeiten geht. Die Wirkung der Interventionsmassnahmen soll mittels Aktionsforschung qualitativ bei vier Lernenden einer 5. Primarklasse überprüft werden. Es wird untersucht, welche allfälligen Veränderungen die Intervention auf die *Lern- und Leistungsmotivation*, die *Selbstwirksamkeit* sowie den *Attributionsstil* und die emotionale Einstellung der frühadoleszenten Lernenden hat. Wie Tarnutzer (2017, S.7) ausführt, existiert von Dignath, Büttner und Langfeldt (2008) eine Metaanalyse zur Wirksamkeit von 48 Förderprogrammen zu selbstreguliertem Lernen auf der Primarstufe (1. – 6. Klasse). Die durchschnittlichen Effektstärken bezogen auf Schulleistungen, kognitive und metakognitive Strategien können als beträchtlich bezeichnet werden. Sie berechtigen zur Hoffnung auf einen günstigen Effekt durch die Förderintervention.

Wenn der Erwerb von Kompetenzen zu selbstreguliertem Lernen eine Voraussetzung für die erfolgreiche Teilnahme an Unterricht und – im Sinne des einleitenden Zitats – weiterführender Bildung darstellt, ist dies für die schulische Heilpädagogik bei Kindern mit Lernschwierigkeiten von besonderer Wichtigkeit.

2 Voraussetzungen

Zu Beginn werden die Lernvoraussetzungen auf Ebene der beteiligten Schule, der Klasse und meine aktuelle Arbeitssituation kurz umrissen. Anschliessend wird die Themenwahl begründet.

2.1 Ebene Schule

Die Schule, in der das Forschungsprojekt durchgeführt wurde, liegt in Grüningen, einer überschaubaren, ländlichen Gemeinde im Zürcher Oberland in der Nähe von Wetzikon. Die mehrheitlich deutschsprachige Bevölkerung ist sozial durchmischt, in der Gemeinde finden sich Quartiere mit Einfamilienhäusern und solche mit Mietwohnungen. Der Ausländeranteil ist mit knapp 14 %¹ vergleichsweise tief.

Aktuell gehen insgesamt 374 Schüler*innen vom Kindergarten bis zur Oberstufe im Dorf zur Schule. Sie werden von 49 Lehrpersonen unterrichtet, wovon sieben für das sonderpädagogische Angebot zuständig sind. Zu diesem zählen Integrative Förderung (IF), Integrierte Sonderschulung (ISR), Unterricht in Deutsch als Zweitsprache (DaZ), Psychomotorik (PMT), Logopädie und Begabtenförderung. Schulsozialarbeit (SSA) und Tagesstrukturen ergänzen das Angebot der Schule. Zudem wird vermehrt mit Klassenassistenzen gearbeitet, die im direkten Austausch mit den Klassenlehrpersonen (KLP) und den Schulischen Heilpädagog*innen (SHP) stehen.

2.2 Ebene Klasse

Die teilnehmenden Schüler*innen kommen alle aus einer 5. Primarklasse. Von den 18 Kindern sind zwei Drittel Buben. Trotz der Überzahl an Knaben ist die Gruppe sozial ausgewogen, sodass oft auch Begegnungen zwischen beiden Geschlechtern stattfinden. Ein wertschätzender, sich gegenseitig akzeptierender Umgang prägt den schulischen Alltag.

Die Klasse ist begeisterungsfähig und lernwillig, wobei sich das Leistungsniveau der Kinder besonders im Fach Mathematik beträchtlich unterscheidet. Die Klassenlehrerin hat eine tragfähige und persönliche Beziehung zu allen Lernenden und vermag Leistungsunterschiede mit individualisierenden Angeboten grösstenteils auszugleichen. Die meisten Kinder versuchen Aufträge und Vorgaben einzuhalten und sind sich selbständiges Arbeiten gewöhnt. Der Unterricht verläuft meist störungsfrei und konzentriert. Fünf Schüler*innen erhalten Unterstützung in Form von Integrativer Förderung. Von ihnen nehmen drei am Forschungsprojekt teil.

2.3 Ebene der eigenen Person

Nach langjähriger Tätigkeit als Klassenlehrer auf der Primarstufe sowie im Radiojournalismus habe ich vor fünf Jahren als Schulischer Heilpädagoge in Grüningen zu arbeiten begonnen. Ich fühle mich sehr wohl bei meiner Tätigkeit und gehe jeden Tag mit Freude und Neugier zur Arbeit.

In diesem Schuljahr bin ich auf der Mittel- und Oberstufe primär in der Integrativen Förderung tätig. Ich begleite Kinder aus je zwei 4. und 5. Klassen sowie der ersten Oberstufe. Dies geschieht oftmals integrativ, vereinzelt bei Bedarf auch separativ. Im Rahmen der Integrierten Sonderschulung unterstütze ich einen 5. Klässler, der an angepassten Lernzielen arbeitet.

¹ Quelle: Statistisches Amt des Kantons Zürich, Gemeindeportrait Kanton Zürich, verfügbar unter https://statistik.zh.ch/internet/justiz_inneres/statistik/de/daten/gemeindeportraet_kanton_zuerich.html#a-content

Die Zusammenarbeit mit den Klassenlehrpersonen (KLP) erlebe ich als geprägt von Offenheit und gegenseitigem Vertrauen. Wir arbeiten oft im Teamteaching. Wöchentlich bespreche ich mich mit allen KLP, dabei planen wir unsere gemeinsamen Lektionen und tauschen uns regelmässig über die Lernenden aus.

Neben meiner Arbeit als Lehrer und dem berufsbegleitenden Heilpädagogikstudium bin ich in erster Linie alleinerziehender Vater zweier Teenager im Alter von 14 und 16 Jahren.

2.4 Begründung der Themenwahl

In meinem Praxisalltag begegnen mir nicht nur auf der Primarstufe, sondern auch auf der Oberstufe immer wieder Lernende, denen es ausgesprochen schwerfällt, sich zu organisieren, Arbeiten zu planen und diese selbständig auszuführen. Diese Kinder und Jugendlichen sind von den Anforderungen in ihrem schulischen Alltag regelmässig überfordert. Dabei gehen ihre Schwierigkeiten oftmals mit erhöhten Motivationsproblemen, dem Erleben von Enttäuschungen bis hin zu Hoffnungslosigkeit einher. Als Schulischer Heilpädagoge begleite ich etliche Schüler*innen, die insbesondere im Fach Mathematik in hohem Mass verunsichert sind. Sie trauen sich nur sehr wenig zu oder zeigen bereits Vermeidungstendenzen. Es besteht also Handlungsbedarf, der die Lernenden und mich vor besondere Herausforderungen stellt. Mit zunehmender Berufserfahrung wurde die Frage virulenter, inwieweit und mit welchen Mitteln die Motivation und Selbststeuerung von Schüler*innen gefördert werden könnten. Ich habe mich bewusst für die Teilnahme am Forschungsprojekt MOSEL entschieden, weil ich mir diesbezüglich eine Erweiterung meiner fachlichen und berufspraktischen Kompetenzen erhoffe.

Empirische Forschungsergebnisse zu den Wirkungen selbstregulierten Lernens deuten trotz Heterogenität der Studien insgesamt darauf hin, dass eine Förderung selbstregulatorischer Kompetenzen zu höherer Motivation, positivem Lernverhalten und besseren Leistungen führt. Allerdings weisen einige Studien auch keine oder lediglich sehr schwache Effekte aus (Götz & Nett, 2017, S. 166). Widersprüchliche Ergebnisse und offene Fragen machen Forschungsprojekte umso notwendiger, damit diese anspruchsvolle Form des Lernens in der heilpädagogischen Praxis besser gefördert werden kann. Dazu möchte ich einen Beitrag leisten.

Intelligenz gilt allgemein als Indikator für schulisches Leistungsvermögen. Bei der Begleitung von Kindern und Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten wird für mich aber immer wieder deutlich, dass nicht allein kognitive Faktoren den schulischen Erfolg ausmachen. Fähigkeiten wie Lernfreude, Selbstvertrauen und Selbständigkeit spielen eine mindestens ebenso wichtige Rolle. Murayama, Pekrun, Lichtenfeld und vom Hofe (2016) konnten aufzeigen, dass die Leistungsentwicklung über die Jahre nicht durch Intelligenz, sondern durch Motivation und Lernstrategien prädiziert wird. Dies sind beides Elemente des selbstregulierten Lernens (Tarnutzer, 2017, S. 2). Dem Erwerb von Kompetenzen zu selbstreguliertem Lernen kommt deshalb bei Schüler*innen mit Lernschwierigkeiten eine besondere Bedeutung zu.

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, ist das unterrichtliche Setting in den letzten Jahren für alle Beteiligten vielseitiger und zugleich anspruchsvoller geworden. Umso wichtiger ist es, dass möglichst alle Schüler*innen die notwendigen Voraussetzungen erwerben können, damit sie die Anforderungen, die Unterricht und weiterführende Bildung an sie stellen, erfüllen und dadurch mit Erfolg an unserer Wissensgesellschaft partizipieren können. Selbstreguliertes Lernen und Motivation stellen wichtige Voraussetzungen und zugleich zentrale Aufgaben von Schule und heilpädagogischer Arbeit dar.

3 Theoretische Grundlagen zu selbstreguliertem Lernen und Motivation

Im theoretischen Teil dieser Arbeit wird selbstreguliertes Lernen zunächst definiert und es werden drei Modelle zu diesem Konstrukt vorgestellt. Danach wird auf die Themen Lernstrategien und Motivation als wichtige Faktoren selbstregulierten Lernens – mit besonderem Blick auf die Lern- und Leistungsmotivation und die Zielorientierungen – wie auch auf das Konzept der Selbstwirksamkeit und die Thematik der Ursachenzuschreibung (Attributionen) eingegangen. Zum Schluss geht es um emotionale Aspekte sowie Auswirkungen von Lernschwierigkeiten, welche die Lernprozesse und Selbststeuerung in hohem Mass beeinflussen. An dieser Stelle bleibt noch anzufügen, dass die verschiedenen Theorien und Modelle zum Teil grosse Ähnlichkeiten haben oder sich sogar überschneiden, was eine klare Abgrenzung zentraler Begriffe gegenüber verwandten Konzepten manchmal schwierig macht.

3.1 Selbstreguliertes Lernen

3.1.1 Begriff «selbstreguliertes Lernen»

Zunächst einmal umfasst der Begriff «selbstreguliertes Lernen» die drei Aspekte «Selbst», «Regulation» und «Lernen». Götz und Nett (2017) verstehen unter «Selbst», dass das Individuum eigeninitiativ im Hinblick auf die Zieldefinition, die Ausführung und Aufrechterhaltung von Handlungen ist. Dabei wird «Regulation» als ein Prozess angesehen, bei dem ein Ist-Zustand aufgrund mehr oder weniger zielgerichteter Handlungen in einen Soll-Zustand übergeführt wird. Und mit «Lernen» sind Aktivitäten gemeint, in deren Verlauf Wissen und Fertigkeiten erworben werden (S.145 – 146).

In der Fachliteratur finden sich zahlreiche, teils verwandte Begriffe, welche manchmal auch synonym verwendet werden. So begegnet man neben selbstreguliertem Lernen (self-regulated learning) auch Bezeichnungen wie selbstgesteuertes Lernen (self-directed learning), selbstbestimmtes Lernen (self-determined learning), selbstorganisiertes Lernen (self-organised learning) oder autonomes Lernen (autonomous learning).

Je nach spezifischer Perspektive der verschiedenen Forschungsgebiete wird selbstreguliertes Lernen in Lehrbüchern und wissenschaftlichen Artikeln unterschiedlich definiert. Götz und Nett (2017) definieren es wie folgt: «Selbstreguliertes Lernen ist eine Form des Erwerbs von Wissen und Kompetenzen, bei der Lerner sich selbstständig und eigenmotiviert Ziele setzen sowie eigenständig Strategien auswählen, die zur Erreichung dieser Ziele führen und durch Bewertung von Erfolgen bezüglich der Reduzierung der Ist-Soll-Differenz Ziele und Aktivitäten im Hinblick auf eine Erreichung des Soll-Zustandes prozessbegleitend modifizieren und optimieren» (S. 146). Hervorgehoben werden in dieser Definition die Aspekte selbstständig und eigenmotiviert, wobei sich die Motivation hier ausschliesslich auf die Wahl der Ziele bezieht (Tarnutzer 2017, S. 3).

Von Schiefele und Pekrun (1996) kommt die folgende Begriffsdefinition: «Selbstreguliertes Lernen ist eine Form des Lernens, bei der die Person in Abhängigkeit von der Art ihrer Lernmotivation selbstbestimmt eine oder mehrere Selbststeuerungsmassnahmen (kognitiver, metakognitiver, volitionaler oder verhaltensmässiger Art) ergreift und den Fortgang des Lernprozesses selbst überwacht» (S. 258). In dieser Definition werden die Lernmotivation und die unterschiedlichen Arten der Selbststeuerung betont.

Eine etwas umfassendere Definition formuliert Pintrich (2000), der neben den Prozesselementen auch den Kontext einbezieht. Er bezeichnet Selbstregulation als «active, constructive process whereby learners set goals for

their learning and then attempt to monitor, regulate and control their cognition, motivation and behavior, guided and constrained by their goals and the contextual features in the environment» (S. 453).

Trotz Unterschieden im Detail lassen sich nach Tarnutzer (2017, S. 3) der Prozessbezug, die selbstbestimmte Zielsetzung und eine unterschiedlich gewichtete Kombination von Regulationselementen als übereinstimmende Definitionsmerkmale festhalten. Zusammenfassend kann selbstreguliertes Lernen als aktiver, konstruktiver Prozess und eine eigenständige und eigenmotivierte Form des Lernens bezeichnet werden (Götz & Nett, 2017, S.160 – 161). Damit wird klar, dass es sich hierbei um ein komplexes Konstrukt aus verschiedenen Fähigkeiten und Kompetenzen handelt, die in ihrem Zusammenspiel effektives Lernen ermöglichen. Um diese Elemente genauer zu erfassen, werden im Folgenden drei exemplarische Modelle selbstregulierten Lernens dargestellt. Weiter wird auf die Relevanz selbstregulierten Lernens für die Schule und unsere Wissensgesellschaft eingegangen.

3.1.2 Modelle selbstregulierten Lernens

Nach Götz und Nett (2017, S. 152 – 154) gibt es etliche Modelle zu selbstreguliertem Lernen, die unterschiedliche Perspektiven einnehmen und von denen sich keines eindeutig durchsetzen konnte. Fast alle Modelle haben gemeinsam, dass in ihnen ein dynamisches Zusammenwirken kognitiver, metakognitiver, motivationaler und manchmal auch emotionaler Aspekte des Lernens dargestellt wird, wobei Emotionen z.T. auch den motivationalen Aspekten zugeordnet werden.

Die verschiedenen Modelle lassen sich grundsätzlich darin unterscheiden, inwieweit die verwendeten Konstrukte primär eine Hierarchie oder einen zeitlichen Prozess darstellen. Damit lassen sich Hierarchie- von linearen Prozess- oder Phasenmodellen differenzieren.

In Hierarchiemodellen stehen «Meta-Konstrukte» (z.B. Metakognition) über den basalen Konstrukten (z.B. Lernstrategien). Demgegenüber sind die Konstrukte in Prozess- oder Phasenmodellen in einer zeitlichen Reihenfolge angeordnet und einer spezifischen Phase zugeschrieben (z.B. Planung vor Beginn des eigentlichen Lernens, Monitoring während und Evaluation nach dem Lernen) (ebd.).

Als Beispiele eines Hierarchiemodells und eines Prozessmodells werden nun das *Dreischichten-Modell von Boekaerts (1999)* und das *Selbstregulationsmodell von Schmitz (2001)* erläutert. Weiter wird das *Integrative Rahmenmodell von Schiefele und Pekrun (1996)* vorgestellt, welches Aspekte von Hierarchie- und Prozessmodellen beinhaltet.

Dreischichten-Modell von Boekaerts (1999)

Dieses bekannte Modell von Monique Boekaerts [sprich: «Bukaerts»] zählt zu den Hierarchiemodellen und wird hier nach Götz und Nett (2017, S. 154 – 156) vorgestellt. Darin werden drei Regulationsebenen unterschieden, die allesamt Komponenten selbstregulierten Lernens beinhalten:

Abbildung 1: Dreischichten-Modell von Boekaerts (1999, zitiert nach Götz & Nett, 2017, S. 154)

Die *Regulation des Selbst* ist in der äussersten Schicht des Modells angesiedelt, in der die motivationalen Aspekte angesprochen werden. Dies betrifft die Fähigkeit, individuelle Ziele und Aktivitäten entsprechend eigenen Wünschen, Bedürfnissen, Erwartungen und Ressourcen auszuwählen, zu initiieren und Lernhandlungen gegen äussere, konkurrierende Handlungsalternativen abzusichern.

Die *Regulation des Lernprozesses* steht in der mittleren Schicht und beinhaltet den Gebrauch metakognitiven Wissens, das den Einsatz der kognitiven Strategien steuert. Dazu zählen Planungsstrategien (z.B. Wahl einer spezifischen Lernstrategie) sowie die Überwachung des Lernprozesses. Durch dieses begleitende Monitoring sollen Fortschritte aber auch Probleme beim Lernen erkannt werden. Auch ist es möglich, den Lernprozess zu bewerten und z.B. durch einen Strategiewechsel zu regulieren.

Im Zentrum des Modells steht die *Regulation des Verarbeitungsmodus* und umfasst die Wahl kognitiver Strategien, die zum selbstständigen Lösen einer Lernaufgabe benötigt werden. Damit sind spezifische Lern- und Problemlösestrategien gemeint (s. Kapitel 3.2). Ein Repertoire an kognitiven Strategien, aus denen die Lernenden auswählen können, bildet also die Grundlage zum selbstregulierten Lernen.

Beim selbstgesteuerten Lernen sind alle drei Regulationsebenen beteiligt, wobei die Steuerung von aussen nach innen stattfindet. Aufgrund der motivationalen Orientierungen in der äussersten Schicht (*Regulation des Selbst*) werden individuelle Ziele definiert (z.B. «Ich möchte die Probezeit am Gymnasium bestehen und bin bereit, dafür Zeit zu investieren»). Diese haben einen Einfluss auf die Art der Steuerung konkreter Lernprozesse («Ich beginne bereits heute Nachmittag mit Lernen»). Die Steuerung ihrerseits beeinflusst die Wahl der konkreten Lern- oder Problemlösestrategie («Ich schreibe mir eine Zusammenfassung des Lernstoffs»).

In Boekaerts Modell kommt zum Ausdruck, dass die Lernenden Kompetenzen auf allen drei hierarchischen Ebenen brauchen, um selbstgesteuert lernen zu können.

Selbstregulations-Prozessmodell von Schmitz (2001)

In Prozess- oder Phasenmodellen sind verschiedene Lernphasen in einer zeitlichen Reihenfolge angeordnet. Ein Lernprozess wird nach Götz und Nett (2017, S. 156 – 169) als Abfolge mehrerer Lernsequenzen verstanden, wobei Erfahrungen aus vorangehenden Sequenzen die Ausgangssituation für die folgende bilden. Im Modell von Bernhard Schmitz wird Lernen in drei Phasen unterteilt, die vor, während und nach der Wissensaneignung stattfinden:

Abbildung 2: Selbstregulations-Prozessmodell von Schmitz (2001); zit. nach Götz & Nett (2017, S. 157)

In der *präaktionalen Phase*, also vor der eigentlichen Wissensaneignung, stellt die zu bearbeitende Aufgabe einen wichtigen Faktor dar. Es kommt z.B. darauf an, ob eine Aufgabe selbst- oder fremdbestimmt ist. Wichtig ist ausserdem die situative Bedingung, die sich in der konkreten Lernumgebung (z.B. beim Arbeitsplatz) zeigt. Situative Bedingung und Aufgabe haben einen Einfluss auf die Emotionen eines Lernenden, seine Zielsetzung und Motivation. Diese drei Aspekte beeinflussen wiederum die Planung des Strategieeinsatzes.

In der *aktionalen Phase* findet der eigentliche Lernprozess statt. Dabei spielen neben der zur Verfügung stehenden Lernzeit auch die, in der präaktionalen Phase gewählten Lernstrategien sowie die Volition eines Lernenden eine wichtige Rolle. Unter Volition wird das Ausmass verstanden, mit welchem ein Lernprozess gegen ablenkende Einflüsse aufrechterhalten werden kann. Alle drei Faktoren haben einen Einfluss auf die Lernergebnisse, die im Modell als Leistung bezeichnet werden. Ferner wird die Leistung auch durch die Überwachung der Lernphase (Monitoring) beeinflusst, indem der Lernprozess mit den gesetzten Zielen verglichen und bewertet wird. So ist es möglich, bei Bedarf regulierend in den Lernprozess einzugreifen.

Zum Schluss wird das Lernergebnis überprüft und bezüglich der Zielerreichung bewertet. Dies geschieht in der *postaktionalen Phase*. Aufgrund dieser Bewertung ergeben sich Konsequenzen für künftige Lernprozesse, indem der gewählte Strategieeinsatz entweder beibehalten wird, weil er sich bewährt hat, oder zu Gunsten effektiverer Strategien oder realistischerer Ziele angepasst werden muss. Dies wird in der grafischen Darstellung des Modells mittels der gestrichelten Linie dargestellt.

Integratives Rahmenmodell von Schiefele und Pekrun (1996)

In ihrem Modell zeigen Ulrich Schiefele und Reinhard Pekrun ein prozesshaftes Zusammenwirken von «Lernermerkmalen», dem Lernprozess, der Lernsteuerung und Lernprodukten auf:

Abbildung 3: Integratives Rahmenmodell von Schiefele und Pekrun (1996, S. 271)

Zunächst wird von den «Lernermerkmalen» einer Person ausgegangen, die einen Lernprozess im Sinne von Voraussetzungen beeinflussen. Sie umfassen metakognitives Wissen (z.B. Einschätzung der Aufgabenschwierigkeit), Fähigkeiten (z.B. Repertoire an Lernstrategien) und Vorwissen (z.B. fachspezifische Vorkenntnisse). Ebenfalls von Bedeutung sind motivationale (z.B. Interesse) und volitionale Merkmale (z.B. Durchhaltevermögen) einer Person. Diese «Lernermerkmale» wirken allesamt auf den Lernprozess ein.

Der Lernprozess steht im Modell in der Mitte zwischen der internen und externen Lernsteuerung. Er ist in die drei Abschnitte Planung, Durchführung und Bewertung unterteilt. Diese Strukturierung entspricht der präaktionalen, aktionalen und postaktionalen Phase des Selbstregulationsmodell von Schmitz (2001). Analog wird auch die interne Lernsteuerung in drei Phasen aufgeteilt: In der Phase vor dem Lernen geht es um die Planung der Lernhandlung auf der Metaebene, welche die Frage nach Ressourcen einschließt. Zudem müssen Ziele gesetzt werden, um so zur nötigen Motivation und Volition zu gelangen. Während des Lernens werden kognitive Strategien benötigt. Gleichzeitig kommen metakognitive Strategien zur Überwachung und Regulation des Lernfortschritts zum Tragen, wobei laufend eine Art formativer Bewertung stattfindet. Ebenfalls entscheidend ist in dieser Phase die Volition, d.h. das Abschirmen gegen störende Einflüsse, damit die Lernabsichten aufrechterhalten werden können. Nach dem Lernen werden die Lernergebnisse mit den vorher gefassten Lernzielen verglichen und bewertet. Es findet nun eine Art summative Bewertung statt, die im positiven Fall zu Selbstverstärkung und Motivation führt.

Beeinflusst wird der Lernprozess auch durch die soziale und physische Umwelt, was im Modell als externe Lernsteuerung bezeichnet wird. Dazu zählt z.B. das Verhalten der Lehrperson oder die gewählten Unterrichtsmethoden. In diesem Punkt nimmt das Modell den Kontextbezug in Pintrich's (2000) Definition des selbstgesteuerten Lernens auf (s. Kapitel 3.1.1). Am Ende stehen Lernprodukte, die sich z.B. hinsichtlich ihrer Tiefe und Differenziertheit unterscheiden können (Krille, 2014, S. 16 – 17; Kopp & Mandl, 2011, S. 16 – 17).

3.1.3 Selbstreguliertes Lernen im Kontext von Schule und Wissensgesellschaft

Vorangehende Definitionen und Modelle beschreiben selbstreguliertes Lernen als anspruchsvolle Form von Wissenserwerb, die hohe Kompetenzen voraussetzt. Artelt, Demmrich und Baumert (2001) bringen die damit verbundenen Ansprüche zum Ausdruck:

Lernende, die ihr eigenes Lernen regulieren, sind in der Lage, sich selbstständig Lernziele zu setzen, dem Inhalt und Ziel angemessene Techniken und Strategien auszuwählen und sie auch einzusetzen. Ferner halten sie ihre Motivation aufrecht, bewerten die Zielerreichung während und nach Abschluss des Lernprozesses und korrigieren – wenn notwendig – die Lernstrategie. (S. 271)

Diese Voraussetzungen sind insbesondere bei Schüler*innen mit Lernschwierigkeiten (s. Kapitel 3.8) meist nicht gegeben und müssen zuerst geschaffen werden. Götz und Nett (2017) schlagen vor, lediglich von «Aspekten selbstregulierten Lernens» zu sprechen, da selbstreguliertes Lernen in seiner ganzen Breite in der Praxis kaum umsetzbar ist. Nichtsdestotrotz stellt die Fähigkeit zu selbstreguliertem Lernen eine Kernkompetenz für die Realisierung eines autonomen und mündigen Lebens dar. Die Autoren gehen davon aus, dass ein adäquater Umgang mit den stets neuen Erfordernissen für beruflichen Erfolg und Lebenszufriedenheit den Erwerb selbstregulatorischer Kompetenzen voraussetzt. Sie sollen Mitglieder einer Wissensgesellschaft zu lebenslangem Lernen befähigen (S. 147 – 152).

Es ist deshalb nur folgerichtig, dass selbstreguliertes Lernen als relevantes, überfachliches Entwicklungsthema auch im Lehrplan 21 zu finden ist: «Durch den Aufbau eines Repertoires von Lernstrategien und der Fähigkeit, ihr Lernen zu reflektieren, erfahren sich Schülerinnen und Schüler idealerweise als zunehmend kompetent und handlungsfähig (selbstwirksam) in einem kooperativ geprägten und positiv unterstützenden Lernrahmen» (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017). Lernstrategien stellen ein entscheidendes Schlüsselement selbstgesteuerten Lernens dar und sollen als nächstes beleuchtet werden.

3.2 Lernstrategien

«Unter dem Begriff Lernstrategien versteht man Handlungen und Gedanken, die dazu dienen, den Lernprozess direkt oder indirekt zu steuern und die vom Lernenden wissentlich mit dem Ziel, den Lernprozess zu optimieren, genutzt werden können» (Götz & Nett, 2017, S. 147).

Lernstrategien können daher als Arbeitshilfen verstanden werden, um einen Lernstoff gezielter, effektiver und besser anzueignen, wobei die Begriffe Lernstrategie, Lernmethode und Lerntechnik oft synonym verwendet werden. Ihnen ist gemeinsam, dass sie Lernwege umschreiben «als eine ganz bestimmte Vorgehensweise, um ein Lernziel zu erreichen» (Stangl, 2020a). In der Fachliteratur wird oftmals nach kognitiven, metakognitiven und ressourcenbezogenen Strategien unterschieden, die hier nach Baumert (1993) dargestellt werden:

Abbildung 4: Lernstrategien nach Baumert (1993, zitiert nach Stangl, 2020b)

3.2.1 Kognitive Strategien

Kognitive Lernstrategien dienen der unmittelbaren Aufnahme, Verarbeitung und Speicherung von Informationen. Weil sie in direktem Zusammenhang mit den konkreten Lerninhalten stehen, werden sie in der Fachliteratur auch als Primärstrategien bezeichnet (Konrad & Bernhart, 2017, S. 20 – 22).

Zu den Organisationsstrategien können Lernaktivitäten gezählt werden, die die Informationsaufnahme erleichtern, indem Schüler*innen z.B. wichtige Textstellen mit dem Leuchtstift markieren, eine Zusammenfassung schreiben oder ein Mindmap erstellen. Zu den Elaborationsstrategien gehören Tätigkeiten, mit denen neue Lerninhalte mit bestehendem Wissen verknüpft werden, etwa indem sich Schüler*innen konkrete Beispiele und Erlebnisse aus ihrem Alltag oder praktische Anwendungsmöglichkeiten überlegen. Um eine feste Verankerung von Lerninhalten im Langzeitgedächtnis zu erreichen, sind Wiederholungsstrategien notwendig, etwa indem Schüler*innen einen Lerninhalt mehrmals durchlesen, abdecken und auswendig wiedergeben oder Fragen beantworten. Schliesslich soll der Lerngegenstand durch das kritische Prüfen von Aussagen und Begründungszusammenhängen vertieft werden (Stangl, 1997).

Kognitive Strategien stellen gewissermassen die «Werkzeuge» dar und bilden damit die Voraussetzung für die metakognitive Selbstregulation (Tarnutzer, 2017, S. 4).

3.2.2 Metakognitive Strategien

Im Gegensatz zu kognitiven Zielen metakognitive Lernstrategien darauf ab, die eigenen Lernaktivitäten und Lernschritte zu planen, zu überwachen und zu regulieren. Sie werden in der Fachliteratur auch als Stützstrategien bezeichnet. Nach Götz und Nett (2017) umfassen die metakognitiven Aspekte des Lernens «zum einen das Wissen über eigene Fähigkeiten, wie z.B. Vorwissen, Gedächtnis und Ähnliches, aber auch das Wissen über die effektive Nutzung kognitiver Lernstrategien sowie Planung, Überwachung und Evaluation dieser Nutzung» (S.152). Neben dem Wissen über die eigenen Fähigkeiten, dem sogenannten Metawissen, spielen metakognitive Strategien unter dem Begriff *Ausführungskontrolle* vor, während und nach einem Lernprozess eine Rolle (Tarnutzer, 2017, S. 4):

Tabelle 1: Komponenten der Ausführungskontrolle nach Tarnutzer (2017, S. 4)

Antizipierendes Planen (vor der Aufgabenbearbeitung)	<ul style="list-style-type: none"> • Aufgabenschwierigkeit erkennen • Vorwissen aktivieren • Potentielle Schwierigkeiten erkennen • Strategien festlegen
Monitoring (während der Bearbeitung)	<ul style="list-style-type: none"> • Ist-Soll-Diskrepanz bezüglich der Strategiewahl und Fortschritt prüfen • Aufgaben- und personbezogene Schwierigkeiten erkennen • Strategien anpassen • Konsequenzen von Handlungen abschätzen
Evaluation (nach der Bearbeitung)	<ul style="list-style-type: none"> • Abschliessende Kontrolle • Ergebnis abschätzen • Einschätzung des ausgeführten Bearbeitungsprozesses • Rückschlüsse auf allfällige Strategieanpassungen

3.2.3 Ressourcenbezogene Strategien

Ressourcenbezogene Strategien betreffen die Organisation und Rahmenbedingungen des Lernens. Sie dienen dazu, eine möglichst förderliche Lernsituation zu schaffen. Wie im Modell weiter oben ersichtlich ist, können ressourcenbezogene Lernstrategien in interne und externe Ressourcen unterteilt werden.

Als *interne Ressourcen* werden Strategien bezeichnet, die das Lernen unterstützen und es vor störenden Einflüssen schützen sollen. «Darunter werden Fähigkeiten zusammengefasst, die die Anstrengungsbereitschaft, die Motivation, die Aufmerksamkeit und die Misserfolgsbewältigung betreffen» (Hellmich & Wernke, 2009, S. 21). Dazu gehören neben Bereitschaft für Anstrengung und Aufmerksamkeit auch Willensstärke, Konzentration und die sinnvolle Ausnutzung der vorhandenen Lernzeit.

Zu den *externen Ressourcen* zählen die Gestaltung eines ablenkungsarmen Arbeitsplatzes sowie das Bereitstellen benötigter Hilfsmittel und Lernmaterialien. Um den Wissensaustausch zu fördern und eigene Wissenslücken zu erkennen, wird auch das Lernen mit anderen dazugezählt. Ein weiterer Aspekt externer Ressourcen betrifft den Einbezug zusätzlicher Informationsquellen wie Internet, Literatur usw. (Stangl, 2020b).

In den bisherigen Ausführungen wird neben der Wichtigkeit von Lernstrategien immer wieder auch der selbständige und eigenmotivierte Charakter von selbstreguliertem Lernen betont. Motivation ist deshalb ein weiteres Schlüsselement, das als nächstes beleuchtet werden soll.

3.3 Motivation

Motivation spielt in allen Lern- und Denkprozessen eine entscheidende Rolle. Konrad und Bernhart (2017) begründen dies damit, dass es sich beim Lernen und Denken keineswegs um rein rational gesteuerte und logisch strukturierte Prozesse handelt, sondern dass immer auch emotional-motivationale Aspekte das kognitive Denken beeinflussen. Sie vertreten die Ansicht, dass letztlich nur Personen, die motiviert sind, auf die Idee kommen, Lern- und Denkstrategien spontan und selbstgesteuert einzusetzen (S. 16).

Dass Motivation einen weitreichenden Einfluss auf unser Verhalten, Wahrnehmen, Fühlen und Denken hat, wird im *interaktionistischen Motivationsmodell von Wilbert (2010)* ersichtlich: «Motivationen beeinflussen die Art, wie wir unsere Umwelt wahrnehmen, die Emotionen, die in einer Situation entstehen und unsere Gedanken, Bewertungen und Urteile ..., die wir in bestimmten Situationen haben» (S. 23):

Abbildung 5: Interaktionistisches Modell von Motivation und ihrer Wirkung (Wilbert, 2010, S. 23)

Nach Tarnutzer (2017, S. 8) ist der positive Zusammenhang zwischen Motivation und Schulleistung gut belegt.

3.3.1 Motivationsbegriff

Der Begriff Motivation kommt aus den lateinischen Wörtern für bewegen (movere) und Bewegung (motus). Er bezeichnet folglich etwas, das in Bewegung versetzt: «Motivation ist ein Hilfskonstrukt, ein Platzhalter für die Antwort auf die Frage, was den Menschen antreibt» (Wilbert, 2010, S.17 – 18). Dresel und Lämmle (2017) definieren Motivation als «psychischen Prozess, der die Initiierung, Steuerung, Aufrechterhaltung und Evaluation zielgerichteten Handelns leistet» (S. 81).

Demgemäß beschränken die meisten Motivationsforscher den Begriff Motivation auf intentionales, also absichtsvolles Verhalten. Intentionales Verhalten wird auch als Handlung bezeichnet: «Handlungen verfolgen einen gewissen Zweck, sie sind gerichtet auf einen zukünftigen Zustand». Dem nicht-intentionalen Verhalten liegt aus dieser Sicht keine Motivation zugrunde, es wird darum als amotiviert bezeichnet (Wilbert, 2010, S.19).

Die Fachliteratur unterscheidet zwischen zwei grundlegenden Verständnissen von Motivation, denen verschiedene Menschenbilder zugrunde liegen:

- Der Mensch, der durch seine Gefühle und Körperlichkeit getrieben ist
- Der Mensch, dessen Handeln durch Ratio und bewusste Entscheidungen erfolgt

Je nach Menschenbild wird Motivation demzufolge als ein emotionales Ereignis betrachtet, das aus Bedürfnissen und dem Drang nach Erfüllung entsteht oder als ein Prozess der Handlungssteuerung, der auf Zielsetzungen und Intentionen beruht (ebd. S.39).

3.3.2 Modelle

In der Folge existieren zwei gegensätzliche Modelle von Motivation mit unterschiedlichen Schwerpunkten, die nun nach Wilbert (2010, S. 40 – 57) zusammengefasst dargestellt werden.

- In der *Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan (1985)* bestimmen angeborene, menschliche Bedürfnisse nach Kompetenz (Need for competence), Autonomie (Need for autonomy) und sozialer Eingebundenheit (Need for relatedness) das Handeln eines Menschen. Die beiden Motivationsforscher gehen davon aus, dass Verhalten vor allem darauf ausgerichtet ist, die eigene Selbstbestimmung zu vergrößern oder aufrecht zu halten und Fremdbestimmung abzuwehren. Fremd- und Selbstbestimmung werden also als gegenüberliegende Pole eines Kontinuums angesehen, die sich in der Unterscheidung von intrinsischer und extrinsischer Motivation widerspiegeln:

Intrinsische Motivation steht für einen Handlungsantrieb, der aus der Selbstbestimmung entsteht. Der Anreiz für die Beschäftigung mit einem bestimmten Gegenstand (z.B. einem Hobby) liegt im Gegenstand selbst und es gibt kein darüberhinausgehendes Ziel, das die Handlung antreibt. Diese gegenstandsbezogene Motivation kann auch als Interesse verstanden werden. Sie ist nach Dresel und Lämmle (2017) mit einer besonderen Beziehung mit dem Gegenstand verbunden (S. 105). Demgegenüber steht *extrinsische Motivation* für einen Handlungsantrieb, der fremdbestimmt ist. Der Anreiz zur Handlung liegt in diesem Fall ausserhalb der Handlung selbst. Sie ist nur ein Mittel, um das eigentliche Ziel zu erreichen.

- Im Gegensatz zur Selbstbestimmungstheorie, die von grundlegenden Bedürfnissen ausgeht, sind im *Handlungsphasenmodell von Heckhausen und Gollwitzer (1987)* Ziele, Intentionen und Wille bestimmend für menschliche Handlungen. Es wird auch als Rubikon-Modell bezeichnet und gliedert Handlungsprozesse in vier Phasen (Entscheiden, Planen, Handeln, Bewerten). Die Namensgebung geht auf den römischen Kaiser, Julius Caesar, zurück, der den italienischen Fluss Rubikon etwa im Jahr 50 v. Chr. mit seinen Truppen überquerte und damit unwiderruflich einen Bürgerkrieg auslöste. Damit symbolisiert die Überquerung des Rubikon den Abschluss der Entscheidungsphase für gezielte Handlungen. Danach folgen die Phasen der Handlungsplanung, des Handelns und des Bewertens (Wilbert, 2010, S. 54 – 56):

Abbildung 6: Handlungsphasenmodell (Wilbert, 2010, S. 55)

Beide Modelle haben nach Ansicht des Autors gleichermassen Einfluss auf die Motivation der Schüler*innen.

3.3.3 Motiv

Während die Motivation als Antrieb konkreter Handlungen angesehen werden kann, gibt das Motiv den Grund dafür an: «Ein Motiv ist die positive oder negative Bedeutung, die eine Person einem Handlungsziel zuschreibt» (Wilbert, 2010, S.22). Man kann also sagen, dass die Motivation für bestimmte Handlungen von der individuellen Ausprägung von Motiven ausgeht. Je nach psychologischer Fachrichtung werden Motive als Persönlichkeitsmerkmale, Bedürfnisse oder Triebe angesehen (ebd.).

Grundsätzlich richten Menschen ihre Handlungen auf die Erfüllung von Motiven aus, da diese in ihnen einen positiven Affekt, also ein positives Gefühlserlebnis, hervorruft. Als Lustprinzip oder Hedonismus wird das Streben nach positiven Affekten bezeichnet, das auf den griechischen Philosophen Epikur zurückgeht. In der Denkweise des Hedonismus wird davon ausgegangen, dass das menschliche Verhalten von zwei gegenläufigen Prinzipien gesteuert wird: dem Vermehren von Lust und Freude sowie der Vermeidung von Unlust und Schmerz. Überwiegen nach einer Handlung die positiven Gefühlserlebnisse, entsteht eine positive Affektbilanz und die Motivation, diese Handlung erneut auszuführen, steigt. Hingegen sinkt die Handlungsmotivation, wenn die Affektbilanz negativ ist (Wilbert, 2010, S.26 – 27). Diese emotionale Komponente spielt u.a. bei der Theorie der Zielorientierung in Kapitel 3.4 eine massgebliche Rolle.

Ähnlich wie in der Selbstbestimmungstheorie von Deci und Ryan (1985) im vorangehenden Unterkapitel lassen sich in der Motivationspsychologie drei zentrale Motive unterscheiden: das Leistungs-, das Anschluss- und das Machtmotiv. Im schulischen Kontext kommt dem Leistungsmotiv eine besondere Bedeutung zu:

Tabelle 2: Drei zentrale Motive (Dresel & Lämmle, 2017, S. 95)

Motiv	Überdauernde Präferenz für	Subkomponenten
Leistungsmotiv (Need for Achievement)	Meistern schwieriger Aufgaben, messen an Leistungsstandards, Überwindung von Schwierigkeiten, konkurrieren und übertreffen anderer	Hoffnung auf Erfolg Furcht vor Misserfolg
Anschlussmotiv (Need for Affiliation)	Nähe, Bekanntschaften schliessen, Beziehungen eingehen, Kooperation, Erwidern von Sympathie, Pflege von Freundschaften, Loyalität, Liebe	Hoffnung auf Anschluss Furcht vor Zurückweisung
Machtmotiv (Need for Power)	Kontrolle der sozialen und gegenständlichen Umwelt, Beeinflussung oder Führung von anderen	Hoffnung auf Kontrolle Furcht vor Kontrolle

Das Leistungsmotiv kann nach Dresel und Lämmle (2017) von der *Hoffnung auf Erfolg* und dem Wunsch, Stolz für erbrachte Leistungen zu empfinden, gekennzeichnet sein. Oder es kann sich in der *Furcht vor Misserfolg* mit dem Bestreben, Blamage und Beschämung zu vermeiden, äussern (S. 95). Diese Subkomponenten finden sich im folgenden Kapitel der Lern- und Leistungsmotivation wieder.

3.3.4 Lern- und Leistungsmotivation

Das Leistungsmotiv spielt beim schulischen Lernen wie erwähnt eine zentrale Rolle. Im Zusammenhang mit selbstreguliertem Lernen ist in der Fachliteratur deshalb oft von Lern- und Leistungsmotivation die Rede. Auch wenn die Begriffe nicht dasselbe beschreiben, werden sie oft gleichbedeutend gebraucht.

- Grundsätzlich kann *Lernmotivation* als Wunsch oder Absicht verstanden werden, sich bestimmte Inhalte oder Fertigkeiten anzueignen. Rheinberg (1986, zitiert nach Pflöging, 2003, S. 51) definiert Lernmotivation als «Bereitschaft einer Person, bestimmte Lernaktivitäten vornehmlich deshalb auszuführen, weil sie sich von ihnen einen Lernzuwachs verspricht». Vereinfacht gesagt geht es darum, ein schulisches Lernziel erreichen zu wollen.
- Demgegenüber ist *Leistungsmotivation* eine «allgemeine und relativ überdauernde Tendenz, als wesentlich bewertete Aufgaben mit Energie und Ausdauer bis zum erfolgreichen Abschluss zu bearbeiten» (Drever & Fröhlich, 1972, S. 170). Hier spielt also die positive Bewertung eigener Lernaktivitäten eine wichtige Rolle. Dahinter steht das Bestreben, «die eigene Tüchtigkeit in all jenen Tätigkeiten zu steigern oder möglichst hoch zu halten, in denen man einen Gütemassstab für verbindlich hält und deren Ausführung deshalb gelingen oder misslingen kann» (Heckhausen, 1965, zitiert nach Wilbert, 2010, S. 37).

Grundlage zur Erklärung von Leistungsmotivation ist die sogenannte *Erwartung-mal-Wert-Theorie* (Wilbert, 2010, S. 33; Dresel & Lämmle, 2017, S. 88). Sie geht davon aus, dass Motivation (M) das Produkt ist aus der erwarteten Wahrscheinlichkeit (W) auf einen erwünschten Effekt durch ein bestimmtes Verhalten und dem subjektiven Anreiz (A), der damit verbunden ist. Die Stärke der motivationalen Tendenz kann somit in folgender Gleichung ausgedrückt werden:

$$M = W \cdot A$$

Gehen Lernende davon aus, dass sie eine Handlung auch mit grösster Anstrengung nicht umsetzen können oder scheint diese Handlung in keiner Weise attraktiv, werden sie für deren Umsetzung kaum motiviert sein. Die Motivation ist deshalb Null, wenn die Erwartung (W) oder der Wert eines Effekts (A) gleich Null ist (ebd.).

Die *Lern- und Leistungsmotivation* entwickelt sich bereits im frühen Kindesalter. Wie Dresel und Lämmle (2017) ausführen, verknüpfen Kinder das Ergebnis einer Handlung ab einem Alter von etwa drei Jahren mit der eigenen Tüchtigkeit. Somit treten neben effektbezogenen Emotionen wie Freude und Frustration erstmals auch Leistungsemotionen wie Stolz bei Erfolg und Scham bei Misserfolg auf. In der Folge unterscheiden sich Kinder früh darin, welche der beiden Leistungsmotivkomponenten überwiegt: die *Hoffnung auf Erfolg* oder die *Furcht vor Misserfolg* (s. Kapitel 3.3.3).

Spätestens mit dem Schuleintritt im Alter von sechs bis acht Jahren beginnen Kinder, sich auch mit anderen zu vergleichen. Ab diesem Zeitpunkt existieren eine individuelle und eine soziale Bezugsnorm nebeneinander (S. 116 – 118). Bei der Entwicklung der Lern- und Leistungsmotivation spielen demnach auch Sozialisationseinflüsse eine Rolle. Neben den Merkmalen der Bezugsgruppe sind dies Erwartungen von Eltern und Lehrkräften an die Fähigkeiten des Kindes (S. 127). Anstelle von Lern- und Leistungsmotivation wird in spezifischen Kontexten von Zielorientierungen gesprochen (Wilbert, 2010, S. 37). Diese werden nun erläutert.

3.4 Zielorientierungen

Nach Dresel und Lämmle (2017) sind Zielorientierungen als «motivationale Tendenzen zu verstehen, die immer dann die Ausbildung eines entsprechenden konkreten Ziels wahrscheinlich machen, wenn die Situation das Verfolgen des Ziels erlaubt» (S. 102).

Entsprechend der Entwicklung der Lern- und Leistungsmotivation (s. Kapitel 3.3.4) und den beiden Prinzipien im Hedonismus (s. Kapitel 3.3.3) können sich Ziele entweder am Erreichen erwünschter Zustände oder an der Vermeidung unerwünschter Zustände orientieren. Elliot (2007) unterscheidet diesbezüglich zwischen Annäherungs- und Vermeidungsorientierung. Je nachdem sprechen wir von Annäherungs- bzw. Vermeidungszielen, welche sich in vier verschiedene Zielorientierungen unterteilen lassen: Orientierung an *Annäherungs-Lernzielen* und *Annäherungs-Leistungszielen* oder Orientierung an *Vermeidungs-Leistungszielen* und *Arbeitsvermeidungszielen*:

Tabelle 3: Zielorientierungen nach Dresel & Lämmle (2017, S. 102)

Zielorientierung	
Annäherungsziele	<ul style="list-style-type: none">• Annäherungs-Lernziel: <i>Kompetenzen erweitern</i>• Annäherungs-Leistungsziel: <i>Kompetenzen demonstrieren</i>
Vermeidungsziele	<ul style="list-style-type: none">• Vermeidungs-Leistungsziel: <i>Kompetenzdefizite verbergen</i>• Arbeitsvermeidungsziel: <i>Möglichst geringen Aufwand betreiben</i>

Annäherungsziele

Lernende mit Annäherungsorientierung sind erfolgszuversichtlich, wählen häufig realistische Ziele, attribuieren Erfolg eher mit eigener Anstrengung und Misserfolg mit mangelnder Anstrengung oder Zufall (s. Kapitel 3.6.2). Ihre Selbstbewertung eigener Kompetenzen ist oft positiv (Tarnutzer, 2017, S.5). Zur Annäherungsorientierung gehören folgende zwei Zielorientierungen:

- *Annäherungs-Lernziel:*
Eine Person mit einer hohen Lernzielorientierung sieht in Leistungssituationen die Möglichkeit, etwas dazulernen und ihre eigenen Fähigkeiten zu verbessern (Wilbert, 2010, S.38). Hier steht der eigene Kompetenzzuwachs im Vordergrund.
- *Annäherungs-Leistungsziel:*
Das Ziel besteht darin, das eigene Wissen und Können anderen zu zeigen. Im Vordergrund steht die Leistung, wobei es hier um die Demonstration eigener Kompetenzen in sozialen Vergleichssituationen geht.

Vermeidungsziele

Lernende mit Vermeidungsorientierung tendieren dazu, sich einfache Ziele zu stecken, sie attribuieren Erfolge eher mit Zufall und Misserfolge mit mangelnden Fähigkeiten (s. Kapitel 3.6.2). Ihre Selbstbewertung eigener Kompetenzen ist vielfach negativ (Tarnutzer, 2017, S. 5 – 6). Zur Vermeidungsorientierung zählen:

- *Vermeidungs-Leistungsziel:*
Im Gegensatz zum Annährungs-Leistungsziel geht es hier darum, das eigene Unvermögen bzw. Schwächen zu verstecken, um den eigenen Selbstwert zu schützen.
- *Arbeitsvermeidungsziel:*
Diese Zielorientierung richtet sich weder auf Leistung noch auf Lernen aus, sondern beruht auf dem Streben des Organismus, Anstrengungen zu vermeiden und Ziele mit möglichst geringem Aufwand zu erreichen (Wilbert, 2010, S.38).

Lernende mit Vermeidungs-Leistungszielen, zu denen Schüler*innen mit Lernschwierigkeiten oftmals gehören, meiden Leistungssituationen, weil diese als belastend empfunden werden. Daraus kann aber nicht geschlossen werden, dass Leistung für sie keine Bedeutung hat, im Gegenteil: «Leistung an sich hat für ihn [den Lernenden, Anm. d. Verf.] einen besonders grossen Wert und er steht der Leistung keineswegs indifferent gegenüber. Aber Leistungssituationen sind für ihn an Erlebnisse der Scham und des Versagens geknüpft und werden als potentielle Selbstwertbedrohung empfunden» (Wilbert, 2010, S.38). In der Folge entsteht nach Boekaerts (2009) eine Dynamik zwischen Lernzielen und dem übergeordneten Ziel des persönlichen Wohlbefindens. Ab einem gewissen Grad von Misserfolg oder Stresserleben wechselt der Fokus auf das persönliche Wohlbefinden, also darauf, den Selbstwert zu schützen. Demnach besteht eine wesentliche Kompetenz beim selbstregulierten Lernen darin, im Lernprozess zwischen den sich widersprechenden Intentionen Engagement und Selbstwertschutz abzuwägen (Tarnutzer, 2017, S. 4).

Sind Lern- und Leistungsziele für Schüler*innen von persönlicher Bedeutung, unterstützt dies nach Schwarzer und Jerusalem (2002) die Motivation, Anstrengung und Ausdauer sowie einen konstruktiven Umgang mit Rückschlägen (S. 30). Dabei spielt das Konzept der Selbstwirksamkeit eine Rolle, das im nächsten Unterkapitel umrissen wird.

3.5 Konzept der Selbstwirksamkeit

Das Konzept der Selbstwirksamkeit beruht nach Schwarzer und Jerusalem (2002, S. 35) darauf, dass kognitive, motivationale, emotionale und aktionale Prozesse durch subjektive Überzeugungen gesteuert werden. Dabei spielt es eine wesentliche Rolle, ob eine Leistung den eigenen Kompetenzen oder äusseren Umständen zugeschrieben wird.

Die sogenannte *Selbstwirksamkeitserwartung* wird definiert als «die subjektive Gewissheit, neue oder schwierige Anforderungssituationen auf Grund eigener Kompetenz bewältigen zu können» (ebd.). Gemeint ist damit das Vertrauen in die eigene Fähigkeit, auch schwierige Aufgaben anpacken und zu Ende führen zu können. Schüler*innen sollen also einen Zusammenhang zwischen Anstrengung und Lernerfolg erkennen und sich selbst als Gestalter ihres eigenen Lernens erleben (Wilbert, 2010, S.15). Die Selbstwirksamkeitstheorie geht letztlich davon aus, dass die Einschätzung persönlicher Kompetenzen die Erwartung an die zukünftige Wirksamkeit bestimmt.

Nach Tarnutzer (2017) generiert sich das Konstrukt der Selbstwirksamkeit aus dem Kompetenzerleben bei der erfolgreichen Bewältigung bestimmter Aufgaben. Sie bezieht sich demnach auf spezifische Aufgabenbereiche bzw. Aufgabentypen, welchen man sich gewachsen fühlt. Die Selbstwirksamkeitserwartung der Schüler*innen bildet sich aber nicht nur aufgrund eigener Kompetenzerfahrungen. Einen Einfluss haben auch das Beobachten von Verhaltensmodellen («So kann ich das auch»), Feedbacks, Vergleiche mit anderen und die Selbstwahrnehmung (S. 6).

Im Rahmen des Forschungsprojekts MOSEL wird zwischen fachspezifischer und aufgabenspezifischer Selbstwirksamkeit unterschieden. Damit ist das subjektive Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten im Fach Mathematik ganz allgemein bzw. spezifisch, bezogen auf das Lösen offener Aufgaben, gemeint.

Zahlreiche empirische Studien belegen laut Schwarzer und Jerusalem (2002), dass optimistische Selbstwirksamkeitserwartungen eine Grundbedingung darstellen, damit Anforderungen mit kreativen und innovativen Ideen aufgenommen und mit Ausdauer durchgesetzt werden können. Eine optimistische Selbstüberzeugung wird deshalb als Schlüssel zur kompetenten Selbstregulation angesehen, indem sie das Denken, Fühlen und Handeln sowie die Zielsetzung, Anstrengung und Ausdauer ganz allgemein beeinflussen (S. 36 – 37). Wie die Autoren weiter festhalten, hat sich das Konstrukt der Selbstwirksamkeit empirisch als der vergleichbar stärkste Prädiktor für Selbstregulationsprozesse herausgestellt (S. 50). Schwarzer und Jerusalem (2002) nennen in ihrem Fachartikel aber keine konkreten Studien, die diese Aussage belegen.

Mit Sicherheit stellt Selbstwirksamkeit aber einen weiteren Schlüssel für selbstgesteuertes Lernen dar und umfasst ähnliche Aspekte wie die Thematik der Ursachenzuschreibung, auf die im nächsten Unterkapitel eingegangen wird.

3.6 Ursachenzuschreibung (Attributionen)

Wie sich Schüler*innen Erfolg oder Misserfolg erklären, hat einen massgeblichen Einfluss auf die Entwicklung von Motivation und die Lernbereitschaft. Da die Erklärungsmuster in Abhängigkeit mit dem *Fähigkeitsselbstkonzept* (Dresel & Lämmle, 2017, S. 114) stehen, wird dieses Konstrukt zunächst kurz erläutert.

3.6.1 Fähigkeitsselbstkonzept

Die meisten Menschen haben ein differenziertes Bild über sich selbst. Sie schätzen sich z.B. mehr oder weniger intelligent oder mehr oder weniger attraktiv ein. Dieses nicht unbedingt realistische Wissen über sich selbst wird unter dem Begriff Selbstkonzept zusammengefasst.

Etwas spezifischer bezeichnet das Fähigkeitsselbstkonzept «kognitive Repräsentationen der eigenen Fähigkeiten» (Dresel & Lämmle, 2017, S.106). Diese Einschätzungen können wiederum realistisch sein oder aber die eigenen Fähigkeiten über- bzw. unterschätzen. In verschiedenen Untersuchungen konnte empirisch bestätigt werden, dass Fähigkeitsselbsteinschätzungen fach- bzw. aufgabenspezifisch ausfallen (S. 107). Die spezifische Einschätzung eigener Fähigkeiten bildet sich aus einem Vergleich, wobei dieser entweder *internal* oder *external* gebildet wird. Internal bedeutet in diesem Fall, dass sich Schüler*innen mit ihren eigenen Leistungen in einem anderen Fach vergleichen und external meint hier den Vergleich mit Leistungen anderer Schüler*innen. Problematisch für das Lernen ist in diesem Zusammenhang der sogenannte Referenzgruppeneffekt, wonach das Fähigkeitsselbstkonzept bei gleicher Leistung unterschiedlich je nach Leistungsstärke der Klasse beeinflusst wird. Im *Big-Fish-Little-Pond-Effect* von Marsh (1987) kommt dies zum Ausdruck, indem der gleiche Fisch in einem kleinen Teich gross erscheint, während er in einem grossen Teich klein wirkt (Wilbert, 2010, S. 71 – 73).

Abbildung 7: Big-Fish-Little-Pond-Effekt nach Marsh (1987, zitiert nach Wilbert, 2010, S. 73)

Aus Sicht des Verfassers dieser Arbeit bestehen grosse Ähnlichkeiten zum Konzept der Selbstwirksamkeit. Analog zur Selbstwirksamkeitserwartung beeinflusst auch das Fähigkeitsselbstkonzept massgeblich die Motivation von Lernenden, die Qualität der Lernprozesse und die Leistungen. Eine positive Sicht der eigenen Fähigkeiten ist für ein effektives Lern- und Leistungshandeln entscheidend. Allerdings konnte in empirischen Studien gezeigt werden, dass eine starke Überschätzung der eigenen Fähigkeiten negative Auswirkungen haben kann. Deshalb wird ein moderat optimistisches Fähigkeitsselbstkonzept als optimal angesehen (Dresel & Lämmle, 2017, S. 107 – 110).

3.6.2 Attributionsstile

Als Attributionen werden die Ursachen bezeichnet, «die Individuen zur Erklärung von Ereignissen, Handlungen und Erlebnissen (genereller: Effekten) in verschiedenen Lebensbereichen heranziehen» (Försterling, 1986, zitiert nach Dresel & Lämmle, 2017, S. 110). Attributionstheorien gehen davon aus, dass Menschen ein generelles Bedürfnis haben, ihre Umwelt zu verstehen und zu erklären. Nach Wilbert (2010) gehören Einstellungen und Überzeugungen über die Ursachen von Leistungen zu den bedeutendsten Variablen, die die Entwicklung von Motivation, die Bereitschaft zur Anstrengung und die Wahl von Handlungsalternativen beeinflussen (S. 62 – 63).

Im schulischen Kontext sind damit Zuschreibungen gemeint, die Schüler*innen heranziehen, um ihre eigenen Leistungen zu erklären. Ursachen sind in diesem Kontext *internal*, wenn die Gründe in der sich verhaltenden Person selbst liegen. Demgegenüber sind Ursachen hier *external*, wenn äussere Umstände das Ergebnis bewirkt haben (S. 63). Dresel und Lämmle (2017) unterstreichen die weitreichenden Folgen der gewählten Erklärungsmuster auf unsere Sichtweise der Umwelt und uns selbst: «Ist diese Sichtweise unrealistisch, resultiert dies in unangemessenem Verhalten und – speziell in Lernkontexten – in einer unzureichenden Nutzung von Lernmöglichkeiten» (S. 111). Es kann also zu unterschiedlich stark ausgeprägten Attributionsverzerrungen kommen. Realistische Attributionen oder Annahmen, die eine angemessen optimistische Sichtweise der eigenen Handlungsmöglichkeiten reflektieren, werden auch als funktional oder adaptiv bezeichnet (s. Kapitel 3.6.1). Unrealistische Attributionen, insbesondere wenn sie eigene Handlungsmöglichkeiten unterschätzen, gelten als dysfunktional oder maladaptiv (ebd.).

Eine wichtige Theorie zu den Ursachenerklärungen ist die *Attributionale Theorie von Weiner (1986)*, welche drei Attributionsdimensionen beim Verständnis von Ursachenfaktoren unterscheidet (Dresel & Lämmle, 2017, S. 112 – 113):

- Lokation: Liegt der Ursachenfaktor innerhalb der handelnden Person und ist er damit ein internaler Faktor oder liegt er ausserhalb und bezieht sich auf externe Umweltkräfte?
- Stabilität: Ist der Ursachenfaktor auch bei zukünftigen, vergleichbaren Ereignissen wichtig, also zeitlich stabil?
- Kontrollierbarkeit: Kann die handelnde Person den Ursachenfaktor ändern, also durch eigenes Handeln kontrollieren?

Aus der Kombination der beiden Attributionsdimensionen Lokation und Stabilität können die Gründe für einen Erfolg bzw. Misserfolg in einem Vierfelderschema wie folgt erklärt werden:

Tabelle 4: Ursachen für Erfolg und Misserfolg (Dresel & Lämmle, 2017, S. 112)

		Lokation	
		internal	external
Stabilität	stabil	Fähigkeit	Schwierigkeit (des Fachs)
	variabel	Anstrengung	Zufall

Es ist eine zentrale Annahme in Weiners Theorie, dass verschiedene Attributionen zu gleichen Konsequenzen bezüglich Motivation, emotionalem Erleben, Lern- und Leistungsverhalten führen, wenn sie in den Attributionsdimensionen gleich verortet sind (Dresel & Lämmle, 2017, S. 113). So zeigen nach Wilbert (2010) Forschungsergebnisse, dass es die Motivation begünstigt, wenn Schüler*innen Misserfolge auf mangelnde Anstrengung (internal-variabel) und Erfolge auf ihre Fähigkeiten (internal-stabil) attribuieren. Dysfunktional oder maladaptiv ist es, Misserfolge mit fehlender Begabung (internal-stabil) und Erfolge mit Zufall (external-variabel) zu erklären, weil dies dazu führt, dass Lernende ihr eigenes Lern- und Verbesserungspotential verkennen (S. 67). Schüler*innen, die Misserfolge auf diese Weise attribuieren, werden sich z.B. sagen: «Egal, wie viel ich lerne, ich werde doch nichts kapieren» (Dresel & Lämmle, 2017, S. 115 – 116).

Es bestehen Verbindungen zum Fähigkeitsselbstkonzept, indem selbstwertschützende Attributionenmuster nach Dresel und Lämmle (2017) vor allem dann auftreten, wenn die Handelnden über ein positives Fähigkeitsselbstkonzept verfügen. Andernfalls wird Erfolg oftmals auf günstige Umstände und Misserfolg auf mangelnde eigene Fähigkeiten zurückgeführt. Ursachenerklärungen und Fähigkeitsselbstkonzepte stehen in einem wechselseitigen, sich gegenseitig stabilisierenden Abhängigkeitsverhältnis (S. 113 – 118).

Erst im Primarschulalter beginnen Kinder überhaupt damit, einem Erfolg oder Misserfolg Ursachen zuzuschreiben. Sie erklären sich Leistungsergebnisse zunächst vor allem durch Anstrengung. Etwa ab dem neunten bis 12. Lebensjahr findet eine Trennung von Anstrengung und Fähigkeit statt. Im Gegensatz zur Anstrengung, die für Kinder einfach zu beobachten und damit attribuierbar ist, muss Fähigkeit aus der Leistung und der Anstrengung erschlossen werden. Noch später, etwa ab einem Alter von 12 Jahren, werden Glück oder Pech als Attribution adäquat genutzt (ebd.).

Da Einstellungen grundsätzlich als veränderbar angesehen werden können und sich daraus Möglichkeiten zur Förderung ergeben, ist es hilfreich, subjektive Überzeugungen der Schüler*innen, also deren Attributionsstil, zu kennen (Wilbert, 2010, S. 63). Wie in vorangehenden Kapiteln mehrfach erwähnt wurde, haben Emotionen einen enormen Einfluss auf das Lernen und prägen massgeblich unser Denken. Emotionen sind letztlich der Grund, wie und warum wir etwas tun oder lassen. Sie werden als nächstes thematisiert.

3.7 Emotionen

Emotionen beeinflussen ganz grundsätzlich unsere Wahrnehmung, unser Denken und Handeln. Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf die Erkenntnisse von Frenzel und Stephens (2017). Die Autoren definieren Emotionen als «mehrdimensionale Konstrukte, die aus affektiven, physiologischen, kognitiven, expressiven und motivationalen Komponenten bestehen» (S. 20). Die Komplexität des Konstrukts bringt es mit sich, dass auch unter den Emotionsforschern nur bedingte Einigkeit herrscht, wovon unter dem Begriff Emotionen genau gesprochen wird (ebd.). Zudem gibt es eine Reihe verwandter Konstrukte, zu denen etwa Stimmung, Wolfbefinden, Stress und Flow gehören, auf die hier nicht eingegangen wird.

Der bekannteste Ansatz zur Entstehung von Emotionen ist die *Appraisal-Theorie*. Sie begründet sich darauf, dass ein und dieselbe Person in ähnlichen Situationen nicht immer mit gleichen Emotionen reagiert. Zudem reagieren zwei verschiedene Personen auf ein und dasselbe Ereignis oftmals mit unterschiedlichen Emotionen. Die Appraisal-Theorie geht demzufolge davon aus, dass Emotionen nicht durch Situationen selbst verursacht werden,

sondern durch kognitive Bewertungsprozesse. Solche Interpretationen werden als Appraisals (Englisch: Bewertungen) bezeichnet, wobei unterschiedliche Konstellationen von Appraisals unterschiedliche Emotionen hervorrufen. Dabei können Emotionen danach unterschieden werden, ob es sich bei ihnen um momentane Zustände, sogenannte *States*, oder um Persönlichkeitsmerkmale, sogenannte *Traits*, handelt (S. 32 – 33). Eine Aussage wie «Lina ist ängstlich» kann als State oder Trait unterschiedlich verstanden werden.

Wie verschiedene Studien (z.B. Vierhaus, Lohaus & Wild, 2016) zeigen, nehmen negative Emotionen im Laufe der Schulzeit oftmals eher zu, während die Intensität und Häufigkeit positiver Emotionen tendenziell abnehmen. Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang die Zunahme von Prüfungsangst im Laufe der Primarschulzeit. Erklärt werden diese ungünstigen Entwicklungsverläufe u.a. damit, dass viele Schüler*innen über wiederholte Misserfolgserlebnisse von ihrer anfänglich grossen Neugier, einem fundamentalen Interesse und einer tiefen Fähigkeitsüberzeugung zur Einsicht in eigene Schwächen gelangen. Erfahrungen von Misserfolgen sind emotional negativ geprägt und führen zu niedrigeren (allenfalls realistischeren) Selbstkonzepten. Als weitere Gründe für diese negative Entwicklung werden auf den höheren Klassenstufen zunehmender Wettbewerb, vermehrt traditionelle Unterrichtsformen sowie ausserschulische und soziale Interessen in der Pubertät genannt (S. 53).

Es besteht ein Zusammenhang zwischen Ursachenzuschreibungen und Emotionen, wobei das emotionale Erleben insbesondere durch die Attributionsdimensionen Lokation und Kontrollierbarkeit (s. Kapitel 3.6.2) beeinflusst wird. So führt es zum Erleben von Stolz bzw. Scham, wenn ein Erfolg bzw. Misserfolg als internal-kontrollierbar attribuiert wird. Wird ein Erfolg dagegen external-unkontrollierbar attribuiert, führt dies zum Erleben von Dankbarkeit (Frenzel & Stephens, 2017, S. 35 – 36).

Emotionen haben nach Frenzel und Stephens (2017) einen Einfluss auf die Selbstregulation des Lernens, indem positive Emotionen ein selbstreguliertes Vorgehen begünstigen, während im Falle negativer Emotionen eher das Befolgen extern vorgeschriebener Regeln gefördert wird. Auch die Motivation wird beeinflusst durch das Erleben von Emotionen: So empfindet man das Lernen bei positiven, aufgabenbezogenen Emotionen wie z.B. Lernfreude als belohnend und geht in der Folge intrinsisch motiviert vor, was sich im Fall von Hindernissen oder Rückschlägen in einem guten Durchhaltevermögen (Persistenz) zeigt (S. 50 – 52).

Für die Praxis bedeutet dies, dass die emotionale Einstellung von Schüler*innen beim selbstgesteuerten Lernen und bei der Motivation eine zentrale Rolle spielt, die es zu beachten und zu stärken gilt. Da das übergeordnete Interventionsziel die Förderung von Schüler*innen mit Lernschwierigkeiten ist, wird nun zum Abschluss der theoretischen Grundlagen auf die Auswirkungen von Lernschwierigkeiten eingegangen.

3.8 Auswirkungen von Lernschwierigkeiten

Nach Tarnutzer (2017) werden bei der Beschreibung von Schwierigkeiten oder Beeinträchtigungen des Lernens verschiedene Begriffe eingesetzt. Insbesondere die Unterscheidung von Lernstörung und Lernschwäche wird in der Fachliteratur kontrovers diskutiert, weshalb im Rahmen des Forschungsprojekts MOSEL von «Lernschwierigkeiten» bzw. von «Schüler*innen mit Lernschwierigkeiten» gesprochen wird (S. 8).

Gold (2011) definiert den Begriff in Abhängigkeit von den Schulleistungen: «Lernschwierigkeiten sind Schwierigkeiten in der Auseinandersetzung mit Lernanforderungen aller Art, die sich in minderen Schulleistungen beim Lesen, in der Rechtschreibung und/oder beim Rechnen niederschlagen» (S. 12).

Für Schüler*innen mit Lernschwierigkeiten bestehen gemäss Wilbert (2010, S. 13 – 16) verschiedene motivationale Problemfelder:

- *Geringe Kompetenz zur Steuerung eigener Handlungen:*
Oft sind die Leistungen des Arbeitsgedächtnisses eingeschränkt und es kann auf ein weniger differenziertes Vorwissen zurückgegriffen werden. Der Einsatz von Metakognition bezüglich Vorgehensplanung, Monitoring und Evaluation des Lernprozesses ist beeinträchtigt (s. Kapitel 3.2). So werden z.B. falsche Lösungswege und Fehler oft nicht erkannt (Tarnutzer, 2017, S. 9 – 10).
- *Mangelndes Interesse an Lerngegenständen:*
Dies kann sich aufgrund verringerter Beschäftigungsdauer und der Anwendung oberflächlicher Lernstrategien negativ auf die Schulleistungen auswirken (s. Kapitel 3.3).
- *Unrealistische Zielsetzung:*
Eigene Fähigkeiten korrekt einschätzen und realistische Ziele setzen zu können sind wichtige Voraussetzungen, um einen Zusammenhang zwischen Lernerfolg und Anstrengung zu erfahren (s. Kapitel 3.5).
- *Ungünstige Erklärungen für Erfolg und Misserfolg:*
Ein ungünstiger Attribuierungsstil führt auf Dauer zu Hilflosigkeit der eigenen Lernsituation gegenüber und zu Gefühlen von Niedergeschlagenheit (s. Kapitel 3.6).
- *Geringes Fähigkeitsselbstkonzept:*
Der Vergleich mit leistungsstärkeren Lernenden schwächt das Selbstkonzept und die Selbstwirksamkeitserwartung von Schüler*innen mit Lernschwierigkeiten (s. Kapitel 3.6.1 & Tarnutzer, 2017, S. 9 – 10).
- *Statisches Begabungskonzept:*
Die Vorstellung, die eigene Intelligenz und Leistung als Resultat angeborener Begabung zu verstehen, kann zu Resignation und Vermeidung von Anstrengung führen (s. Kapitel 3.6.2).

Allein diese Aufstellung motivationaler Problemfelder lässt erkennen, dass selbstreguliertes Lernen für Schüler*innen mit Lernschwierigkeiten auf ganz unterschiedlichen Ebenen erschwert sein kann. Im Anschluss an diese theoretischen Grundlagen wird nun die eigentliche Intervention dargestellt.

4 Intervention

Ausgehend von grundsätzlichen Erwägungen wird zunächst das Forschungsprojekt MOSEL erläutert, das den Rahmen der Intervention bildet. Im Anschluss werden die Interventionsziele festgelegt, die für diese Masterarbeit handlungsleitend sind und die Interventionsschritte skizziert.

4.1 Grundsätzliche Erwägungen

Im Jahr 2008 wurde die Wirksamkeit von 48 Förderprogrammen zum selbstregulierten Lernen auf der Primarstufe in einer Metastudie von Dignath, Büttner und Langfeldt untersucht. Die wesentlichen Hinweise und Rückschlüsse aus dieser Studie hat Tarnutzer (2017, S. 7) in vier Punkten zusammengefasst:

- Effektiver wirken Trainings, die kognitive, metakognitive wie auch motivationale Aspekte abdecken.
- Metakognitive Reflexion hat dann die höchsten Effekte, wenn nicht nur metakognitive Strategien thematisiert werden, sondern auch...
 - Metawissen (s. Kapitel 3.2.2) vermittelt wird
 - der mit der Anwendung erreichte Vorteil einer Strategie gut verdeutlicht wird
 - und die Lernenden zur Reflexion motiviert werden.
- Die effektivsten Programme geben den Lernenden Feedback über ihre Lernfortschritte.
- Bezogen auf Schulfächer zeigen sich die deutlichsten Effekte in Mathematik.

Da es um die Förderung von Schüler*innen mit Lernschwierigkeiten geht, gilt es zu berücksichtigen, worin sich diese Gruppe von Kindern ohne Lernschwierigkeiten unterscheidet (s. Kapitel 3.8). Kinder mit Lernschwierigkeiten zeigen nach Wilbert (2010, S. 12) keine grundsätzlichen Unterschiede bei den Prozessen zur Entwicklung von Lern- und Leistungsmotivation, des Selbstkonzepts und der Ursachenzuschreibungen. Es lassen sich jedoch quantitative Unterschiede nachweisen in Bezug auf:

- die Einschätzung der eigenen Fähigkeiten
- der Stärke emotionaler Reaktionen bei Misserfolg
- der Erklärung eigener Erfolge und Misserfolge
- der Intensität der Lust am Lernen

Tarnutzer (2017) geht ausserdem davon aus, dass es bei anstrengenden, komplexen Aufgaben zu Zielkonflikten bei der Selbstregulation kommen kann. Die Lernenden ziehen dann zum Schutz ihres Selbstwerts öfter das persönliche Wohlbefinden der Aufgabenbearbeitung vor (s. Kapitel 3.4). Erschwerend kommt hinzu, dass bei Lernschwierigkeiten parallel zu metakognitiven auch ein hoher Anteil an kognitiven Strategien (z.B. mathematische Fertigkeiten) vermittelt werden müssen. Nur so können Aufgaben besser eingeschätzt und adäquate Ziele ausgewählt und erreicht werden. Weiter ist davon auszugehen, dass das Vorwissen und bereits gewählte Ziele nur eingeschränkt erinnert werden und reflektierende Gespräche vorderhand als wenig bedeutsam erlebt werden (S. 10 – 11) (s. Kapitel 3.8). Diese spezifischen Besonderheiten und Bedürfnisse von Schüler*innen mit Lernschwierigkeiten gilt es möglichst zu berücksichtigen.

4.2 Forschungsprojekt MOSEL

Im Rahmen des Forschungsprojekts «**Motivation und Selbstregulation bei Lernschwierigkeiten**», kurz MOSEL, der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich wird untersucht, inwieweit Motivation und Selbstregulation bei Schüler*innen mit Lernschwierigkeiten auf der Mittelstufe gezielt gefördert werden können. Allfällige Veränderungen werden in der mehrjährigen Gesamtstudie empirisch überprüft.

Die Intervention berücksichtigt wesentliche Erwägungen aus dem vorangehenden Kapitel. So werden während 18 Lektionen in einem verbindlich festgelegten Interventionsskript motivationale und lernstrategische Komponenten in gleichem Ausmass thematisiert. Mit spezifischen Förderinhalten im Fach Mathematik soll die fachspezifische Vermeidungsorientierung der Lernenden reduziert werden, so dass sich die Schüler*innen selbstwirksamer erleben, zuversichtlicher werden und dadurch mehr Bereitschaft zeigen, sich anzustrengen. Ausserdem sollen die Lernenden die Aufgabenschwierigkeiten und die eigenen Kompetenzen besser einzuschätzen lernen sowie kognitive und metakognitive Lernstrategien erwerben.

Die Intervention wird in einem integrativen Setting durch die zuständige Fachperson für Heilpädagogik (SHP) an der eigenen Schule durchgeführt. Sie findet in einer Kleingruppe von vier Lernenden während jeweils zwei Lektionen pro Woche statt. Dreimal werden für die Lernenden Transfersituationen in der eigenen Stammklasse geschaffen. Allfällige Effekte werden vor und gleich nach der Intervention (Prä- und Post-Messung) sowie zwölf Wochen nach Abschluss (Follow-Up-Messung) durch Mitarbeitende der Gesamtstudie erhoben.

Die Stichprobe von insgesamt N = 208 Lernenden umfasst frühadoleszente Schüler*innen der Mittelstufe mit mathematischen bzw. allgemeinen Lernschwierigkeiten. Die Gesamtstudie wird in gestaffelter Form in fünf Samples, d.h. Durchführungsblöcken mit mehreren teilnehmenden SHPs, durchgeführt. Ausgehend von Hypothesen zielt das Projekt darauf ab, empirisch basierte Informationen zur Verbesserung der Förderpraxis bei Lernschwierigkeiten zu gewinnen (Tarnutzer, 2017).

4.2.1 Offene Aufgaben und mathematisches Modellieren als methodische Mittel

Selbstreguliertes Lernen kann nur anhand konkreter Inhalte erfahrbar gemacht und erlernt werden (Hasselhorn, 2006, zitiert nach Tarnutzer, 2019b, S. 2), wobei die Effekte im Fach Mathematik am deutlichsten nachweisbar sind (s. Kapitel 4.1). Im schulpraktischen Alltag erfolgt die Förderung von Schüler*innen mit Lernschwierigkeiten jedoch oftmals mit Hilfe von hoch strukturiertem Material, was den Erwerb selbstregulativer Kompetenzen eher vernachlässigt oder u.U. sogar verhindert (Tarnutzer, 2017, S.2). Um dem entgegenzuwirken, sollen die Schüler*innen sogenannt reichhaltige oder offene Mathematikaufgaben aktiv-entdeckend und selbstreguliert bearbeiten. Dabei sollen sie überfachliche Fertigkeiten und Lernstrategien erwerben.

Offene Aufgaben kennzeichnen sich dadurch, dass die mathematische Fragestellung implizit formuliert ist und infolgedessen oft verschiedene Lösungswege zulässt. Um sie zu bearbeiten, muss die Fragestellung zunächst entdeckt, diese danach mathematisch operationalisiert und das Ergebnis im Rückblick verifiziert werden. Dieser Bearbeitungsprozess wird als mathematisches Modellieren bezeichnet. Da offene Aufgaben anspruchsvoll sind und zum Lösen eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen, machen sie den Einsatz selbstregulativer Kompetenzen erforderlich (Tarnutzer, 2019b, S. 2 – 3).

4.2.2 Lautes Denken und kooperative Lernform als didaktische Mittel

Bei der Bearbeitung offener Aufgaben arbeiten zwei Lernende zu einem grossen Teil zusammen. Während sich das eine Kind mit dem Lösen der Aufgabe beschäftigt, stellt das andere Fragen, die den Lösungsprozess betreffen. Die Fragen haben entweder einen kognitiven, metakognitiven oder motivationalen Fokus (z.B. Wie kannst du das ausrechnen? Was ist dein nächster Schritt? Interessiert dich die Aufgabe?).

Die zwei unterschiedlichen Rollen werden in den Tandems immer wieder abgewechselt. Auf diese Weise sollen die Lernenden befähigt werden, ihr mathematisches Vorgehen prozessbegleitend zu erläutern und es anschliessend erklären zu können. Das laute Denken ermöglicht es, nicht beobachtbare Gedankengänge hörbar zu machen, um darüber zu sprechen. So werden Kognitionen zu Lerninhalten (Tarnutzer, 2019b, S. 7). Indem die heilpädagogische Fachperson in jeder Sequenz zuerst selbst laut denkt, werden die Strategien modelliert, bevor die Lernenden sie anwenden. Erkenntnisse der neueren Lernpsychologie zeigen, dass durch diesen kommunikativen Prozess in kooperativen Lernformen die kognitive Durchdringung von Sachverhalten vertieft wird (Brüning & Saum, 2017, S. 18).

4.2.3 Metakognitiver Dreischritt als Mittel zur Ausführungskontrolle

Bei der Ausführungskontrolle handelt es sich um metakognitive Prozesse, die zuerst sprachlich erfasst werden müssen (Tarnutzer, 2019b). Bereits in der ersten Lektion werden die Lernenden darauf hingeführt, den Lösungsprozess bewusst zu strukturieren und zu kontrollieren. Dazu dient der *metakognitive Dreischritt*:

Abbildung 8: Metakognitiver Dreischritt nach Tarnutzer (2019b)

Wie in der Übersicht (s. Kapitel 4.4) erkennbar wird, werden die drei Elemente *Vorbereiten*, *Dranbleiben* und *Rückblick* im Laufe der Intervention systematisch eingeführt und immer wieder thematisiert. Die Schüler*innen benutzen auch selbst den Begriff «Dreischritt». Vertieft wird der Dreischritt anhand verschiedener Sätze, die von den Lernenden in Lektion 6 den einzelnen Phasen zugeordnet werden (s. Abbildung oben).

4.3 Interventionsziele

Die theoretischen Grundlagen haben den Einfluss motivationaler und emotionaler Aspekte auf das selbstregulierte Lernen deutlich gemacht. Sie werden nun wie folgt bei der Wahl meiner Interventionsziele berücksichtigt:

- (1) Ein wichtiger Indikator für die motivationalen Aspekte des Lernens sind *Zielorientierungen* (s. Kapitel 3.4). Sie werden auch im Forschungsprojekt erhoben.
- (2) Das Konstrukt der *Selbstwirksamkeit* wird «als der vergleichbar stärkste Prädiktor für Selbstregulationsprozesse» bezeichnet (Schwarzer & Jerusalem, 2002, S. 50). Die Selbstwirksamkeit der Lernenden wird in der Gesamtstudie ermittelt, wobei zwischen fachspezifischer und aufgabenspezifischer Selbstwirksamkeit unterschieden wird (s. Kapitel 3.5).
- (3) Vorstellungen über die *Ursachen von Erfolg oder Misserfolg* gehören, wie in Kapitel 3.6.2 dargestellt, zu den bedeutendsten Faktoren für die Steuerung von Lernprozessen und die Entwicklung von Motivation (Wilbert, 2010, S. 62). Sie werden im Rahmen dieser Arbeit als Interventionsziel zusätzlich erhoben.
- (4) Es wird nachvollziehbar, dass emotionale Aspekte das Lernen und damit die Selbstregulation wesentlich beeinflussen (s. Kapitel 3.7). Die *emotionale Einstellung* wird ebenfalls für MOSEL erhoben.

Aus diesen Erwägungen werden für die fokussierten Schüler*innen folgende Interventionsziele festgelegt:

- Ziel 1: **Aufgabenspezifische Annäherungsorientierungen verstärken sich und Vermeidungsorientierungen nehmen ab.**
- Ziel 2: **Die fach- und aufgabenspezifische Selbstwirksamkeitserwartung der Lernenden nimmt zu.**
- Ziel 3: **Misserfolge werden seltener internal-stabil und öfter internal-variabel attribuiert.**
- Ziel 4: **Die emotionale Einstellung zum Fach Mathematik und zu offenen Aufgaben wird positiver.**

Die Ziele 1 und 2 entsprechen der Zielsetzung der Gesamtstudie. Dazu wird die motivationale Orientierung der Lernenden mit Elementen der rational-emotiven Erziehung (Grünke, 2008; Goetze, 2010) thematisiert. Es wird gemäss Tarnutzer (2019, S. 4) davon ausgegangen, dass es nicht allein Erfahrungen von Misserfolg, sondern insbesondere ungünstige subjektive Überzeugungen über die eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten sind, welche die Lernenden belasten. Aus diesem Grund wird im Verlauf der Intervention mehrfach (Lektionen 4 und 12) auf die Unterscheidung zwischen vernünftigen und unvernünftigen Überzeugungen und auf sogenannte «Killer-sätze» eingegangen. Denn das Vermeiden von Misserfolgen, um den Selbstwert zu schützen, steht der Bereitschaft, sich auf Lernprozesse einzulassen im Wege und behindert das selbstregulierte Lernen. Wie Tarnutzer weiter ausführt, wird deshalb ein massgeblicher Teil der Interventionszeit für das Nachdenken über sich selbst auf der Metaebene eingesetzt. Dabei können auch die Attributionen im Sinne von Ziel 3 relativiert werden.

Indem positive Emotionen das selbstgesteuerte Lernen und die Motivation begünstigen (s. Kapitel 3.7), sollen Lernende im Hinblick auf das Ziel 4 immer wieder ermutigende, aufgabenbezogene Erfahrungen machen. Bei der Bearbeitung offener Aufgaben sollen eigene Kompetenzen in zehn der 18 Lektionen mehrfach erlebt und verinnerlicht werden.

Tabelle 5: Interventionsziele

Förderung von selbstreguliertem Lernen und Motivation bei Lernschwierigkeiten			
Interventionsziele	Mittel zur Zielerreichung	Indikatoren	Messinstrument
Aufgabenspezifische Annäherungsorientierungen verstärken sich und Vermeidungsorientierungen nehmen ab.	<ul style="list-style-type: none"> • Erfolgserlebnisse und Kompetenzzuwachs im Rahmen der Intervention 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Werte der Annäherungs-Lern- und -Leistungsziele nehmen zu. • Die Werte der Vermeidungs-Leistungsziele und Arbeitsvermeidungsziele nehmen ab. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fragebogen Gesamtintervention • Einzelinterviews
Die fach- und aufgabenspezifische Selbstwirksamkeitserwartung nimmt zu.	<ul style="list-style-type: none"> • Reflexionseinheiten im Rahmen der Intervention • Metakognitiver Dreischritt • Eigenes Konzentrationswort • Lösen offener Aufgaben • Fähigkeiten eines Lernprofis thematisieren • Transfer im regulären Unterricht wird angestrebt 	<ul style="list-style-type: none"> • Schüler*innen äussern sich zuversichtlich hinlänglich ihrer Kompetenzen • Sie können Lernstrategien benennen. • Schüler*innen nennen Beispiele, wie sie die Inhalte im Regelunterricht einsetzen. • Internal-variable Attributionen erhalten mehr Gewicht. 	<ul style="list-style-type: none"> • Situative Zuversicht beim Lösen der Aufgaben • Fragebogen Gesamtintervention • Selbst- und Fremdeinschätzung auf dem Kompetenzenblatt • Beobachtungen im Forschertagebuch • Einzelinterviews
Misserfolge werden seltener internalstabil und öfter internalvariabel attribuiert.	<ul style="list-style-type: none"> • Vernünftige und unvernünftige Gedanken unterscheiden (Lektion 4) • Killergedanken verändern (Lektion 12) • Transfer der Lernstrategien in den Regelunterricht 	<ul style="list-style-type: none"> • Internal-stabile Erklärungen für schulischen Misserfolg nehmen ab • Internal-variable Zuschreibungen nehmen zu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fragebogen Attributionsstil
Die emotionale Einstellung zum Fach Mathematik und zu offenen Aufgaben wird positiver.	<ul style="list-style-type: none"> • Schüler*innen erleben sich beim Lösen offener Aufgaben zunehmend kompetent • Sie schätzen ihre Kompetenzen immer wieder ein • Sie erkennen eigene Fortschritte 	<ul style="list-style-type: none"> • Schüler*innen trauen sich mehr zu. • Sie zeigen Motivation und Bereitschaft, sich anzustrengen. • Sie können eigene Fortschritte benennen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Beobachtungen im Forschertagebuch • Selbsteinschätzung auf dem Kompetenzenblatt • Fragebogen Gesamtintervention • Einzelinterviews

4.4 Übersicht über die Interventionsschritte

Die folgende Aufstellung gibt eine grobe Übersicht über alle Themen der 18 Lektionen umfassenden Intervention. Detaillierte Informationen zur Durchführung finden sich im Interventionskript (s. Anhang 35) und bei den Einträgen im Forschertagebuch (s. Anhang 1).

Tabelle 6: Lektionsübersicht der Intervention

Lektion	motivationale Inhalte	(meta-)kognitive Inhalte
1	Lernprofi werden, Lernvertrag (s. Anhang 34)	Offene Aufgaben beobachten, Modeling durch SHP
2	Positiv erlebte Konzentration erinnern, ein eigenes Konzentrationswort finden	Offene Aufgaben im Tandem bearbeiten, dranbleiben und sich anstrengen
3	Die eigene Konzentration erleben, Konzentrationsübung (d2)	Offene Aufgaben im Tandem bearbeiten, Lösungsschritte verbalisieren, Fragen stellen
4	Einstellung zum Lernen erkennen, sinnvolle und sinnlose Sätze unterscheiden	Kompetenzen einschätzen (s. Anhang 3 – 6)
5	1. Transferlektion	Offene Aufgaben mit einem Kind aus der Klasse bearbeiten, Sequenz reflektieren
6	Konzentrationsübung mit Störfaktor	Metakognitiver Dreischritt verstehen, Sätze den drei Schritten zuordnen
7		1. Schritt «Vorbereiten»: Vorwissen aktivieren, Aufgabenschwierigkeit erkennen, passende Aufgaben wählen, Vorgehen planen. Offene Aufgaben alleine bearbeiten
8	Stress-Experiment, dranbleiben	1. Schritt «Vorbereiten»: Repetition der entsprechenden Fragen. Offene Aufgaben alleine bearbeiten
9		2. Schritt «Dranbleiben»: «Stopp, ich überlege nochmals», Zündholzrätsel alleine bearbeiten
10	2. Transferlektion	Offene Aufgaben mit einem Kind aus der Klasse bearbeiten, Sequenz reflektieren
11		3. Schritt «Rückblick»: Feedback geben und bekommen
12	Positive Gedanken nutzen, eigene Killersätze erkennen und verändern	Offene Aufgaben alleine bearbeiten, reflektieren, Kompetenzen einschätzen (s. Anhang 3 – 6)
13	Anspannung und Entspannung, progressive Muskelrelaxation	Offene Aufgaben alleine bearbeiten und den Stress bewusst reduzieren
14		2. Schritt «Dranbleiben»: «Stopp, ich überlege nochmals», Zündholzrätsel alleine bearbeiten, offene Aufgaben im Tandem verbalisieren
15	Ausdauer eines Lernprofis zeigen	Strategien eines Lernprofis reflektieren, anwenden bei der Bearbeitung offener Aufgaben
16	Sich selber beobachten und Tipps geben, Videoausschnitt aus Prätest reflektieren	Repetition bisheriger Lernstrategien, Tricks eines Lernprofis (s. Anhang 10)
17	3. Transferlektion	Offene Aufgaben mit einem Kind aus der Klasse bearbeiten, Sequenz reflektieren
18	Eigenen Kompetenzzuwachs erkennen, Diplom für erfolgreiche Teilnahme (s. Anhang 27)	Sich selbst und anderen Feedback geben

5 Fragestellung

Im Rahmen des Forschungsprojekts MOSEL wird davon ausgegangen, dass die Qualität des selbstregulierten Lernens und die Motivation bei Lernschwierigkeiten verbessert werden können. Welche Effekte die Intervention bei der ausgewählten Gruppe insgesamt hat, soll mit Hilfe der folgenden Fragestellung, die von den Interventionszielen der fokussierten Schüler*innen ausgeht, herausgefunden werden:

- (1) Inwiefern sind Veränderungen bei den aufgabenspezifischen Zielorientierungen erkennbar?**
- (2) Inwieweit verändert sich die Einschätzung der fach- und aufgabenspezifischen Selbstwirksamkeit?**
- (3) Inwiefern verändern sich die Attributionen der Lernenden individuell und im Vergleich zum Rest der Klasse?**
- (4) Welchen Einfluss hat die Intervention auf die emotionale Einstellung zum Fach Mathematik und zu offenen Aufgaben?**

6 Forschungsmethodisches Vorgehen

Dieses Kapitel erläutert das Forschungsdesign und die Erhebungsinstrumente der Intervention. Während der gesamten Interventionsdauer werden mit den ausgewählten Schüler*innen Strategien erarbeitet, die das selbstgesteuerte Lernen und die Motivation begünstigen und unterstützen sollen. Dabei können die eingesetzten Interventionsmassnahmen durch die Gegenüberstellung von Prätest- und Posttest-Werten evaluiert werden. Der Vergleich vor Beginn und direkt nach Abschluss der Intervention macht es möglich, Aussagen über die Effektivität der Fördermassnahmen zu machen. Er dient dazu, die Zielerreichung für die einzelnen Lernenden einzuschätzen (s. Kapitel 7.2) und die Fragestellung gesamthaft als Gruppe zu beantworten (s. Kapitel 8). Zusätzlich wird die Nachhaltigkeit im Rahmen des Forschungsprojekts durch eine Follow-Up-Messung zwölf Wochen nach Abschluss der Intervention erhoben. Da längerfristige Auswirkungen bei dieser Masterarbeit nicht untersucht werden, fließen die Ergebnisse der nachträglichen Messung nicht ein.

6.1 Qualitatives Forschungsdesign

Die vorliegende Arbeit basiert auf der *Aktionsforschung*, welche von Altrichter und Posch (2007) definiert wird als «systematische Untersuchung beruflicher Situationen, die von Lehrerinnen und Lehrern selbst durchgeführt wird, in der Absicht, diese zu verbessern» (S. 13). Mit Hilfe der Aktionsforschung sollen Lehrpersonen befähigt werden, Probleme in der Praxis eigenständig zu lösen, Veränderungen vorzunehmen und diese wiederum selbst zu überprüfen. Die forschende Person ist von einer sozialen Situation also direkt betroffen. Ein besonderes Augenmerk gilt immer dem situativen Verstehen des spezifischen Kontextes.

Um die Zielerreichung und die Fragestellung zu beantworten, werden die fokussierten Schüler*innen als Fallstudie beschrieben und analysiert. Dabei kommen *qualitative* Methoden zur Anwendung. Ziel der qualitativen Forschung ist es, subjektive Sichtweisen zu erschliessen und so mögliche Verhaltensursachen nachzuvollziehen und zu verstehen. Ein wesentliches Merkmal ist dabei eine holistische Herangehensweise, indem möglichst nahe an der Alltagssituation der Akteure angeknüpft wird (s. ambulantes Assessment, Kapitel 6.2.1). Eine weitere Besonderheit qualitativer Forschung liegt in der Auswertung der Daten, die typischerweise *interpretativ* erfolgt. Es kommen also keine Stichproben oder statistische Analysen zur Anwendung (Röbken & Wetzels, 2016, S.12 – 14). Mayring (2016, S. 144 – 148) umschreibt mehrere Gütekriterien qualitativer Forschung:

- Durch eine sorgfältige und genaue Dokumentation soll der Forschungsprozess für andere nachvollziehbar sein.
- Interpretationen sollen argumentativ begründet und in sich schlüssig sein, Deutungen sind theoriegestützt.
- Die Analyseschritte werden vorgängig bestimmt und das Material dann systematisch von einer Einheit zur nächsten bearbeitet.
- Die Nähe zu den untersuchten Personen ist wesentlich.
- Kommunikative Validierung: Die Gültigkeit der Ergebnisse und Interpretationen können dadurch überprüft werden, dass sie den Beforschten vorgelegt und mit ihnen diskutiert werden.
- Triangulation: Es werden verschiedene Methoden, Datenquellen und Theorieansätze verwendet und miteinander verglichen.

6.2 Erhebungsinstrumente

6.2.1 Ambulantes Assessment

Im Rahmen des Forschungsprojekts werden verschiedene Daten im sogenannten ambulanten Assessment erhoben. Damit versteht man die Datenerhebung im Alltag der Untersuchten, um Merkmale des Settings und das individuelle Erleben einer Situation zu erfassen (Fahrenberg, 2010). Beim ambulanten Assessment geht es darum, dass die Schüler*innen *selbst* ihr Verhalten und Erleben in der konkreten Situation festhalten. Nach Tarnutzer (2019a) erlaubt diese Form des Assessments, valide Informationen während der Ausführung einer Aktivität niederschwellig zu erheben.

Konkret bedeutet dies, dass die Lernenden während der Bearbeitung offener Aufgaben bestimmte Aussagen machen und Einschätzungen, etwa zu ihrer situativen Zuversicht (s. Kapitel 6.3.2), vornehmen. Bei den exemplarischen Beispielen offener Aufgaben (s. Anhang 8) sind die entsprechenden Items ersichtlich, die von den Lernenden vor, während und am Ende der Aufgabebearbeitung ausgefüllt werden.

6.2.2 Schriftliche Befragung

Altrichter und Posch (2007) bezeichnen die schriftliche Befragung als eine Art formalisiertes Interview. Auf der einen Seite handelt es sich um ein ökonomisches, relativ einfach auszuwertendes Erhebungsinstrument, das während des gesamten Projekts wiederholt zur Anwendung kommt. Ein Vorteil besteht darin, dass das Ausfüllen eines Fragebogens von mehreren Befragten gleichzeitig möglich ist und, im Vergleich etwa zum Einzelinterview, relativ wenig Zeit in Anspruch nimmt.

Andererseits gilt es zu bedenken, dass die Aussagen und damit der Erkenntnisgewinn mit zunehmender Strukturierung des Fragebogens geringer ausfallen kann als erwartet (S. 167 – 168). Der wichtigste Unterschied zwischen einem Fragebogen und einem Interview besteht darin, dass bei einer schriftlichen Befragung nicht unmittelbar auf die Antworten reagiert werden kann. Auch ist es oftmals kaum möglich, Fragen zu präzisieren oder Unklarheiten auszuräumen. Deshalb ist die sorgfältige Formulierung der Fragen entscheidend, damit sie von den Befragten korrekt verstanden werden. Auch müssen die kognitiven Voraussetzungen und der Entwicklungsstand der Lernenden bei der Gestaltung einer schriftlichen Befragung berücksichtigt werden. Nicht zuletzt setzt der Einsatz von Fragebogen ein ausreichendes Leseverständnis voraus und es wird davon ausgegangen, dass die Schüler*innen ihr Lernverhalten einschätzen und reflektieren können.

Mit dem sogenannten *Kompetenzenblatt* (s. Anhang 3 – 6) kommt neben strukturierten Fragebogen auch ein weniger eng gefasstes Instrument zur Anwendung, auf dem sowohl die Schüler*innen als auch die beteiligten Lehrpersonen (s. Anhang 7) den Kompetenzzuwachs der Lernenden mehrfach einschätzen. So sollen individuelle Lernfortschritte sichtbar gemacht werden. Damit soll ein Gütekriterium qualitativer Forschung, nämlich die Triangulation, berücksichtigt werden (s. Kapitel 6.1).

6.2.3 Forschertagebuch

Das Forschertagebuch gilt als wichtiges Instrument der Aktionsforschung und dient sowohl der Planung wie auch der Reflexion und Zielüberprüfung. In der Art eines Tagebuchs werden von der Lehrperson Ziele, Beobachtungen, Fragen und Erkenntnisse festgehalten und ausgewertet. Daraus können sich Anpassungen für den Verlauf nachfolgender Lektionen bzw. des Projekts ergeben.

Altrichter und Posch (2017) betonen, dass es sich beim Forschertagebuch um eine persönliche Angelegenheit handelt, bei der sich mit der Zeit ein eigener Stil entwickelt. Wichtig ist, dass der Forscherprozess in reservierten Zeiträumen regelmässig festgehalten wird. Das hat zur Folge, dass das Schreiben eines Tagebuches als aufwändig und mitunter mühsam erlebt werden kann. Auch empfehlen die Autoren, eine inhaltliche und grafische Strukturierung beizubehalten, weil dies der Orientierung dient. Nicht zuletzt muss klar sein, ob es sich bei einem Eintrag um eine Beobachtung oder eine Interpretation handelt. Weil die Gedanken zum Forschungsstand längerfristig festgehalten werden, kann ein Tagebuch eine Qualität erlangen, die über andere Forschungsmethoden hinausgeht: «In ihm ist die Entwicklung der Vorstellungen über die verschiedenen Phasen des Forschungsprozesses hinweg dokumentiert; aus ihm können die Wege und Irrwege des Lernens erschlossen werden» (S. 30 – 35).

Im Forschertagebuch zu dieser Arbeit werden alle Lektionen und die Entwicklung der Lernenden festgehalten und reflektiert. Dies ist notwendig, weil die sorgfältige Durchführung der Intervention wichtige Voraussetzung für die Validität der Gesamtstudie und damit wesentlicher Bestandteil dieser Masterarbeit ist. Um die Einträge mit einer an die qualitative Inhaltsanalyse angelehnten Methode auszuwerten, wurden die Kategorien deduktiv analog zur Fragestellung gebildet und zugehörige Textstellen farblich markiert (s. Anhang 1). Dieser Schritt wird als Verschlüsselung oder Kodierung bezeichnet. Aufgrund dieses mehrschrittigen Prozesses lassen sich die Textstellen zu allen Kategorien rasch auffinden (Altrichter & Posch, 2017, S. 194 – 197). Danach können die Textpassagen für die einzelnen Lernenden farblich nach Kategorien geordnet werden. Sie werden ergänzend zu den schriftlich erhobenen Daten aus den Fragebogen ausschliesslich für die Einschätzung der Zielerreichung der Lernenden und die Interpretation der Ergebnisse verwendet (s. Kapitel 7.2).

6.2.4 Leitfadeninterview

Als weiteres qualitatives Instrument werden mit den Lernenden Leitfadeninterviews durchgeführt. Dabei handelt es sich um eine relativ strukturierte Form der mündlichen Befragung. Die Strukturierung erfolgt durch einen Leitfaden (s. Anhang 33), der Themen und Fragestellung des Interviews festlegt (Losen, 2016).

Altrichter und Posch (2017) bezeichnen Interviews als Weiterentwicklung des alltäglichen Gesprächs: «Ihr besonderer Wert besteht darin, dass sie Gedanken, Einstellungen, Haltungen erschliessen, die <hinter> dem aktuellen Verhalten stehen» (S. 150). So gesehen dienen Interviews dem Zweck, Sichtweisen, Interpretationen und Bedeutungen kennenzulernen, um das eigene Verständnis einer Situation zu erhöhen. Da die Absicht darin besteht, von der befragten Person Neues und subjektiv Bedeutsames zu erfahren, dürfen Fragen nicht suggestiv gestellt werden (S. 150 – 157).

Die Leitfadeninterviews für diese Arbeit werden nach Abschluss der Intervention im Einzelsetting durchgeführt und transkribiert (s. Anhang 28 – 31). Sie dienen, wie die Einträge im Forschertagebuch, ergänzend dazu, die Zielerreichung der Lernenden in Kapitel 7.2 einzuschätzen und zu interpretieren. Im Gespräch sollen Fragen zu allfälligen, subjektiv wahrgenommenen Veränderungen bezüglich Motivation, emotionaler Einstellung und Attributionsstils mit den Lernenden reflektiert werden.

6.3 Spezifische Erfassungsmethoden

6.3.1 Erfassung der aufgabenspezifischen Zielorientierungen

Um die aufgabenspezifischen Zielorientierungen der Lernenden zu erfassen, wird eine Adaption der Skalen der Lern- und Leistungsmotivation (SELLMO-S, Spinath, Stiensmeier-Pelster, Schöne & Dickhäuser, 2002) verwendet. Das adaptierte Erfassungsinstrument umfasst 20 Items und wird vom Projektteam in Form eines Fragebogens zu allen drei Zeitpunkten (Prä-, Post-Test, Follow-Up) eingesetzt. Auf einer Skala von 1 (stimmt gar nicht) bis 6 (stimmt genau) sollen die Lernenden angeben, was ihnen beim Lösen von Matheaufgaben wichtig ist (s. Anhang 15 – 18). Um die Verständlichkeit der Items für Schüler*innen mit Lernschwierigkeiten zu erhöhen, wurden bewusst einfache Formulierungen gewählt (Tarnutzer, 2019a, S.10).

6.3.2 Erfassung der schülerperzipierten Selbstwirksamkeit

Die Einschätzung der eigenen Selbstwirksamkeit wird ebenfalls im Rahmen der Gesamtstudie zu allen drei Zeitpunkten mittels Fragebogen erhoben (s. Anhang 19 – 22). Anhand von je vier Aussagen beurteilen die Lernenden ihre Selbstwirksamkeit bezogen auf das Fach Mathematik und offene Aufgaben.

Die Formulierung der Items ist eine Adaption und Erweiterung der Instrumente von Otto (2007a, S. 146 ff.). Es werden fach- und aufgabenspezifische Aussagen verwendet wie «Ich bin gut im Rechnen» oder «Ich kann sehr schwierige offene Aufgaben lösen». Diese sollen von den Lernenden auf einer 6-stufigen Skala von «stimmt gar nicht» bis «stimmt genau» eingeschätzt werden. Wiederum wurde auch hier bei der Formulierung auf sprachliche Einfachheit und Verständlichkeit der Items geachtet (Tarnutzer, 2019a, S. 10).

Aufschluss über die schülerperzipierte Selbstwirksamkeit kann auch die Einschätzung der situativen Zuversicht durch die Lernenden im ambulanten Assessment (s. Kapitel 6.2.1) geben. Sie wird nach Tarnutzer (2019a) in Anlehnung an die confidence & doubt scale (Vermeer, Boekaerts & Seeger, 2000) mit dem Item «Ich glaub, ich werde diese Aufgabe lösen können!» erhoben, wobei hier Antwortmöglichkeiten von 1 (*sicher nicht*) bis 7 (*ganz sicher*) angeboten werden. Das Item ist in das Aufgabenblatt integriert (s. Anhang 8):

sicher nicht	Ich glaub, ich werde diese Aufgaben lösen können!					ganz sicher
1	2	3	4	5	6	7

Abbildung 9: Einschätzung der situativen Zuversicht

Weiter wird die Einschätzung der eigenen Selbstwirksamkeit mit jedem Lernenden im Leitfadeninterview am Ende der Intervention reflektiert und durch allfällige Beobachtungen im Forschertagebuch ergänzt.

6.3.3 Erfassung des Attributionsstils

Um den Attributionsstil der fokussierten Schüler*innen vor und nach der Intervention zu ermitteln, wurde ein sprachlich einfacher, wenn möglich standardisierter Fragebogen benötigt, der Ursachenzuweisungen für Erfolg oder Misserfolg im Fach Mathematik erfasst. Wie sich herausstellte, gibt es keinen Fragebogen, der diese Anforderungen erfüllt. So bezieht sich etwa der bekannte *Attributionsstil-Fragebogen für Kinder und Jugendliche (ASF-KJ)* (Stiensmeier-Pelster, Schürmann, Eckert, & Pelster, 1994) nicht auf Mathematik und ist sprachlich dermassen

komplex formuliert, dass eine Durchführung mit Mittelstufenkindern unrealistisch erscheint. Inhaltliche Anpassungen und sprachliche Vereinfachungen hätten einen Vergleich mit den Normwerten jedoch verunmöglicht, womit die Entwicklung eines eigenen Fragebogens sinnvoller erschien (s. Anhang 2). Dazu wurde die Vorlage von Otto (2007b, S. 177) adaptiert. Um den Fragebogen übersichtlich zu halten, wurden die Dimensionen Lokation und Stabilität inhaltlich so erweitert, dass für jeden Quadranten (internal-stabil, internal-variabel, external-stabil, external-variabel) je vier Aussagen zur Verfügung stehen. Die Lernenden sollen Gründe für Misserfolg im Fach Mathematik auf einer 4-stufigen Skala benennen: stimmt gar nicht / stimmt eher nicht / stimmt eher / stimmt genau.

Tabelle 7: Dimensionen Attributionsfragebogen

Wenn ich in **Mathematik** eine **schlechte Note** bekomme, ist das weil...

		Lokation	
		internal	external
Stabilität	stabil	... ich Mathematik einfach nicht begreife ... ich dafür einfach kein Talent habe ... ich dafür zu wenig schlau bin ... mir Mathe keinen Spass macht	... die Lehrerin es nicht gut genug erklärt ... die Lehrerin nicht gesagt hat, was wir lernen müssen ... die Lehrerin den Stoff zu schnell erklärt ... die Lehrerin mich nicht mag
	variabel	... ich mich zu wenig angestrengt habe ... ich mich nicht gut konzentriert habe ... ich zu Hause nicht genug geübt habe ... ich im Unterricht nicht gut aufgepasst habe	... die Aufgaben besonders schwer waren ... die Zeit nicht ausgereicht hat ... andere mich beim Arbeiten gestört haben ... die anderen Kinder zu laut waren

Da auch erfasst werden soll, ob die fokussierten Schüler*innen vor Beginn und am Ende der Intervention im Vergleich zum Rest der Klasse Auffälligkeiten bezüglich ihrer Attributionen aufweisen, wird der Fragebogen zu beiden Zeitpunkten von allen Schüler*innen der Klasse ausgefüllt. Ausserdem wird der Attributionsstil im Leitfadeninterview nach Abschluss der Intervention mit allen vier Lernenden nochmals einzeln erhoben.

6.3.4 Erfassung der emotionalen Einstellung

Die Erfassung der emotionalen Einstellung zum Fach Mathematik und zu offenen Aufgaben wird für das Forschungsprojekt im gleichen Fragebogen erhoben wie die schülerperzipierte Selbstwirksamkeit (s. Kapitel 6.3.2). Es werden Items angeboten wie «Mathe ist eines meiner Lieblingsfächer» oder «offene Aufgaben finde ich cool», welche von den Lernenden auf derselben Skala von 1 (stimmt gar nicht) bis 6 (stimmt genau) eingeschätzt werden. Weiter wird auf die emotionale Einstellung im Leitfadeninterview eingegangen und durch allfällige Beobachtungen im Forschertagebuch ergänzt.

6.4 Übersicht der Erhebungsinstrumente

Zum Abschluss werden die eingesetzten Erhebungsinstrumente zusammenfassend dargestellt. Im Sinne der Personentriangulation (s. Kapitel 6.1) findet die Datenerhebung auf unterschiedlichen Ebenen statt.

Tabelle 8: Erhebungsinstrumente

Ebene Lernende	Ebene KLP	Ebene SHP
Aufgabenspezifische Zielorientierungen		
<ul style="list-style-type: none"> Fragebogen Skalen der Lern- und Leistungsmotivation (SELLMO-S, Spinath et al., 2002, fachspezifisch adaptiert von Tarnutzer, 2019a) 	<ul style="list-style-type: none"> thematischer Austausch mit SHP im Rahmen der Unterrichtsplanung 	<ul style="list-style-type: none"> Forschertagebuch Austausch mit KLP
Attributionsstil		
<ul style="list-style-type: none"> Eigener Fragebogen Attributionsstil (adaptiert nach Otto, 2007b, S.177 ff.) Leitfadeninterview 	<ul style="list-style-type: none"> thematischer Austausch mit SHP im Rahmen der Unterrichtsplanung 	<ul style="list-style-type: none"> Forschertagebuch Austausch mit KLP über Resultate
Selbstwirksamkeit und emotionale Einstellung		
<ul style="list-style-type: none"> Fragebogen Skala zur Selbstwirksamkeit (adaptiert nach Otto, 2007a, S.146 ff. von Tarnutzer, 2019a) Einschätzung der situativen Zuversicht (ambulantes Assessment) mehrfache Selbsteinschätzung auf dem Kompetenzenblatt Leitfadeninterview 	<ul style="list-style-type: none"> mehrfache Einschätzung des Kompetenzenblatts thematischer Austausch mit SHP im Rahmen der Unterrichtsplanung 	<ul style="list-style-type: none"> Forschertagebuch mehrfache Einschätzung des Kompetenzenblatts Austausch mit KLP

7 Durchführung

In diesem Kapitel werden die vier Schüler*innen, die an der Intervention teilgenommen haben, vorgestellt. Anschliessend werden die Zielsetzungen für alle Lernenden individuell überprüft und die Ergebnisse interpretiert. Im letzten Schritt geht es um den Vergleich der Ergebnisse, um daraus jene Informationen zu gewinnen, die für die Beantwortung der Fragestellung notwendig sind.

7.1 Beschreibung der Lernenden

Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes sind die Namen aller beteiligten Schüler*innen geändert. Die beiden Jungen und Mädchen besuchen gemeinsam eine 5. Klasse. Sie werden anhand folgender, für das Projekt relevanter Aktivitätsbereiche aus dem Schulischen Standortgespräch (Hollenweger & Lienhard, 2010) beschrieben: Allgemeines Lernen, Umgang mit Anforderungen und Mathematik. Zusätzlich werden auch motivationale und (meta-)kognitive Aspekte einbezogen. Neben Informationen aus Lernstandserfassungen fließen auch Informationen der Klassenlehrerin und eigene Beobachtungen ein.

7.1.1 Fiona

Tabelle 9: Beschreibung von Fiona

Schülerin	Allgemeine Inforationen
Fiona	Fiona ist ein 11-jähriges, sehr spontanes und aufgeschlossenes, aktives Mädchen. Mit ihrer unkomplizierten, fröhlichen Art ist sie oft mit anderen in Kontakt und wird von allen Kindern der Klasse akzeptiert. Fiona muss sich in mehreren Fächern anstrengen, um genügende Leistungen zu erbringen. Besonders stark zeigen sich Schwierigkeiten im Fach Mathematik. Ihr schulisches Selbstvertrauen scheint allgemein nicht besonders gross. Auch macht sie zum Teil abwertende Äusserungen über ihre schulischen Fähigkeiten und bekundet wenig Interesse an schulischen Themen.
Bereich	Entwicklungsstand der Kompetenzen: Stärken, Schwächen, Ressourcen, Schwierigkeiten
Mathematik	Fiona hat ein gefestigtes Verständnis des Zahlenraums. Auch ist das Einmaleins gut automatisiert und Kopfrechnungen gelingen ihr in der Regel ohne zusätzliche Schwierigkeiten. Demgegenüber zeigt sie Unsicherheiten bei den schriftlichen Operationen. Es unterlaufen ihr oft kleine Fehler, über die sie sich ärgert. Beim Bearbeiten mathematischer Aufgaben fehlt es ihr oftmals am notwendigen Rüstzeug. Bei komplexeren Themen wie Dezimalzahlen, Zahlenstrahl oder Proportionalität reagiert sie vielfach von Anfang an entmutigt und überfordert. Es ist ihr dann im Wochenplan kaum möglich, die geforderten Grundlagen zu lösen. Wenn ihre Not allzu gross wird, hilft sie sich, indem sie Lösungen teilweise abschreibt. Ihre unvollständigen Grundlagen widerspiegeln sich im Mathekurztest <i>MKT 4</i> (Meyer & Wyder, 2019), der den Basisstoff des vierten Schuljahrs misst. Ihr Ergebnis dieses standardisierten Tests liegt mit einem Prozentrang von 3 weit unter dem Mittelwert. Entsprechend vermag Fiona die Lernziele im Fach Mathematik kaum zu erfüllen. Da ihre Schwierigkeiten seit Beginn der Unterstufe auffallen, veranlassten die Kindseltern im vergangenen Herbst eine private Abklärung, bei der ein <i>persistierender Moro Reflex</i> diagnostiziert wurde. Kinder mit dieser Diagnose befinden sich in permanenter Alarmbereitschaft und klammern sich stark an vertraute Strukturen. Fionas Eltern berichten von einem hohen Leidensdruck diesbezüglich. Weiter wurde eine Störung des numerischen Arbeitsgedächtnisses festgestellt sowie fehlende grundlegende mathematische Konzepte (Verdacht auf Dyskalkulie).
Allgemeines Lernen, Umgang mit Anforderungen	Fiona bestätigt, dass sie es gut machen möchte in der Schule. Es ist ihr deshalb nach eigener Aussage wichtig, dass andere nicht merken, wenn sie etwas nicht genau versteht. Entsprechend beteiligt sich Fiona eher zurückhaltend am Unterricht. Sie möchte sich ihrer Sache ausgesprochen sicher sein, bevor sie sich exponiert. Fiona ist gut organisiert und arbeitet gerne mit anderen Kindern zusammen. Je nach Tagesform und Anspannung ist ihre Konzentration erschwert.
Motivationale Aspekte	Grundsätzlich ist Fiona keine demotivierte Schülerin. Nach ihren eigenen Aussagen, die mit Beobachtungen der Kindseltern und der Lehrerin übereinstimmen, beschäftigen sie auserschulische Themen allerdings oft stärker. Ich vermute mit Blick auf ihre Diagnose, dass die Schule für sie emotional stark mit Zwang und Stress verbunden ist. Dass sie sich selber als keine gute Mathematikschülerin sieht, wirkt sich auf ihre Motivation und Anstrengungsbereitschaft sicherlich hinderlich aus. Trotzdem rafft sie sich immer wieder auf, strengt sich an und nimmt einen neuen Anlauf.
Kognitive/ metakognitive Aspekte	Fiona ist gut organisiert und übernimmt an verschiedenen Stellen Verantwortung für ihr Lernen. Sie macht sich Gedanken, wie sie eine Aufgabe am besten lösen kann. Ihre Selbsteinschätzung ist realistisch, in Bezug auf Mathematik zeigt sich jedoch eine gewisse Hoffnungslosigkeit, die sie ihre eigenen Fähigkeiten zum Teil verkennen lässt (s. Kapitel 3.6).

7.1.2 Julian

Tabelle 10: Beschreibung von Julian

Schüler	Allgemeine Inforationen
Julian	Julian ist ein cleverer, 11-jähriger, eher zurückhaltender Knabe. Er kommt gelöst und meist fröhlich zum Unterricht und ist in den Pausen gern mit anderen Kindern im Spiel und im Gespräch. Seinen Mitschüler*innen gegenüber verhält er sich selbstsicher, verlässlich und fair. Julian wird von allen Kindern der Klasse akzeptiert. Erwachsenen begegnet er stets freundlich, manchmal etwas scheu. In seiner Freizeit verkriecht er sich zu Hause und verbringt viel Zeit mit gamen und Socialmedia. Die Kindsmutter zeigt sich diesbezüglich besorgt. Julian bewegt sich leistungsmässig im Mittelfeld der Klasse, es liegen bei ihm keine Resultate aus Abklärungen vor.
Bereich	Entwicklungsstand der Kompetenzen: Stärken, Schwächen, Ressourcen, Schwierigkeiten
Mathematik	Julian vermag die Lernziele im Fach Mathematik in der Regel zu erfüllen. Er hat ein gefestigtes Verständnis des Zahlenraums und kann sich auf dem Zahlenstrahl orientieren. Das Kopfrechnen erfordert von ihm Konzentration und Anstrengung, weil er u.a. das Einmaleins nicht vollständig automatisiert hat. Auch die schriftlichen Grundoperationen sind noch nicht alle gefestigt. Bei repetitiven Aufgaben reagiert er z.T. ungeduldig und zeigt wenig Motivation. In solchen Momenten sinkt sein Arbeitstempo drastisch und er schiebt die Arbeit vor sich her. Es fällt ihm dann schwer, die Anforderungen der Klasse bezogen auf die minimale Stoffmenge im Wochenplan zu erfüllen. Auch die Selbstkorrektur wendet er manchmal erst spät nach einer längeren Übungssequenz an. Dies kann zur Folge haben, dass er viele Verbesserungen zu erledigen hat, was sich negativ auf seine Motivation auswirkt. Demgegenüber zeigt sich sein gutes mathematisches Verständnis bei komplexeren Themen wie Bruchrechnen oder Dezimalzahlen. Auch sprachlich bringt Julian solide Voraussetzungen mit, was ihm etwa beim Lösen von Textaufgaben zugutekommt. In Testsituationen gelingt es ihm oft besser, sich anzustrengen und eine gute Leistung abzurufen. Das zeigt sich auch im Mathekurztest <i>MKT 4</i> (Meyer & Wyder, 2019), bei dem Julian vor der Intervention mit einem Prozentrang von 82 überdurchschnittlich abschneidet.
Allgemeines Lernen, Umgang mit Anforderungen	Im Unterricht kann sich Julian konzentrieren, er arbeitet gerne selbständig und in seinem Tempo. Wenn er beim Lernen nicht vorwärtskommt, kann er zeitweise verharren. Er versucht dieses Unbehagen aber möglichst lange zu verbergen und holt sich oftmals erst spät Hilfe. Wenn ihm eine Aufgabe zu anstrengend oder sinnlos erscheint, fällt es ihm schwer, sich zu motivieren und ein adäquates Arbeitstempo beizubehalten. Er schiebt den Auftrag vor sich her und zeigt Tendenzen zur Arbeitsvermeidung.
Motivationale Aspekte	Julian ist grundsätzlich motiviert und beteiligt sich am Unterricht. Der Grad seiner Eigenmotivation kann aber variieren. Je nach Auftrag beginnt er zügig zu arbeiten oder es fällt ihm schwer, in die Arbeit zu finden. In solchen Situationen erlebt die Klassenlehrerin, dass Julian unter Druck gerät und nur schwer vorwärtskommt. Es gelingt ihm dann kaum mehr, angefangene Aufgaben bis zu Ende zu führen. Oft wird spürbar, dass es für ihn wichtig ist, eine geforderte Aufgabe möglichst bald hinter sich zu bringen, um sie abschliessen zu können.
Kognitive/ metakognitive Aspekte	Julian löst mathematische Aufgaben oftmals intuitiv und ohne eigentliche Planung. Wenn er auf Unstimmigkeiten stösst, reagiert er gelassen und fährt auf seinem eingeschlagenen Weg weiter. Auch eine Überprüfung des Resultats findet kaum statt. Auf diese Weise muss er oft Umwege einschlagen oder es unterlaufen ihm Fehler, die den Lernprozess und seine Motivation erschweren.

7.1.3 Lena

Tabelle 11: Beschreibung von Lena

Schülerin	Allgemeine Inforationen
Lena	Lena ist erst in diesem Jahr 11 Jahre geworden. Sie wirkt unbekümmert und noch etwas kleinkindlich. Mit ihrer fröhlichen und zugänglichen Art ist sie mit fast allen Kindern der Klasse im Austausch. Erwachsenen begegnet sie aufgeschlossen und höflich. Seit Beginn der Unterstufe musste sie dem Unterricht wegen gesundheitlicher Probleme mehrfach während Wochen fernbleiben. Entsprechend zeigen sich stoffliche Lücken in verschiedenen Bereichen. Erschwerend auf den Deutscherwerb wirkt sich ihr fremdsprachlicher Hintergrund (Albanisch) aus. Lena gehört leistungsmässig zu den schwächsten Kindern der Klasse, es liegen von ihr keine Abklärungen vor.
Bereich	Entwicklungsstand der Kompetenzen: Stärken, Schwächen, Ressourcen, Schwierigkeiten
Mathematik	<p>Lena hat ein gefestigtes Verständnis des Zahlenraums. Auch hat sie das Einmaleins ausreichend automatisiert, einfache Kopfrechnungen gelingen ihr oft ohne Schwierigkeiten. Demgegenüber zeigt sie grosse Unsicherheiten bei Themen, die einen gewissen Grad an Abstraktion erfordern. Sie hat nicht alle schriftlichen Operationen verfügbar und es unterlaufen ihr oft Fehler. Auch nach einer gründlichen Repetition bleiben die Lerninhalte meist nicht längerfristig verfügbar. Dadurch fehlen ihr beim Bearbeiten von Aufgaben oftmals mathematische Grundlagen. Beim Verständnis von komplexeren Themen wie Sorten, Dezimalzahlen oder Proportionalität braucht sie eine intensive Begleitung oder ein angepasstes Programm, um partizipieren zu können. Auch kommt es regelmässig vor, dass sie Arbeitsergebnisse unsorgfältig korrigiert. Dadurch bleiben Lücken oder offene Fragen bestehen.</p> <p>Aufgrund ihrer vielfältigen Schwierigkeiten hat sie den Mathekurztest <i>MKT 3</i> (Meyer & Wyder, 2019) gelöst, der den Basisstoff des <i>dritten</i> Schuljahres misst. Ihr Ergebnis liegt mit einem Prozentrang von 16 weit unter dem Mittelwert. Entsprechend ist es für Lena oft unmöglich, Lernziele der aktuellen Klasse im Fach Mathematik zu erreichen.</p>
<p>Allgemeines Lernen, Umgang mit Anforderungen</p> <p>Motivationale Aspekte</p> <p>Kognitive/metakognitive Aspekte</p>	<p>Lena ist angewiesen auf kleinschrittige Einführungen und zahlreiche, angepasste Übungsgelegenheiten, damit sie sich in einem neuen Stoffgebiet ausreichend sicher bewegen kann. Ihre Arbeitsergebnisse sehen in der Regel ansprechend aus. Sie ist bemüht, auftragene Arbeiten sorgfältig zu erledigen und möchte sicher sein, bevor sie sich exponiert. Entsprechend beteiligt sie sich eher zurückhaltend am mündlichen Unterricht. Lena arbeitet gerne mit anderen Kindern zusammen, wobei sie einen Anteil zum Gelingen einer Aufgabe beiträgt. Je nach Tagesform ist ihre Konzentration erschwert. Ihre Zuverlässigkeit bei den Hausaufgaben ist nicht immer hinreichend. Aus sozialen Gründen stellen sich Lena und ihre Eltern trotz ungenügender Leistungen gegen eine Repetition.</p> <p>Lena zeigt im Unterricht Ausdauer und ist bemüht, Aufträge zu Ende zu führen. Trotz ihrer vielfältigen Schwierigkeiten im Fach Mathematik packt sie neue Themen meist motiviert und optimistisch an. Zum Teil wird spürbar, dass es für sie weniger darum geht, eine Aufgabe wirklich zu verstehen, als sie möglichst rasch hinter sich zu bringen und abschliessen zu können.</p> <p>Lena ist recht gut organisiert und überlegt sich manchmal, wie eine Aufgabe am besten zu lösen ist. Ihre eigenen Fähigkeiten schätzt sie eher optimistisch ein, was sich einerseits selbstwertschützend auswirkt und ihr einen einfacheren Zugang zu mathematischen Inhalten ermöglicht (s. Kapitel 3.5). Auf der anderen Seite erschwert es ihre Einsicht in die Notwendigkeit, einen Sachverhalt von Grund auf verstehen zu wollen.</p>

7.1.4 Marcel

Tabelle 12: Beschreibung von Marcel

Schüler	Allgemeine Inforationen
Marcel	Marcel ist ein cleverer, feinfühligere und sehr zurückhaltender 11½-jähriger Knabe. Er braucht den Rückzug, weil ihm die Hektik des Schulalltags rasch zu intensiv wird. Sein Arbeitstempo ist zum Teil stark reduziert, was bei der Stoffplanung und der Zusammenarbeit mit anderen Kindern berücksichtigt werden muss. Marcel hat Angst, in Leistungssituationen und sozialen Kontakten zu versagen. Aufgrund einer Lese- Rechtschreibstörung (LRS) und einer Aufmerksamkeitsdefizitstörung (ADS) hat er einen Nachteilsausgleich, der in Prüfungssituationen gewisse Erleichterungen bringt.
Bereich	Entwicklungsstand der Kompetenzen: Stärken, Schwächen, Ressourcen, Schwierigkeiten
Mathematik	Marcel ist ein guter Rechner mit soliden Grundlagen und zeigt Ausdauer bei mathematischen Aufgaben. Auch komplexeren Themen wie Bruchrechnen, Dezimalzahlen oder Textaufgaben ist er intellektuell grundsätzlich gewachsen. Schwierigkeiten zeigen sich jedoch aufgrund seines ausgesprochen langsamen Arbeitstempos. Marcel gerät oft unter Stoff- und Zeitdruck. In solchen Momenten kann er kaum mehr klar denken, kommt praktisch nicht vorwärts und schiebt die Arbeit in der Folge vor sich her. Zusätzlich anfallende Hausaufgaben belasten ihn. Es ist ihm in solchen Momenten manchmal unmöglich, die minimale Stoffmenge im Wochenplan zu bewältigen. Trotzdem vermag er die Lernziele im Fach Mathematik dank eines Nachteilsausgleichs meistens gut zu erreichen. Wie Julian schneidet er im Mathekurztest <i>MKT 4</i> (Meyer & Wyder, 2019) mit einem Prozentrang von 82 überdurchschnittlich ab.
Allgemeines Lernen, Umgang mit Anforderungen	Der schulische Alltag stellt für Marcel trotz durchschnittlicher intellektueller Fähigkeiten emotional eine grosse Herausforderung dar. Aufgrund einer Aufmerksamkeitsstörung ohne Hyperaktivität neigt er dazu, sich abzukapseln und tagzuträumen. Eine diagnostizierte, reduzierte Verarbeitungsgeschwindigkeit und in der Folge ein deutlich verlangsamtes Arbeitstempo setzen ihn oft unter Druck. Marcel lebt mit der Angst, in Leistungssituationen oder in sozialen Begegnungen zu versagen. Dies erschwert auch seine Kontaktaufnahme mit Gleichaltrigen. Neue Situationen bereiten ihm oft Sorgen und er zeigt deutliche Vermeidungstendenzen. Zudem wirkt sich seine Lese- Rechtschreibstörung (LRS) erschwerend auf verschiedene Schulfächer aus. So erlebt Marcel immer wieder Misserfolge, die sein Selbstvertrauen mindern. Umso mehr ist er auf verlässliche Beziehungen zu den Lehrpersonen angewiesen, die er offen und dankbar annimmt.
Motivationale Aspekte	Marcel erlebt die Schule zu grossen Teilen als bedrohlich, was sein Wohlbefinden nach Aussagen seiner Eltern stark beeinträchtigt. Im Unterricht wirkt er häufig angespannt und zum Teil nervös oder verängstigt. Er möchte seine Arbeit gut machen, doch gerät er regelmässig unter Druck und erlebt Überforderung. Dies wirkt sich schädlich auf seine Motivation aus.
Kognitive/ metakognitive Aspekte	Marcel nimmt kognitive Strategien und Regeln gerne an, denn sie scheinen ihm Sicherheit zu geben. Auch zeigt er Bereitschaft, seine Lernprozesse zu reflektieren. Er löst mathematische Aufgaben oftmals nach einer kurzen Planung. Marcel tendiert dazu, seine eigenen Fähigkeiten zu unterschätzen, was sich hinderlich auf sein Selbstvertrauen und seinen Selbstwert auswirkt (s. Kapitel 3.5).

7.2 Zielerreichung und Interpretation der Interventionsergebnisse

7.2.1 Fiona

Tabelle 13: Zielerreichung Fiona

Ziele	Zielerreichung
Ziel 1: Aufgabenspezifische Annäherungsorientierungen verstärken sich und Vermeidungsorientierungen nehmen ab.	teilweise erreicht
Ziel 2: Die fach- und aufgabenspezifische Selbstwirksamkeitserwartung nimmt zu.	erreicht
Ziel 3: Misserfolge werden seltener internal-stabil und öfter internal-variabel attribuiert.	erreicht
Ziel 4: Die emotionale Einstellung zum Fach Mathematik und zu offenen Aufgaben wird positiver.	teilweise erreicht

Ziel 1: Aufgabenspezifische Annäherungsorientierungen verstärken sich...

Abbildung 10: Annäherungsorientierungen Fiona

Fiona weist bereits vor der Intervention eine hohe Orientierung an Annäherungs-Lernzielen auf. Hier verändert sich insgesamt nichts. Demgegenüber bewegt sich ihre Orientierung an Annäherungs-Leistungszielen auf einem markant tieferen Niveau, wobei eine leichte Zunahme resultiert.

Vermeidungsorientierungen nehmen ab...

Abbildung 11: Vermeidungsorientierungen Fiona

Die Orientierung an Vermeidungs-Leistungszielen hat nach der Intervention auf minimalem Niveau leicht zugenommen. Ihre Werte bei der Arbeitsvermeidung sind insgesamt unverändert und bewegen sich auf mittlerem Niveau. Trotz der leicht erhöhten Annäherungs-Leistungszielorientierung muss Ziel 1 wegen der unerwünschten Entwicklung bei der Vermeidungs-Leistungszielorientierung und dem nach wie vor hohen Arbeitsvermeidungsziel als *teilweise erreicht* eingestuft werden.

Ziel 2: Die fach- und aufgabenspezifische Selbstwirksamkeitserwartung nimmt zu.

Einen möglichen Hinweis auf die aufgabenspezifische Selbstwirksamkeit gibt die situative Zuversicht der Lernenden jeweils vor dem Lösen offener Aufgaben:

Abbildung 12: Situative Zuversicht Fiona

Die Analyse dieser Werte ergibt bei Fiona vorerst kein klares Bild. Ihre wechselnde situative Zuversicht vor dem Bearbeiten von Aufgaben könnte der Tagesform entsprechen. Sie variiert auf mittlerem Niveau, wobei keine eindeutige Tendenz erkennbar ist. Etwas eindeutiger wird es, wenn Fiona ihre Selbstwirksamkeit anhand expliziter Aussagen auf dem Fragenbogen einschätzt:

Abbildung 13: Werte der Skala zur Selbstwirksamkeit Fiona

Hier zeigt sich, dass die Werte der fach- und aufgabenspezifischen Selbstwirksamkeit unterschiedlich zugenommen haben. Fionas Verunsicherung dem Fach Mathematik gegenüber bleibt leicht reduziert bestehen. Bezüglich ihrer Selbstwirksamkeit bei offenen Aufgaben zeigt sich jedoch eine Verdopplung der Werte. So gibt Fiona bei der schriftlichen Befragung am Ende der Intervention an, gut zu sein beim Lösen offener Aufgaben und traut sich auch schwierige Aufgaben zu. Dazu passt, dass die Einschätzung ihrer Schwierigkeiten mit offenen Aufgaben vom anfänglichen Maximalwert beinahe auf das Minimum gesunken ist. Was die Einschätzung ihrer Fähigkeiten beim Lösen offener Aufgaben betrifft, konnte Fiona an Selbstvertrauen gewinnen. Wegen der insgesamt deutlich höher eingeschätzten Selbstwirksamkeit kann Ziel 2 als erreicht betrachtet werden.

Ziel 3: Misserfolge werden seltener internal-stabil und öfter internal-variabel attribuiert.

Abbildung 14: Attributionsstil Fiona

Es zeigen sich leichte Verschiebungen bei Fionas internalen Attributionen. Während der Wert für internal-stabile Ursachenzuschreibungen von 3.5 auf 3.3 marginal abgenommen hat, zeigt sich beinahe eine Verdopplung internal-variabler Zuschreibungen von 1.8 auf 3.0. Aufgrund dieser Veränderungen kann Ziel 3 als *erreicht* betrachtet werden. Die externalen Attributionen auf der rechten Hälfte der Grafik sind der Vollständigkeit halber zur Beantwortung der Fragestellung weiter hinten aufgeführt, denn sie betreffen die Zielsetzung nicht.

Ziel 4: Die emotionale Einstellung zum Fach Mathematik und zu offenen Aufgaben wird positiver.

Abbildung 15: Emotionale Einstellung Fiona

Vergleicht man die Aussagen vor und nach der Intervention, zeigen sich Veränderungen vor allem bei Fionas emotionaler Einstellung gegenüber offenen Aufgaben. Sie gibt an, dass ihr offene Aufgaben jetzt Spass machen und sie sie cool findet. Entsprechend abgenommen hat der Wert bei der negativ formulierten Aussage («Ich mag offene Aufgaben nicht»). Er stand vor Beginn der Intervention beim Maximum. Es scheint allerdings, dass Fiona ihren besseren emotionalen Zugang nicht allgemein auf das Fach Mathematik übertragen konnte. Hier sprechen die Zahlen noch immer eine eindeutige Sprache. In Anbetracht dieser unterschiedlichen Resultate kann Ziel 4 als *teilweise erreicht* eingeschätzt werden.

Zusammenfassende Erkenntnisse und Interpretationen zum Entwicklungsprozess

Fiona wurde wegen Lernschwierigkeiten in Mathematik bewusst für MOSEL ausgewählt. Sie konnte aus meiner Sicht am meisten im Bereich ihrer *Attributionen* profitieren. Hier zeigen sich die deutlichsten Veränderungen, wobei ihre internal-variablen Zuschreibungen stark zugenommen haben. Das bedeutet, Fiona sieht die Gründe für ihren Erfolg bzw. Misserfolg im Fach Mathematik jetzt viel stärker in ihren eigenen Händen. Ihre persönliche Betroffenheit bei der Thematik der Ursachenzuschreibung kommt im Forschertagebuch zum Ausdruck, als es in der 4. Lektion darum geht, zwischen sinnlosen und sinnvollen Sätzen zu unterscheiden: «Fiona platzt gleich beim ersten Satz heraus: 'Ich sage auch immer: ich bin dumm!'» (s. Anhang 1). Dass negative Überzeugungen ihren schulischen Alltag prägen, widerspiegelt sich bereits in der 1. Lektion im Forschertagebuch: «Spontan äussert sie, dass es bei ihr an der Konzentration und am Gehirn fehle. Für sie gehe ein Lernprofi gerne zur Schule und sei motiviert, anders als sie selber.» Im Laufe der Intervention wird die Thematik vertieft, indem wir über sogenannte «Killersätze» sprechen. Gemeint sind Sätze, die man zu sich selbst sagt und die das Lernen behindern,

indem sie das eigene Bemühen, die Motivation und die Hoffnung im Keim zerstören. Wiederum zeigt Fiona Offenheit, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen und eigene Ursachenzuschreibungen zu reflektieren (Lektion 12). Im Interview erkennt sie schliesslich, dass sie sich seltener negative Wörter sage (s. Anhang 28).

Ebenfalls profitieren konnte Fiona in Bezug auf das Erleben ihrer *Selbstwirksamkeit*. Sie traut sich am Ende der Intervention auch schwierige Aufgaben zu. Es scheint Fiona geholfen zu haben, dass sie viele Gelegenheiten bekommen hat, sich ins Lösen von offenen Aufgaben zu vertiefen und so zu mehr Sicherheit zu gelangen. Bei der Einschätzung ihrer Fähigkeiten konnte Fiona an Selbstvertrauen gewinnen. Immer wieder finden sich auch im Forschertagebuch und im Interview Hinweise, die auf eine erhöhte Selbstwirksamkeit hindeuten. So etwa in Lektion 6, als sie bei sich Fortschritte bei der Konzentration erkennt. Dieser Zuwachs ist auch auf ihrem Kompetenzenblatt erkennbar (s. Anhang 3). Gegen Ende der Intervention zeigt sich im Forschertagebuch, dass ihr ein Transfer in den Regelunterricht gelingt: «Sie ist die einzige, die ihre guten Gedanken im Unterricht bereits einmal angewendet hat» (Lektion 15). In der zweitletzten Lektion benennt sie ihre Fortschritte: «Fiona findet, dass sie sich beim Lösen offener Aufgaben jetzt vorbereite, während sie früher einfach irgendetwas gemacht habe. Jetzt lese sie die Aufgabe genau durch und überlege sich zuerst, was sie tun solle. Auch gelinge es ihr, länger dranzubleiben und öfter einen Rückblick zu machen. Auch gebe sie sich manchmal Tipps, wie sie etwas lösen könne, indem sie mit sich spreche oder Zeichnungen anfertige» (Lektion 17). Wie sich auch im Regelunterricht zeigt, besteht allerdings nach wie vor ein grosser Unterschied zwischen ihrer erlebten Selbstwirksamkeit beim Lösen offener Aufgaben und Mathematik allgemein.

Nur geringfügige Veränderungen zeichnen sich bei Fionas *Zielorientierungen* ab. Eine klare Orientierung an Annäherungs-Lernzielen ist erkennbar wie auch eine leichte Zunahme der Annäherungs-Leistungsziele. Es könnte sein, dass sich Fiona beim Lösen offener Aufgaben, die oft einen Lebensbezug aufweisen, im Vergleich mit anderen Lernenden jetzt etwas mehr zutraut. Die tiefen Werte sind vermutlich Ausdruck ihres fragilen Selbstvertrauens mathematischen Inhalten gegenüber. Die leichte Zunahme der Orientierung an Vermeidungs-Leistungszielen auf sehr tiefem Niveau könnte damit erklärt werden, dass Fiona vermehrt hofft, bei offenen Aufgaben zu reüssieren und es ihr deshalb wichtiger geworden ist, sich nicht zu blamieren. Es wäre sicher förderlich, sie könnte ihr Selbstvertrauen nun bei der Arbeit an offenen Aufgaben mit Peers weiterhin stärken. Unverändert hoch sind ihre Werte noch immer bei der Arbeitsvermeidung.

Ebenfalls belastet scheint Fionas *emotionale Einstellung* dem Fach Mathematik gegenüber. Sie sagt im Interview, das ihr Mathematik eigentlich noch nie Spass gemacht habe und es auch jetzt nicht anders sei. Einzig bei Aufgaben, die sie schon könne, möge sie Mathe ein bisschen lieber. Hingegen hat sich ihre Einstellung gegenüber offenen Aufgaben stark verbessert. Ich nehme das als Aufforderung, Schüler*innen mit Lernschwierigkeiten immer auch spezifisch zu fördern. Erfolgserlebnisse stärken die Sicherheit, das Selbstvertrauen und die Motivation, was sich positiv auf die Selbstwirksamkeit auswirkt. Fiona bestätigt dies, indem sie im Interview die Gründe für ihre Fortschritte darin sieht, dass wir diese Art von Aufgaben oft geübt haben.

7.2.2 Julian

Tabelle 14: Zielerreichung Julian

Ziele	Zielerreichung
Ziel 1: Aufgabenspezifische Annäherungsorientierungen verstärken sich und Vermeidungsorientierungen nehmen ab.	erreicht
Ziel 2: Die fach- und aufgabenspezifische Selbstwirksamkeitserwartung nimmt zu.	erreicht
Ziel 3: Misserfolge werden seltener internal-stabil und öfter internal-variabel attribuiert.	erreicht
Ziel 4: Die emotionale Einstellung zum Fach Mathematik und zu offenen Aufgaben wird positiver.	erreicht

Ziel 1: Aufgabenspezifische Annäherungsorientierungen verstärken sich...

Abbildung 16: Annäherungsorientierungen Julian

Bei Julians Annäherungs-Lernzielorientierung zeichnet sich eine markante Zunahme beim letzten Item ab. Der minimale Wert vor der Intervention könnte allerdings mit einem Fehler beim Ausfüllen erklärt werden. Nach der Intervention weist Julian eine mittlere bis hohe Orientierung an Annäherungs-Lernzielen und eine unverändert tiefe Orientierung an Annäherungs-Leistungszielen auf.

Vermeidungsorientierungen nehmen ab...

Abbildung 17: Vermeidungsorientierungen Julian

Etwas geringer auf minimalem Niveau bewegt sich seine Orientierung an Vermeidungs-Leistungszielen. Deutlich abgenommen hat Julians Arbeitsvermeidungsziel. Er äussert nun eindeutig mehr Bereitschaft, sich anzustrengen. Aufgrund seiner leicht höheren Annäherungs-Lernzielorientierung und der klar verminderten Vermeidungsorientierung wird Ziel 1 als *erreicht* eingeschätzt.

Ziel 2: Die fach- und aufgabenspezifische Selbstwirksamkeitserwartung nimmt zu.

Wiederum gibt die situative Zuversicht vor dem Lösen offener Aufgaben einen ersten Hinweis auf die aufgabenspezifische Selbstwirksamkeit von Julian:

Abbildung 18: Situative Zuversicht Julian

Vergleicht man Julians situative Zuversicht vor dem Bearbeiten offener Aufgaben, so zeichnet sich eine Wellenbewegung ab. Sein Vertrauen steigert sich zu Beginn kontinuierlich und pendelt sich dann auf mittlerem Niveau ein.

Abbildung 19: Werte der Skala zur Selbstwirksamkeit Julian

Die Einschätzung seiner Selbstwirksamkeit weist im Fach Mathematik bei der zweiten Befragung lediglich eine leichte Verbesserung auf. Eine klare Zunahme zeigt sich bei Julians aufgabenspezifischer Selbstwirksamkeit. Er schätzt sich bei allen Items positiver ein. Aufgrund der Zunahme beider untersuchten Aspekte seiner Selbstwirksamkeit wird Ziel 2 als *erreicht* eingestuft.

Ziel 3: Misserfolge werden seltener internal-stabil und öfter internal-variabel attribuiert.

Abbildung 20: Attributionsstil Julian

Aufgrund der Zielsetzung interessieren die internalen Zuschreibungen, externe Attributionen sind wiederum der Vollständigkeit halber zur Beantwortung der Fragestellung aufgeführt. Bei den internalen Erklärungen von Misserfolg im Fach Mathematik zeigt sich eine leichte Reduktion von 3.5 auf 3.0 bei den stabilen und eine geringfügige Zunahme von 2.3 auf 2.5 bei den variablen Attributionen. Da die Tendenz in die erwünschte Richtung geht, kann Ziel 3 trotz geringer Effekte als *erreicht* eingestuft werden.

Ziel 4: Die emotionale Einstellung zum Fach Mathematik und zu offenen Aufgaben wird positiver.

Abbildung 21: Emotionale Einstellung Julian

Die gefühlsmässige Einstellung von Julian ist sowohl gegenüber dem Fach Mathematik wie auch offenen Aufgaben deutlich positiver. Obschon Mathematik noch immer nicht zu seinen Lieblingsfächern gehört, macht ihm das Fach jetzt mehr Spass bzw. bereitet ihm weniger Mühe. Mehr als doppelt so hoch sind am Ende der Intervention die Werte insgesamt bei offenen Aufgaben. Dazu passt die Abnahme bei der negativ formulierten Aussage («Ich mag offene Aufgaben nicht»). Ziel 4 gilt ebenfalls als *erreicht*.

Zusammenfassende Erkenntnisse und Interpretationen zum Entwicklungsprozess

Julian wurde in der Hoffnung ins Projekt aufgenommen, dass er von den vermittelten Lernstrategien profitieren kann. Oft frustriert es ihn nämlich im Unterricht der Klasse, wenn er aufgrund seiner planlosen Vorgehensweise Umwege einschlagen muss, ihm Fehler unterlaufen oder er das erwünschte Ziel nicht erreicht (s. Kapitel 7.1.2). In diesem Punkt zeigen sich durchaus Fortschritte, indem Julian den Fokus im Vorbereitungsschritt jetzt bewusst auf die Frage «Was ist mein Ziel» legt und die Aufgabenstellung genauer liest. Auch plant er Lösungswege besser und notiert sich Zwischenschritte und Rechnungen, statt Ergebnisse lediglich mittels Schätzung zu eruieren. Damit zeigt Julian mehr Bereitschaft, sich anzustrengen und dranzubleiben. Dies belegen im Forschertagebuch Beobachtungen seiner Mitlernenden in der letzten Lektion der Intervention: «Marcel stellt fest, dass Julian als sein Banknachbar jetzt auch in der Klasse viel konzentrierter arbeite. Fiona findet, dass er jetzt dranbleibe, was ihr bei den Zündholzaufgaben aufgefallen sei. Lena meint, er gebe nicht so schnell auf» (s. Anhang 1).

Die Inhaltsanalyse im Forschertagebuch zeigt eine Häufung der Einträge zu den *Zielorientierungen*. Auffallend ist bei beiden schriftlichen Befragungen seine geringe Orientierung an Annäherungs-Leistungszielen. Es scheint, als ob der soziale Vergleich für Julian kaum von Bedeutung ist. Den Grund dafür vermute ich nicht wie bei Fiona in mangelndem Selbstvertrauen, sondern eher in seinem eigenständigen und unabhängigen Wesen. Ebenfalls gut zu seiner selbstbewussten Art passt die minimale Orientierung an Vermeidungs-Leistungszielen. Wie es scheint, braucht Julian auf seinem Lernweg weder die Bestätigung von anderen, noch fühlt er sich unter Druck, allfällige Unsicherheiten zu verbergen. Im Forschertagebuch werden auch Momente beschrieben, in denen ihm die Orientierung an Annäherungs-Lernzielen schwerfällt: «Julian hat immer wieder Mühe, sich auf das Thema ernsthaft einzulassen. Er sucht jede Gelegenheit, um sich anderswertig zu unterhalten (z.B. meine Handbewegungen beim Erklären, die er sehr lustig findet). Er scheint den Aufwand zu meiden, indem er die einfachsten Aufgaben löst,

die zur Auswahl stehen und bei denen man nur zählen oder rechnen muss.» (Lektion 12). Gegen Ende der Intervention gelingt es ihm zunehmend besser, an der Arbeit zu bleiben. Er kommt gut vorwärts und lässt sich nicht mehr ablenken (Lektionen 14 & 15). Klar abgenommen hat seine Arbeitsvermeidung.

Bezogen auf seine *Selbstwirksamkeit* zeichnet sich zu Beginn eine kontinuierliche Zunahme bei der situativen Zuversicht ab, die sich auf mittlerem Niveau einpendelt. Dieser Verlauf könnte damit erklärt werden, dass Julian beim Lösen offener Aufgaben einerseits rasch an Sicherheit gewonnen hat und somit mehr Zuversicht entwickeln konnte. Auf der anderen Seite steigerte sich der Schwierigkeitsgrad der Aufgaben im Laufe der Intervention, was seiner Zuversicht möglicherweise zuwiderlief. Diese Entwicklung widerspiegelt sich in seinen Einträgen auf dem Kompetenzenblatt (s. Anhang 4). Wie Einträge im Forschertagebuch zeigen, ist ihm der Transfer in die Klassensituation rasch gelungen: «Sein Triggerwort hat er bereits erfolgreich im Unterricht angewendet und stellt bei sich einen Fortschritt bei der Konzentration fest [...] Ihm hat das Konzentrationswort in der Klasse erneut geholfen» (Lektionen 4 & 5). Seine Selbstwirksamkeit schätzt Julian im Fach Mathematik am Ende leicht höher ein. Allerdings bewertet er seine Fähigkeiten erstaunlich tief und seine Schwierigkeiten im Rechnen unerwartet hoch. Das erstaunt, weil Julian als Schüler einen selbstbewussten Eindruck macht und bei Prüfungen im Fach Mathematik durchschnittliche Leistungen erbringen kann. Es ist aber nicht auszuschließen, dass er sich trotzdem unter Druck fühlt, um die erwarteten Leistungen erbringen zu können. Im Interview nach Abschluss der Intervention kann Julian konkrete Veränderungen benennen, die eine Verbesserung seiner wahrgenommenen Selbstwirksamkeit vermuten lassen: «Ich kann mich besser konzentrieren, es macht mir mehr Spass und ich bin auch ein bisschen schneller geworden. Ich bleibe besser dran. Ich lese manchmal die Aufgaben zwei Mal durch und ich mach manchmal auch dazwischen eine kleine Pause» (s. Anhang 29).

Bei den *Attributionen* hat sich in den schriftlichen Befragungen nicht viel verändert. Julian attribuiert Misserfolg im Fach Mathematik wohl etwas weniger stark mit internal-stabilen Gründen. Zugleich ist die Zunahme internal-variabler Attributionen sehr gering, was darauf schliessen lässt, dass er noch immer wenig von der Beeinflussbarkeit seines Erfolgs überzeugt ist. Diese Interpretation deckt sich mit den recht tiefen Werten seiner fachspezifischen Selbstwirksamkeit. So konnte Julian wohl an Selbstvertrauen im Zusammenhang mit offenen Aufgaben zulegen, es gelang ihm aber nicht, dieses auf das Fach Mathematik zu übertragen. Wie Julian im Interview erklärt, hat ihn die Auseinandersetzung mit sinnvollen und sinnlosen Gedanken in Lektion 4 aber durchaus angeregt und weitergebracht: «Bei mir im Kopf kommen fast keine Killersätze mehr vor. Und wenn, dann denke ich mir: 'Das ist ein Seich, ich sollte jetzt weitermachen, ich muss es ja eh machen'».

Recht deutlich sind Veränderungen seiner *emotionalen Einstellung*. Julian steht der Mathematik und insbesondere offenen Aufgaben jetzt viel positiver gegenüber. Nach Abschluss der Intervention beschreibt er seine Einstellung im Interview folgendermassen: «Also früher hat es [Mathematik, Anm. d. Verf.] mir überhaupt keinen Spass gemacht. Jetzt ist es trotzdem nicht mein Lieblingsfach, aber es macht mir mehr Spass». Entsprechende Rückmeldungen kamen auch von der Klassenlehrerin.

Zusammenfassend konnte Julian auf unterschiedlichen Ebenen von der Teilnahme am Projekt MOSEL profitieren.

7.2.3 Lena

Tabelle 15: Zielerreichung Lena

Ziele	Zielerreichung
Ziel 1: Aufgabenspezifische Annäherungsorientierungen verstärken sich und Vermeidungsorientierungen nehmen ab.	nicht erreicht
Ziel 2: Die fach- und aufgabenspezifische Selbstwirksamkeitserwartung nimmt zu.	erreicht
Ziel 3: Misserfolge werden seltener internal-stabil und öfter internal-variabel attribuiert.	teilweise erreicht
Ziel 4: Die emotionale Einstellung zum Fach Mathematik und zu offenen Aufgaben wird positiver.	erreicht

Ziel 1: Aufgabenspezifische Annäherungsorientierungen verstärken sich...

Abbildung 22: Annäherungsorientierungen Lena

Vergleicht man die Werte beider Aspekte der Annäherungsorientierung, so liegen sie nach der Intervention praktisch allesamt tiefer, was der Zielsetzung zuwiderläuft. Während Lena vor der Intervention eine ausgesprochen hohe Orientierung an Annäherungs-Lernzielen aufweist, hat sich diese Ausrichtung nachher massiv reduziert. Sehr ähnlich präsentiert sich ihre Orientierung an Annäherungs-Leistungszielen. Auch sie hat insgesamt abgenommen.

Vermeidungsorientierungen nehmen ab...

Abbildung 23: Vermeidungsorientierungen Lena

Bei der Orientierung an Vermeidungs-Leistungszielen hat ebenfalls eine Entwicklung in die unerwünschte Richtung stattgefunden. Es ist für Lena am Ende der Intervention wichtiger geworden, Unvermögen zu verbergen und keine falschen Antworten zu geben. Einzig bei der Arbeitsvermeidung zeigt sich ein gewünschter Effekt, in-

dem Lena jetzt deutlich mehr Bereitschaft zeigt, sich anzustrengen und durchaus gewillt ist, auch anspruchsvollere Aufgaben anzupacken. Da insgesamt eine Entwicklung in unerwünschter Richtung resultiert, gilt Ziel 1 als *nicht erreicht*.

Ziel 2: Die fach- und aufgabenspezifische Selbstwirksamkeitserwartung nimmt zu.

Abbildung 24: Situative Zuversicht Lena

Die Werte von Lenas situativer Zuversicht vor dem Bearbeiten offener Aufgaben nehmen in der zweiten Hälfte insgesamt leicht zu. Es fällt aber auf, dass sie im Vergleich zu Fiona und Julian weniger Aufgaben gelöst hat. Das liegt einerseits daran, dass sie zwischendurch krank war und andererseits an ihrem geringeren Arbeitstempo.

Abbildung 25: Werte der Skala zur Selbstwirksamkeit Lena

Lenas empfundene Selbstwirksamkeit hat im Fach Mathematik klar zugenommen. Das zeigt sich am deutlichsten beim tieferen Wert bei der negativ formulierten Aussage («Rechnen fällt mir schwer»). Bezogen auf offene Aufgaben traut sie sich am Ende der Intervention eindeutig mehr zu. Ihre Werte bei der aufgabenspezifischen Selbstwirksamkeit haben sich markant erhöht, was sich in der negativ formulierten Aussage («Offene Aufgaben fallen mir schwer») wiederum bestätigt. Lena erreicht jetzt bei drei Items den maximalen Wert. Damit kann Ziel 2 als *erreicht* eingestuft werden.

Ziel 3: Misserfolge werden seltener internal-stabil und öfter internal-variabel attribuiert.

Abbildung 26: Attributionsstil Lena

Nach der Intervention attribuiert Lena Misserfolg im Fach Mathematik mit einem unveränderten Wert von 3.3 noch immer stark internal-stabil. Positiv ist hingegen, dass der Wert internal-variabler Zuschreibungen deutlich zugenommen hat von 2.3 auf 3.0. Aufgrund dieses zumindest in Bezug auf internal-variable Attributionen erwünschten Resultats kann Ziel 3 als *teilweise erreicht* eingestuft werden.

Ziel 4: Die emotionale Einstellung zum Fach Mathematik und zu offenen Aufgaben wird positiver.

Abbildung 27: Emotionale Einstellung Lena

Im Vergleich zu allen anderen erhobenen Werten zeigen sich bei der emotionalen Einstellung von Lena die grössten und positivsten Veränderungen. Ihre gefühlsmässige Einstellung hat sich sowohl gegenüber dem Fach Mathematik als auch gegenüber offenen Aufgaben bei nahezu allen Items stark verbessert. Insbesondere bei den offenen Aufgaben hat sich der Wert beinahe verdreifacht und liegt jetzt praktisch am Maximum. Aus diesem Grund kann Ziel 4 als *erreicht* angesehen werden.

Zusammenfassende Erkenntnisse und Interpretationen zum Entwicklungsprozess

Aufgrund erheblicher Lernschwierigkeiten wurde Lena für MOSEL ausgewählt. Es ist nicht einfach, ihren Entwicklungsprozess zusammenzufassen, weil die Resultate unterschiedlich ausfallen. Ihre fehlenden mathematischen Grundlagen fallen ins Gewicht, wie Einträge im Forschertagebuch belegen: «Es zeigt sich immer wieder, dass es ihr an den notwendigen mathematischen Grundlagen zum Lösen offener Aufgaben fehlt. So kann sie sich die Grösse einer Turnhalle gar nicht vorstellen und schätzt auf mehrere Kilometer. Auch stehen ihr die schriftlichen Grundrechenarten nur eingeschränkt zur Verfügung, weshalb sie die Aufgaben teilweise mit dem Taschenrechner lösen kann. Wenn sie für sich selbst eine Aufgabe löst, sind das meist Aufgabenstellungen, die sie mit Zählen bewältigen kann» (s. Anhang 1, Lektion 17).

Trotz dieser grundsätzlichen Erschwernis konnte Lena vermutlich in Bezug auf ihre *emotionale Einstellung* am meisten profitieren. Das ist nicht selbstverständlich, denn ihre Einstellung war vor Beginn des Projekts eindeutig negativ. Im Interview nach der Intervention äussert sie sich zu offenen Aufgaben: «Jetzt mache ich es gerne eigentlich. Früher wusste ich nicht, was es ist. Deshalb habe ich es nicht so gerne gehabt, weil ich neue Sachen nicht gerne habe. Aber wenn ich Sachen kenne, dann habe ich es langsam gern» (s. Anhang 30). Hier fasst Lena eine wichtige Erkenntnis über sich selbst in Worte. Vermutlich hat ihr auch die intensive Begleitung im geschützten Rahmen der Vierergruppe Sicherheit gegeben. Dass sie dieses positive Empfinden zum Teil auf den Mathematikunterricht übertragen konnte, scheint mir besonders wertvoll für ihren Entwicklungsprozess.

Passend dazu hat auch ihre empfundene *Selbstwirksamkeit* zum Teil stark zugenommen. Im Interview (s. Anhang 30) kann sie erklären, warum sie besser geworden ist: «Vielleicht weil wir das mega oft gemacht haben, diese offenen Aufgaben und dann habe ich mich so wie gewöhnt [...] und jetzt ist es irgendwie einfacher geworden. Dann bin ich langsam so ein bisschen gut geworden [...] Wenn ich jetzt einen Mathetest habe, dann glaube ich an mich und höre nicht auf». Damit hat Lena einen Transfer in den Regelunterricht geschafft. Dass sie sich im Fach Mathematik etwas mehr zutraut, erachte ich als kostbar, weil dies ihre Motivation und ihr Selbstvertrauen stärkt. Allerdings stellt sich die Frage, wie realistisch ihre Selbsteinschätzung letztendlich ist.

Ungünstig ausgefallen ist hingegen ihre Entwicklung bei den *Zielorientierungen*. Beide Aspekte der Annäherungsorientierung haben z.T. drastisch an Gewicht verloren. Dies könnte mit der unerfüllten Hoffnung und dem Wunsch von Lena erklärt werden, bei offenen Aufgaben, anders als im Mathematikunterricht, endlich den erwünschten Erfolg zu erleben. Vermutlich hat sie im Laufe der Intervention trotz sorgfältiger Auswahl einfacher Aufgaben und erlaubter Hilfsmittel immer wieder die Erfahrung gemacht, auch dieser, im Grunde besonders anspruchsvollen Art von Rechenaufgaben nur bedingt gewachsen zu sein. Zudem ist es für Lena wichtiger geworden, Schwierigkeiten zu verbergen und keine falschen Antworten zu geben. Dies könnte damit erklärt werden, dass sie ihren leistungsmässigen Abstand gegenüber den drei anderen Lernenden klarer erkannt hat und daher stärker verbergen wollte. Zugleich hat sich ihre Orientierung bezüglich Arbeitsvermeidung reduziert, was mit der positiven emotionalen Einstellung und der damit verbundenen Motivation erklärt werden könnte. Im Forscherstagebuch finden sich auch Hinweise auf eine Annäherungs-Lernzielorientierung von Lena: «Auch wenn sie auf der abstrakt-rechnerischen Ebene auf die Hilfe ihrer Partnerin angewiesen ist, bringt sie wichtige Fragen ein (Pony oder Pferd) und denkt aktiv mit. Um sich die Situation bildlich vorstellen zu können, zeichnet sie einen Turnhallenplan, auf welchem man die Anzahl Pferde abschätzen kann» (s. Anhang 1, Lektion 17).

Lena attribuiert Misserfolg auch nach der Intervention noch immer stark internal-stabil. Sie sieht die Gründe für fehlenden Erfolg in Aussagen bestätigt wie: «...weil ich Mathematik einfach nicht begreife» oder «...weil ich dafür einfach kein Talent habe». Wie im theoretischen Teil dieser Arbeit ausgeführt wurde, ist dieser *Attributionsstil* für das Lernen und den Selbstwert ungünstig. Positiv fällt dagegen auf, dass die Werte für internal-variable Erklärungen von Misserfolg an Gewicht erhalten haben. Dies betrifft ihre Zustimmung zu Aussagen wie: «...weil ich mich zu wenig angestrengt habe» oder «...weil ich im Unterricht nicht gut aufgepasst habe». Sie führen mangelnden Erfolg also auf veränderbare Faktoren im eigenen Einflussbereich zurück. Solche Erklärungsmuster begünstigen das Erleben von Selbstwirksamkeit und können als lernförderlich bezeichnet werden. Sie deuten darauf hin, dass Lena ihren Erfolg im Fach Mathematik nach Abschluss des Projekts etwas mehr in ihren eigenen Händen sieht. Sehr aktiv beteiligte hat sich Lena bei der Unterscheidung sinnloser und sinnvoller Gedanken. Sie erwähnt diese Thematik im Interview bei der Frage nach ihren eigenen Fortschritten als Lernprofi: «Ich habe mit euch Killersätze in gute Sätze verwandelt. Und dann habe ich auch an mich gedacht, wie ich es schaffe. Nicht so: Ich bin dumm und so. Wenn ich jetzt eine schwierige Aufgabe irgendwo habe, dann denke ich nicht: Das schaffe ich nicht. Ich versuche es mal und wenn ich es nicht schaffe, dann überlege ich weiter». Auch wenn es Lena wohl nicht immer gelingt, diese innere Ausrichtung in der Praxis umzusetzen, so scheint mir diese Auseinandersetzung für sie sehr wertvoll.

7.2.4 Marcel

Tabelle 16: Zielerreichung Marcel

Ziele	Zielerreichung
Ziel 1: Aufgabenspezifische Annäherungsorientierungen verstärken sich und Vermeidungsorientierungen nehmen ab.	erreicht
Ziel 2: Die fach- und aufgabenspezifische Selbstwirksamkeitserwartung nimmt zu.	erreicht
Ziel 3: Misserfolge werden seltener internal-stabil und öfter internal-variabel attribuiert.	erreicht
Ziel 4: Die emotionale Einstellung zum Fach Mathematik und zu offenen Aufgaben wird positiver.	erreicht

Ziel 1: Aufgabenspezifische Annäherungsorientierungen verstärken sich...

Abbildung 28: Annäherungsorientierungen Marcel

Am Ende der Intervention weist Marcel bei der Annäherungs-Lernzielorientierung bei allen Items den Maximalwert auf. Da er bereits vor dem Projekt sehr hohe Werte aufweist, findet hier nur eine geringe Zunahme statt. Demgegenüber bewegt sich seine Orientierung an Annäherungs-Leistungszielen auf einem markant tieferen, praktisch unveränderten Niveau.

Vermeidungsorientierungen nehmen ab...

Abbildung 29: Vermeidungsorientierungen Marcel

Stark abgenommen hat seine Vermeidungs-Leistungszielorientierung. Sie liegt jetzt praktisch auf dem Minimum mit Ausnahme eines Items: Es ist Marcel noch immer sehr wichtig, sich nicht zu blamieren. Seine Werte bei der Arbeitsvermeidung haben ebenfalls deutlich abgenommen, sie liegen nach der Intervention bei allen Items auf

dem Minimum. Aufgrund der maximalen Annäherungs-Lernzielorientierung und der starken Abnahme der Vermeidungsorientierungen kann Ziel 1 als *erreicht* eingestuft werden.

Ziel 2: Die fach- und aufgabenspezifische Selbstwirksamkeitserwartung nimmt zu.

Abbildung 30: Situative Zuversicht Marcel

Die Werte von Marcells situativer Zuversicht vor dem Lösen offener Aufgaben haben sich gegen Ende der Intervention insgesamt erhöht.

Abbildung 31: Werte der Skala zur Selbstwirksamkeit Marcel

Diese Entwicklung zeigt sich sowohl in Marcells Selbstwirksamkeit im Fach Mathematik als auch bei offenen Aufgaben. Die Werte haben sich mit einer Ausnahme («Rechnen fällt mir schwer») positiv verändert. Wie bei den anderen Lernenden fällt bei Marcel auf, dass er seine Kompetenzen bezogen auf offene Aufgaben deutlich höher einschätzt als jene bezogen auf das Fach Mathematik. Da sich beide Aspekte von Selbstwirksamkeit verstärkt haben, gilt auch Ziel 2 als *erreicht*.

Ziel 3: Misserfolge werden seltener internal-stabil und öfter internal-variabel attribuiert.

Abbildung 32: Attributionsstil Marcel

Der bereits tiefe Ausgangswert von 2.3 bei Marcells internal-stabilen Attributionen hat abgenommen auf ausgesprochen niedrige 1.5. Die internal-variablen Ursachenzuschreibungen liegen nun unverändert bei 2.3. Aufgrund

dieses relativ hohen Werts und des erstaunlich tiefen Ergebnisses internal-stabiler Zuschreibungen kann Ziel 3 als *erreicht* bezeichnet werden.

Ziel 4: Die emotionale Einstellung zum Fach Mathematik und zu offenen Aufgaben wird positiver.

Abbildung 33: Emotionale Einstellung Marcel

Am Ende der Intervention hat sich Marcells Einstellung zum Fach Mathematik drastisch verbessert. Es macht ihm deutlich mehr Spass, er findet es weniger mühsam, rechnet gerne und zählt Mathe beinahe zu seinen Lieblingsfächern. Uneingeschränkt positiv steht er offenen Aufgaben gegenüber. Wegen dieser positiven Entwicklung kann Ziel 4 ebenfalls als *erreicht* eingestuft werden.

Zusammenfassende Erkenntnisse und Interpretationen zum Entwicklungsprozess

Wie die Auswertungen zeigen, konnte Marcel auf praktisch allen Ebenen von der Teilnahme am Projekt profitieren. Eine wesentliche Voraussetzung dafür war sicherlich auch, dass er über gute mathematische Voraussetzungen zum Lösen offener Aufgaben verfügt.

Eine positive Entwicklung lässt sich bei den *Zielorientierungen* feststellen. Seine hohe Motivation drückt sich u.a. in seiner maximalen Annäherungs-Lernzielorientierung und der minimalen Arbeitsvermeidung aus. Marcel ist demnach sehr bereit, sich für seinen Erfolg einzusetzen. Das zeigt sich im Forschertagebuch, als Marcel nach dem Unterricht länger bleibt, um die restlichen Aufgaben noch zu lösen: «Wir kommen ins Gespräch über sein Hobby Unihockey. Er wird zum ersten Mal persönlicher, als er von seinem Streit über Mittag mit seiner Mutter erzählt» (Lektion 9). Es zeigt sich, wie wichtig die Beziehungsebene in Lernkontexten ist. In Lektion 17 wird seine hohe Annäherungs-Lernzielorientierung erkennbar: «Marcel ist heute das Zugpferd und führt durch die Denkschritte in der Zusammenarbeit mit Alessio. Die beiden Knaben arbeiten intensiv und konzentriert. Marcel erklärt, was er rechnet». Seine praktisch unverändert tiefe Orientierung an Annäherungs-Leistungszielen zeigt bei zwei Items deutliche Ausschläge nach oben. Dann nämlich, wenn es darum geht, das eigene Können anderen zu zeigen. Gut zu sein im alltagspraktischen Kontext ist für Marcel demnach wichtig. Hingegen interessieren ihn abstraktere Ziele weniger. Es scheint für ihn nicht erstrebenswert, Dinge besser zu können als andere, bessere Noten als andere zu bekommen oder einen besseren Eindruck zu erwecken. Aus meiner Sicht könnte dies mit seiner bescheidenen, eher unsicheren und zurückhaltenden Art zusammenhängen, zumal er kompetitive Situationen grundsätzlich meidet. Seine Vermeidungs-Leistungszielorientierung liegt auf dem Minimum mit einer Ausnahme: Es ist Marcel noch immer sehr wichtig, sich nicht zu blamieren. Vermutlich schliesst diese offene Formulierung

Formen von Beschämung ein, vor denen sich Marcel im Schulalltag immer wieder fürchtet. Alle anderen Items enthalten Aussagen, die er möglicherweise als kontrollierbarer einschätzt, z.B. keine dummen Fragen zu stellen oder falsche Antworten zu geben.

Zugenommen haben auch die Werte von Marcells *Selbstwirksamkeit*. Im Interview sagt er über sich, dass er jetzt schneller geworden sei und meistens die schwierigen Aufgaben lösen könne. Immer wieder finden sich Hinweise im Forschertagebuch, die dies bestätigen: «Er weiss, dass es ihm in stressigen Situationen hilft, wenn er kurz aufhört zu arbeiten und umherblickt und dann wieder fortfährt. Nach der Lektion bleibt Marcel einen Moment im Schulzimmer, weil er sein Kompetenzenblatt ergänzen will. Wir kommen ins Gespräch über sinnvolle und sinnlose Gedanken. Er stellt fest, dass er diese Unterscheidung heute oft machen kann. Auch äussert er ein Verständnis, wie schwierig sich sinnlose Gedanken auf den Lernprozess auswirken. Dieses Bewusstwerden scheint mir für ihn sehr wertvoll» (Lektion 8). Auf dem Kompetenzenblatt erkennt Marcel bei sich Fortschritte u.a. im Gebrauch seines Konzentrationswortes (s. Anhang 6). Aber auch bei Marcel fällt auf, dass er seine Kompetenzen bezogen auf offene Aufgaben deutlich höher einschätzt als bezogen auf das Fach Mathematik. Demnach hat eine Übertragung der positiven Erfahrungen auf die Mathematik stattgefunden, aber es fehlt vermutlich noch an der längerfristigen Sicherheit und Überzeugung. Auf die Frage, wie gut er sich denn jetzt einschätze in Mathe, sagt er am Ende der Intervention: «Es geht so, also nicht der Beste aber auch nicht der Schlechteste. Das liegt wahrscheinlich an dem Dreischritt [metakognitiver Dreischritt, Anm. d. Verf.], weil ich weiss, was ich anfangen soll und wie. Und dann noch das Dranbleiben und zum Schluss der Rückblick. Ich benutze das Vorbereiten des Dreischritts, das macht mich wahrscheinlich sehr gut».

Bei der schriftlichen Befragung, wie er sich eine schlechte Note in Mathematik erkläre, haben internal-stabile *Attributionen* stark abgenommen. Das kann so interpretiert werden, dass Marcel die Gründe für Schwierigkeiten aufgrund seiner positiven Erfahrungen am Ende des Projekts deutlich seltener auf eigene, unveränderbare Eigenschaften zurückführt. Man könnte auch sagen, dass Marcel in diesem Punkt an Selbstsicherheit gewinnen konnte, was für seinen Entwicklungsprozess sehr hilfreich wäre. Im Forschertagebuch kommt sein Verständnis negativer Attributionen zum Ausdruck: «Er fasst die Wirkung sinnloser Sätze treffend zusammen: 'Du schüchterst dich damit nur ein'» (Lektion 4). Der relativ hohe, unveränderte Wert bei internal-variablen Ursachenzuschreibungen könnte bedeuten, dass Marcel bereits vor der Intervention davon ausgegangen ist, seinen Erfolg zu einem gewissen Grad selbst steuern zu können, was wiederum Rückschlüsse auf seine Selbstwirksamkeit zulässt.

Stark verbessert hat sich seine *emotionale Einstellung* zum Fach Mathematik. Er bestätigt dies im Interview: «Also, ich will schneller anfangen mit den Aufgaben und die Lektionen gehen auch schneller vorbei. Es macht mehr Spass als früher» (s. Anhang 31). In diesem Punkt konnte er aus meiner Sicht am meisten profitieren von allen Lernenden. Uneingeschränkt positiv steht er offenen Aufgaben gegenüber. Er konnte seine anfängliche Motivation für die Teilnahme am Projekt aufrechterhalten und bis zum Ende sogar noch steigern. Im Forschertagebuch kommt dies bereits zu Beginn zum Ausdruck: «Als er am Ende herausfindet, dass er pro Monat fast 15 Km Schulweg hat, strahlen seine Augen und sein Stolz ist spürbar. Im Nachhinein findet er die Aufgabe viel leichter als erwartet, überhaupt nicht mühsam und interessanter als erwartet» (s. Anhang 1, Lektion 2). In den Lektionen 8 und 9 äussert sich Marcel differenziert zu den Umständen, die für ihn Stress bedeuten. Diese Erfahrungen in Worte zu fassen, scheint mir für Marcel sehr kostbar.

7.3 Fallvergleich

Bei allen vier Kindern zeichnen sich am Ende der Intervention positive Veränderungen ihres Lernverhaltens ab. Diese fallen jedoch unterschiedlich aus und sollen hier zusammenfassend verglichen werden. Alle fokussierten Schüler*innen erreichten mindestens drei der vier Lernziele teilweise oder ganz.

Am grössten sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Kindern bei den Veränderungen ihrer *Zielorientierungen*. Während sich bei den Knaben die Annäherungsorientierungen verstärkt und Vermeidungsorientierungen abgenommen haben, wurde Ziel 1 von den Mädchen nicht oder nur teilweise erreicht. Bei Fiona bewegt sich die Annäherungs-Lernzielorientierung am Ende der Intervention wohl auf hohem Niveau und die Annäherungsorientierungen haben insgesamt marginal zugenommen. Gleichzeitig hat aber auch die Vermeidungsorientierung zugenommen, während die Arbeitsvermeidung unverändert recht hoch bleibt. Bei Lena haben die Annäherungsorientierungen sogar deutlich abgenommen und die Vermeidungs-Leistungszielorientierung zugenommen. Beide Effekte laufen der Zielformulierung zuwider. Einzig bei der Arbeitsvermeidung zeigt sich bei Lena ein erwünschtes Resultat. Mögliche, individuelle Gründe wurden bei der Interpretation zum Entwicklungsprozess der Lernenden bereits erörtert.

Bei beiden Knaben resultieren erwünschte Veränderungen ihrer Zielorientierungen. So weist Julian am Ende der Intervention eine mittlere bis hohe Annäherungs-Lernzielorientierung auf, während sich seine Vermeidungs-Leistungszielorientierung auf das Minimum reduziert und die Arbeitsvermeidung ebenfalls stark abgenommen hat. Bei Marcel liegen die Werte für seine Annäherungs-Lernzielorientierung zum Schluss gar beim Maximum und die Arbeitsvermeidung auf dem Minimum. Auch hat seine Vermeidungs-Leistungszielorientierung wie erwünscht stark abgenommen.

Trotz dieser Unterschiede zwischen den Kindern hat sich die erlebte *Selbstwirksamkeit* bezüglich offener Aufgaben deutlich verbessert. Alle vier Lernenden erleben sich nach der Intervention als kompetenter im Lösen offener Aufgaben und erreichen Ziel 2. Dabei sind es praktische Lernstrategien wie der (metakognitive) Dreischritt, das Erkennen sinnloser Gedanken oder der Gebrauch eines persönlichen Konzentrationswortes, welche die Kinder im Interview als Gründe für ihre Fortschritte nennen. Konkrete Tools erweisen sich für die Lernenden als hilfreich. Auch scheinen den Kindern die sorgfältige Begleitung in der kleinen Lerngruppe und die intensive Auseinandersetzung mit den speziellen Aufgaben ein hohes Mass an Sicherheit vermittelt zu haben. Die positiv erlebte, aufgabenspezifische Selbstwirksamkeit hat bei allen Lernenden erwünschte Auswirkungen auf das Fach Mathematik, wenn auch die Zunahme bei Fiona und Julian geringer ausfällt als bei Lena und Marcel. Daraus lässt sich schliessen, dass Schüler*innen mit Lernschwierigkeiten durch spezifische Fördermassnahmen in ihrer Selbstwirksamkeit insgesamt gestärkt werden können. Die positiven Auswirkungen erlebter Selbstwirksamkeit zeigten sich jeweils in den drei Transferlektionen bei der Stammklasse, als die fokussierten Schüler*innen offene Aufgaben selbstbewusst und zuversichtlich mit einem anderen Kind lösen konnten.

Bei allen vier Lernenden zeigen sich positive Veränderungen bezüglich ihrer *Attributionen*, diese fallen aber ebenfalls unterschiedlich aus. Auch wenn die Werte internal-stabiler Ursachenzuschreibungen bei allen Kindern wie erwünscht abgenommen haben, so erklären sich Fiona, Julian und Lena eine schlechte Note in Mathematik noch immer in erheblichem Mass mit unveränderbaren, eigenen Zuschreibungen. Einzig bei Marcel liegt der Wert internal-stabiler Attributionen nach Abschluss der Intervention auf tiefem Niveau. Diese Beobachtung lässt ver-

muten, dass die Schüler*innen mit Lernschwierigkeiten aufgrund langfristiger, negativer Erfahrungen auch nachhaltig geprägt bzw. in ihrem Selbstvertrauen verunsichert sind. Dies sollte bei der heilpädagogischen Förderung stets mitbedacht werden. In unterschiedlichem Mass haben bei drei Kindern die internal-variablen Zuschreibungen wie erwünscht zugenommen. Julian, Lena und Marcel erreichen Ziel 3 vollständig, Lena erreicht es teilweise.

Die *emotionale Einstellung* gegenüber offenen Aufgaben hat sich bei allen Kindern stärker verbessert als gegenüber dem Fach Mathematik allgemein. Ähnlich wie bei den Zielorientierungen zeichnen sich Unterschiede zwischen den Knaben und Mädchen ab. Während beide Mädchen offenen Aufgaben viel positiver gegenüberstehen, Lena weist sogar einen maximalen Wert auf, hat sich ihre emotionale Einstellung dem Fach Mathematik gegenüber nur geringfügig verbessert. Julian und Marcel stehen sowohl offenen Aufgaben als auch dem Fach Mathematik nach Abschluss der Intervention markant positiver gegenüber. Fiona erreicht Ziel 4 teilweise, während es bei den anderen drei Lernenden vollständig erfüllt ist.

Wie Einträge auf dem persönlichen Kompetenzblatt (s. Anhang 3 – 6), Beobachtungen im Forschertagebuch (s. Anhang 1) sowie Aussagen in den Interviews (s. Anhang 28 – 31) belegen, haben alle vier Kinder ihr eigenes Lernverhalten durch die Teilnahme am Projekt besser kennengelernt und immer wieder reflektiert. Eine bedeutende Rolle spielten dabei die verschiedenen Lernstrategien eines «Lernprofis», die im Laufe der Intervention vermittelt wurden (s. Anhang 10). Erste Fortschritte erkannten alle vier bei ihrer Konzentration auch im Klassenunterricht. Anhand des «Dreischritts eines Lernprofis» (s. Kapitel 4.2.3) ist es allen vier Lernenden gelungen, ein Repertoire an kognitiven und metakognitiven Strategien zu erwerben. Sie können Aufgaben am Ende der Intervention besser planen und bewusster angehen. Dies betrifft insbesondere die präaktionale Phase (Was ist mein Ziel?) und die aktionale Phase (Dranbleiben). Es gelingt ihnen vermehrt, bestehendes Vorwissen abzurufen und zur Bearbeitung offener Aufgaben zu nutzen. Der Rückblick in der postaktionalen Phase (Habe ich mein Ziel erreicht?) findet allerdings noch kaum automatisiert statt.

Besonders wertvoll erscheint mir die Thematisierung und bewusste Unterscheidung sinnvoller und sinnloser Gedanken mit den Lernenden. Bei Fiona löste die Auseinandersetzung mit ihren sogenannten «Killergedanken» einen nachhaltigen Verarbeitungsprozess aus, aber auch die anderen Kinder zeigten eine hohe Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen. Die vier Lernenden werden diese vielfältigen Erfahrungen nun vermutlich in unterschiedlichem Ausmass in den Regelunterricht transferieren.

8 Beantwortung der Fragestellung

Beim Forschungsprogramm MOSEL geht es um die Frage, ob und wie weit selbstreguliertes Lernen und Motivation durch Interventionsmassnahmen aufgebaut werden können. Dabei liegt der Fokus dieser Masterarbeit bei den emotionalen und motivationalen Aspekten, die bei Lernschwierigkeiten eine besondere Rolle spielen. Im Anschluss an die dargelegten Beobachtungen, Analysen und Interpretationen soll nun die Fragestellung anhand der schriftlich erhobenen Daten beantwortet werden.

(1) Inwiefern sind Veränderungen bei den aufgabenspezifischen Zielorientierungen erkennbar?

Es sind Veränderungen bei den aufgabenspezifischen Zielorientierungen erkennbar, allerdings fallen diese zwischen den einzelnen Lernenden unterschiedlich aus und gehen zum Teil in eine unerwünschte Richtung. Während sich bei den Knaben die Annäherungs-Lernzielorientierung im erwünschten Sinn verstärkt hat, konnte bei einer Lernenden der gegenteilige Effekt beobachtet werden. Auch bei der Orientierung an Annäherungs-Leistungszielen zeigt sich bei zwei Lernenden eine unerwünschte Abnahme. Ebenfalls ein uneinheitliches Bild ergibt sich bei der Vermeidungs-Leistungzielorientierung, die bei den Knaben wie beabsichtigt abgenommen, bei den Mädchen jedoch zugenommen hat. Einzig die Orientierung am Arbeitsvermeidungsziel ist bei allen Lernenden stabil geblieben oder hat z.T. deutlich abgenommen.

Zusammenfassend haben die Annäherungsorientierungen in der Gruppe entgegen der Zielsetzung insgesamt leicht abgenommen und die Vermeidungs-Leistungzielorientierung marginal zugenommen (rot markiert). Demgegenüber haben lediglich die Werte beim Arbeitsvermeidungsziel wie erwünscht deutlich abgenommen (grün markiert). Damit kann festgehalten werden, dass die Intervention insgesamt lediglich bei der Arbeitsvermeidungszielorientierung erwünschte Effekte erzielen konnte (s. Anhang 12).

Tabelle 17: Auswertung Zielorientierungen fokussierte Lernende

Zielorientierung	Fiona		Julian		Lena		Marcel		Als Gruppe		
	6.9.	12.12.	6.9.	12.12.	6.9.	12.12.	6.9.	12.12.	6.9.	12.12.	Δ
Annäherungs-Lernziele	4.6	4.6	3.4	4.2	5.6	2.6	5.8	6.0	4.85	4.35	-0.50
Annäherungs-Leistungsziele	1.6	2.0	1.2	1.2	1.8	1.2	2.6	2.4	1.80	1.70	-0.10
Vermeidungs-Leistungsziele	1.0	1.6	1.2	1.0	1.2	2.2	2.8	2.0	1.55	1.70	+0.15
Arbeitsvermeidungsziel	3.8	3.8	4.0	2.8	4.0	2.4	3.2	1.0	3.75	2.50	-1.25

(2) Inwieweit verändert sich die Einschätzung der fach- und aufgabenspezifischen Selbstwirksamkeit?

Die Werte auf der Skala der Selbstwirksamkeit haben sich bei allen Lernenden erhöht (grün markiert). Während die Kinder ihre eigene Selbstwirksamkeit im Fach Mathematik geringfügig höher einschätzen, empfinden sie sich am Ende der Intervention deutlich kompetenter im Lösen offener Aufgaben. Zusammenfassend zeigt die Intervention durchwegs positive Effekte, da sowohl die fach- als auch die aufgabenspezifische Selbstwirksamkeit bei allen Lernenden wie erhofft und zum Teil deutlich zugenommen haben (s. Anhang 13):

Tabelle 18: Auswertung Selbstwirksamkeit fokussierte Lernende

Selbstwirksamkeit	Fiona		Julian		Lena		Marcel		Als Gruppe		
	6.9.	12.12.	6.9.	12.12.	6.9.	12.12.	6.9.	12.12.	6.9.	12.12.	Δ
Mathematik	2.5	2.75	1.5	2.0	1.75	3.25	2.5	3.0	2.06	2.75	+ 0.69
offene Aufgaben	2.0	4.0	1.75	3.0	2.75	5.0	4.0	6.0	2.63	4.50	+ 1.88

(3) Inwiefern verändern sich die Attributionen individuell und im Vergleich zum Rest der Klasse?

Bei dieser Frage interessieren a) individuelle Veränderungen bei den Attributionen der vier Lernenden. Zusätzlich sollen b) allfällige Auffälligkeiten bezüglich ihres Attributionsstils im Vergleich zum Rest der Klasse beleuchtet werden.

Zu a): Am Ende der Intervention zeigt sich bei drei Lernenden eine erwünschte Reduktion der internal-stabilen Ursachenzuschreibung für Misserfolg im Fach Mathematik. Zudem erhöhte sich bei drei Schüler*innen der Anteil variabler Attributionen, was ebenfalls als lernförderlich eingeschätzt werden kann (s. Kapitel 3.6.2). Es zeichnet sich also eine erwünschte, wenn auch geringfügige Abnahme der internal-stabilen und eine leichte Zunahme der internal-variablen Attributionen ab (grün markiert). Bei den externalen Zuschreibungen ergeben sich insgesamt kaum Veränderungen, diese Werte bleiben praktisch unverändert (s. Anhang 14):

Tabelle 19: Auswertung Attributionsstil fokussierte Lernende

Attributionsstil	Fiona		Julian		Lena		Marcel		Als Gruppe		
	6.9.20	12.12.	6.9.20	12.12.	6.9.20	12.12.	6.9.20	12.12.	6.9.20	12.12.	Δ
internal-stabil	3.5	3.3	3.5	3.0	3.3	3.3	2.3	1.5	3.13	2.75	- 0.38
internal variabel	1.8	3.0	2.3	2.5	2.3	3.0	2.3	2.3	2.13	2.69	+ 0.56
external-stabil	1.5	1.5	1.0	1.0	1.5	1.5	1.5	1.3	1.38	1.31	- 0.07
external variabel	2.5	2.3	1.8	1.5	2.3	2.5	2.5	2.8	2.25	2.25	+/- 0

Zu b): Vergleicht man nun den Attributionsstil der fokussierten Lernenden mit demjenigen der restlichen Schüler*innen der Klasse, die allesamt nicht an der Intervention teilgenommen haben, fallen die violett markierten Werte der internal-stabilen Ursachenzuschreibung vor Beginn der Intervention auf. Indem die fokussierten Schüler*innen die Gründe für ihre Probleme viel stärker ihren eigenen Fähigkeiten zuschreiben (3.13) als die restlichen Kinder der Klasse (1.66), zeigen sie vor der Intervention eine Auffälligkeit, die dem Lernen hinderlich im Wege steht (s. Kapitel 3.6.2):

Tabelle 20: Attributionsstil fokussierte Lernende im Vergleich zum Rest der Klasse

Attributionsstil	Fokussierte Lernende			Rest der Klasse		
	6.9.20	12.12.	Δ	6.9.20	12.12.	Δ
internal-stabil	3.13	2.75	- 0.38	1.66	1.70	+ 0.04
internal variabel	2.13	2.69	+ 0.56	2.11	2.45	+ 0.34
external-stabil	1.38	1.31	- 0.07	1.36	1.21	- 0.15
external variabel	2.25	2.25	+/- 0	1.57	1.61	+ 0.04

Damit lässt sich festhalten, dass sich die fokussierten Schüler*innen bezüglich ihres Attributionsstils vor der Intervention vom Rest der Klasse unterscheiden. Dieser Unterschied verringerte sich jedoch am Ende der Intervention, indem die internal-stabilen Zuschreibungen für Misserfolg bei den fokussierten Lernenden abgenommen haben (2.75), während sie beim Rest der Klasse nahezu unverändert blieben (1.70). Ausserdem haben die internal-variablen Attributionen stärker zugenommen (+ 0.56) als bei den restlichen Schüler*innen (+ 0.34), die nicht an der Intervention teilgenommen haben. Die externalen Werte bleiben bei beiden Gruppen praktisch unverändert. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich die Intervention lernförderlich auf die internalen Attributionen ausgewirkt hat.

(4) Welchen Einfluss hat die Intervention auf die emotionale Einstellung zum Fach Mathematik und zu offenen Aufgaben?

Die Intervention hat einen günstigen Einfluss auf die emotionale Einstellung der teilnehmenden Schüler*innen. Alle vier Lernenden weisen eine teils signifikant höhere Zustimmung bei positiv formulierten Aussagen über das Fach Mathematik und zu offenen Aufgaben (grün markiert) auf. Diese willkommene Entwicklung zeigt sich weniger stark bezogen auf Mathematik (+ 1.31) allgemein als bei offenen Aufgaben (+ 2.13) (s. Anhang 13):

Tabelle 21: Auswertung emotionale Einstellung fokussierte Lernende

emotionale Einstellung	Fiona		Julian		Lena		Marcel		Als Gruppe		
	6.9.	12.12.	6.9.	12.12.	6.9.	12.12.	6.9.	12.12.	6.9.	12.12.	Δ
Mathematik	1.0	1.25	1.0	2.25	2.0	2.75	1.0	4.0	1.25	2.56	+ 1.31
offene Aufgaben	1.25	3.5	1.75	4.0	2.0	5.75	5.75	6.0	2.69	4.81	+ 2.13

9 Diskussion

In diesem Kapitel werden die Resultate der Intervention diskutiert und das forschungsmethodische Vorgehen wie auch die Intervention kritisch reflektiert.

9.1 Diskussion der Forschungsergebnisse

Wie im vorangehenden Kapitel dargelegt wurde, haben sich die *Zielorientierungen* der Gruppe in mehreren Aspekten nicht wie erwünscht entwickelt. Entgegen der Zielsetzung haben die Annäherungsorientierungen insgesamt leicht abgenommen und die Vermeidungs-Leistungszielorientierung etwas zugenommen. Einzig bei der Arbeitsvermeidung zeigten sich bei allen Lernenden erwünschte Effekte.

Ein Grund für dieses ungünstige Resultat könnte die frühkindliche Entwicklung und dadurch tiefe Verankerung der Lern- und Leistungsmotivation sein. Wie in den theoretischen Grundlagen in Kapitel 3.3.4 erläutert wurde, erleben Kinder bereits ab etwa drei Jahren leistungsbezogene Emotionen wie Scham bei Misserfolg oder Stolz bei Erfolg. Wenn sich die Furcht vor Misserfolg als Leistungsmotiv festigt, kann das weitreichende Folgen haben: «Diese Ausrichtung kann sich – je nach Umweltbedingungen – weiter stabilisieren und wird in vielen Fällen zum Persönlichkeitsmerkmal, das schulische Leistungsmotivation beeinflusst» (Dresel & Lämmle, 2017, S. 177). Vermutlich war die Zeit für die Lernenden schlicht zu knapp, um positive Erfahrungen entgegen dieser frühen Prägung dauerhaft in ihre Lern- und Leistungsmotivation zu integrieren.

Furcht vor Misserfolg könnte die teilweise erhöhten Werte bei der Vermeidungs-Leistungszielorientierung erklären. Leistungssituationen bedrohen vermutlich immer wieder den Selbstwert der Kinder, weil sie stark mit schulischen Erlebnissen des Versagens und der Scham verbunden sind. Zusätzlich könnte sich der soziale Vergleich, mit dem Lernende in der Schule tagtäglich konfrontiert sind, insbesondere bei Kindern mit Lernschwierigkeiten, bei denen die Furcht vor Misserfolg dominant ist, nachhaltig negativ auf die Lern- und Leistungsmotivation ausgewirkt haben. Selbstabwertende Äusserungen der Lernenden lassen diesen Schluss zu (s. Kapitel 7.2.1, Zusammenfassende Erkenntnisse und Interpretationen zum Entwicklungsprozess von Fiona). Der Wunsch, Leistung zu erbringen, ist im schulischen Alltag bei allen vier Schüler*innen spürbar und steht im Einklang mit den theoretischen Erkenntnissen zur Vermeidungs-Leistungszielorientierung (s. Kapitel 3.4). Er widerspiegelt sich im erfreulichen Resultat bei der Arbeitsvermeidung, das auf eine grundsätzliche Motivation und Anstrengungsbereitschaft der Lernenden schliessen lässt.

Erfreuliche Resultate zeigen sich bei der *schülerperzipierten Selbstwirksamkeit*. Alle vier Lernenden schätzten sich nach Abschluss der Intervention im Lösen offener Aufgaben und auch bezogen auf das Fach Mathematik kompetenter ein. Da sich das Konstrukt der Selbstwirksamkeit aus dem Kompetenzerleben in spezifischen Situationen bildet (s. Kapitel 3.5), stehen diese Ergebnisse wohl in Zusammenhang mit der intensiven Auseinandersetzung und den vielfältigen, positiven Erfahrungen, die die Lernenden beim Lösen offener Aufgaben machen konnten. Damit sich die Schüler*innen als kompetent erleben konnten, war es nötig, den Schwierigkeitsgrad der Aufgaben durch eine sorgfältige Auswahl für jedes Kind individuell anzupassen. Und es würde erklären, weshalb die schülerperzipierte Selbstwirksamkeit markant höher ist bezüglich offener Aufgaben als im Vergleich zum Fach Mathematik allgemein. Die Selbstwirksamkeitserwartung der Schüler*innen bildet sich aber nicht nur aufgrund eigener Kompetenzerfahrungen. Positiv beigetragen haben könnten aufgrund der theoretischen Erkenntnisse auch das regelmässige Modeling durch den SHP bei der Vermittlung neuer Inhalte, mündliche und schriftliche

Rückmeldungen (s. Anhang 27) sowie die mehrfache Selbsteinschätzung der Lernenden auf dem Kompetenzblatt (s. Anhang 3 – 6).

Als eher geringfügig müssen die Veränderungen bei den *Attributionen* der Lernenden am Ende der Intervention bezeichnet werden. Es resultierten nur leicht verminderte Werte bei internal-stabilen Zuschreibungen für Misserfolg in Mathematik und nur leicht erhöhte Werte bei internal-variablen Zuschreibungen. Bei den externalen Attributionen lassen sich keine massgeblichen Veränderungen feststellen.

Die moderat positive Entwicklung bezogen auf internal-variable Attributionen lässt den Schluss zu, dass die fokussierten Schüler*innen ihren Einfluss auf Erfolg und Misserfolg nun doch etwas grösser einschätzen. Sie steht im Einklang mit den erhöhten Werten der schülerperzipierten Selbstwirksamkeit. Trotzdem sind die Werte der internal-stabilen Attributionen auch nach der Intervention im Vergleich zur Klasse deutlich höher. Die fokussierten Lernenden schreiben die Gründe für ihre Probleme also noch immer viel stärker ihren eigenen Fähigkeiten zu als die restlichen Kinder der Klasse. Der Glaube an mangelnde Fähigkeiten scheint folglich tief verankert zu sein und widerspiegelt sich wahrscheinlich in den tiefen Werten bei der Orientierung an Annäherungs-Leistungszielen (sozialer Vergleich). Wie Beobachtungen und Äusserungen im Unterricht vermuten lassen, haben Kinder mit Lernschwierigkeiten die Hoffnung oftmals aufgegeben, mit realistischem Aufwand den Anschluss zu schaffen. Das macht jegliches Vergleichen mit anderen schmerzlich. Hier zeigt sich möglicherweise eine Form von Resignation, die durch soziale Vergleiche und unzureichende Ermutigung entstanden ist.

Dass sich bei den externalen Attributionen kaum etwas verändert hat, steht im Einklang mit den theoretischen Erkenntnissen zur Entwicklung von Attributionen (s. Kapitel 3.6.2). Weil Kinder *Glück* und *Pech* erst ab einem Alter von etwa 12 Jahren als Attributionen adäquat nutzen, könnte der Entwicklungsstand der Lernenden erklären, weshalb sie erst teilweise in der Lage sind, Ursachen ausserhalb der eigenen Welt zu vermuten.

Erwünschte Auswirkungen zeigen sich nach der Intervention bei der *emotionalen Einstellung*, wobei die gefühlsmässige Zustimmung zu offenen Aufgaben stärker ausfällt. Der Einfluss auf das Fach Mathematik kann auf der sechsstufigen Skala als gering bezeichnet werden. Die geringere Ausprägung bei den Mädchen könnte mit ihren individuellen mathematischen Voraussetzungen zusammenhängen. Im Gegensatz zu den Mädchen erzielten beide Knaben bei der standardisierten Leistungserhebung vor Beginn der Intervention (Mathekurztest, Meyer & Wyder, 2019) nämlich überdurchschnittliche Resultate. Über solide mathematische Grundlagen zu verfügen, stärkt die Selbstsicherheit und schafft bessere praktische und wohl auch emotionale Voraussetzungen zum Bearbeiten offener Aufgaben.

Wie im theoretischen Teil ausgeführt wurde, entstehen Emotionen nicht aufgrund spezifischer Situationen, sondern durch kognitive Bewertungsprozesse (s. Kapitel 3.7). Die positive Entwicklung bei der emotionalen Einstellung der Lernenden lässt deshalb die Vermutung zu, dass sich auch kognitive Bewertungsprozesse mindestens ansatzweise dadurch verändern liessen, dass während der Intervention immer wieder die Vorteile eines Lernprofis betont wurden. Ebenfalls wird in der Theorie auf den Zusammenhang zwischen Misserfolgserfahrungen und negativen Auswirkungen auf die Selbstwirksamkeit hingewiesen. Im Laufe der Intervention erlebten sich die Lernenden zunehmend als kompetenter, was ihre emotionale Einstellung positiv beeinflusste. Gestützt auf die Theorie ist bekannt, dass positive Emotionen ein selbstreguliertes Vorgehen begünstigen. Im Umkehrschluss könnte die Erfahrung, offenen Aufgaben gewachsen zu sein, positive Gefühle bei den Lernenden ausgelöst haben. Dass während der Intervention auch immer wieder geeignete Strategien im Falle von Hindernissen und

Rückschlägen thematisiert wurden, stärkte vermutlich die positiven, aufgabenbezogenen Emotionen zusätzlich. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sich die Interventionsmassnahmen positiv auf die Selbstwirksamkeit, die Attributionen und die emotionale Einstellung der Lernenden ausgewirkt haben.

9.2 Kritische Würdigung der Forschungsmethodik

Im Rahmen dieser Intervention wurden vier Lernende in einer Kleingruppe während insgesamt zehn Wochen im Umfang von 18 Lektionen meist separativ gefördert und beobachtet. Dabei ging es um die Frage, inwiefern sich emotionale und motivationale Aspekte selbstgesteuerten Lernens durch Interventionsmassnahmen verändern lassen. Die qualitative Erfassung der Daten fand einerseits vor und nach der Intervention mittels schriftlicher Befragungen und Interviews, andererseits auch während der Fördereinheiten mittels ambulanten Assessments und im Forschertagebuch statt (s. Kapitel 6.2). Die verschiedenen Methoden, welche bei dieser Aktionsforschung (s. Kapitel 6.1) zum Tragen kamen, werden nun kritisch reflektiert.

Ein Teil der Daten für diese Arbeit, nämlich die Erfassung der situativen Zuversicht, wurde während der Interventionsmassnahmen im ambulanten Assessment (s. Kapitel 6.2.1) erhoben. Dies hat sich als vorteilhaft erwiesen, weil es kaum zu Verzerrungen durch die nachträgliche Rekonstruktion der Sachverhalte kam. So erlaubt das ambulante Assessment die unmittelbare Messung bestimmter Verhaltensweisen. Gleichzeitig ermöglichte es die kontinuierliche Erfassung von Daten auf jedem zu bearbeitenden Aufgabenblatt. Reuschenbach und Funke (2011) sehen deshalb die Berechtigung des ambulanten Assessments insbesondere dann, wenn prozesshafte Veränderungen von Interesse sind, wie dies im Rahmen der Intervention der Fall ist (S. 531 – 540). Nach Tarnutzer (2019a) können die Mehrfachmessungen jedoch aufgrund von Ermüdung oder Übersättigung der Probanden unerwünschte Interferenzen erzeugen. Um diese Effekte zu minimieren, wurden die Skalen bei allen Aufgabenblättern der Transferlektionen in der Klasse weggelassen. Trotzdem gestaltete sich das sorgfältige Ausfüllen der Items während der Bearbeitung offener Aufgaben zum Teil etwas beschwerlich. Auch mussten die Lernenden insbesondere zu Beginn der Intervention angehalten werden, die Skalen zu den verlangten Zeitpunkten auch wirklich auszufüllen. Je nach Verfassung der Lernenden erfolgte das Ausfüllen mehr oder weniger sorgfältig. Mit zunehmender Gewöhnung ergab sich darin aber doch eine gewisse Selbstverständlichkeit.

Bei der schriftlichen Befragung (s. Kapitel 6.2.2) zeigte sich der Vorteil im geringen Zeitaufwand bei der Erfassung und der Möglichkeit, Daten gleichzeitig mit einer grösseren Anzahl von Personen zu erheben. Dies war besonders beim Ausfüllen des Attributionsfragebogens mit der ganzen Klasse hilfreich. Allerdings erwähnen Altrichter und Posch (2007) als nachteilig, dass es keine sichere Kontrolle gibt, ob die schriftlichen Fragen so verstanden werden, wie die forschende Lehrperson sie verstanden wissen möchte. Auch könnten die Antworten durch unbewusste Faktoren verzerrt werden wie etwa Einstellungen und Gefühle, die eng verbunden sind mit dem Selbstbild und der Selbsteinschätzung der befragten Person. Dies kann dazu führen, dass bei den Antworten in der Tendenz ein positives Bild der eigenen Person gezeichnet wird oder zumindest negative Eindrücke vermieden werden. Insbesondere, wenn der Fragebogen wie im Falle der Intervention nicht anonym ausgefüllt wird, könnten die Befragten versucht sein, die vermuteten Erwartungen der fragstellenden Person bestätigen zu wollen. Dem kann nach Meinung der Autoren entgegengewirkt werden, indem das Ziel einer Befragung transparent gemacht wird und die Lernenden vom Interesse der Lehrperson angesteckt werden (S. 175 – 176). Was den Vorteil anonymer Befragung betrifft, wäre es wohl zweckdienlich gewesen, wenigstens die Attributionsfragebogen der Klasse ohne

Namensangabe ausfüllen zu lassen, zumal diese Daten nur als Gruppe ausgewertet wurden. Damit die Schüler*innen möglichst unverfälschte Antworten geben, hätte die Zielsetzung der Befragung sicherlich noch transparenter gemacht werden können.

Wie sich im Laufe der Intervention immer wieder gezeigt hat, verfügen alle vier Kinder über ein ausreichend gutes Leseverständnis. Auch konnten sie ihr eigenes Lernverhalten einschätzen und reflektieren. Damit wurden die im theoretischen Teil erwähnten kognitiven und entwicklungsmässigen Voraussetzungen berücksichtigt. Um das inhaltliche Verständnis zu erleichtern, wurde beim Erstellen des Fragebogens zur Selbstwirksamkeit und emotionalen Einstellung (s. Anhang 19 – 22) auf einfache Formulierungen geachtet. Der Lesbarkeitsindex (LIX) der Items liegt bei lediglich 25.6, was einem sehr niedrigen sprachlichen Komplexitätswert entspricht (s. Anhang 9). Bei den adaptierten Skalen der Lern- und Leistungsmotivation (s. Anhang 15 – 18) wurden zudem Items mit komplexen Formulierungen weggelassen. Damit wird die Skala übersichtlicher, wobei der LIX hier etwas höher bei 31.6 liegt (Tarnutzer, 2019a). Bei der Gestaltung des eigenen Fragebogens zum Attributionsstil (s. Kapitel 6.3.3) wurde sowohl auf sprachliche wie auch auf inhaltliche Einfachheit geachtet. So ist die sprachliche Komplexität der Aussagen mit einem LIX von 27.1 ebenfalls sehr niedrig. Um die Verständlichkeit der Aussagen inhaltlich zu vereinfachen, wurden doppelte Verneinungen bewusst vermieden (z.B. «Wenn ich in Mathematik nicht erfolgreich bin, ist das, weil ich nicht genug geübt habe») durch weniger komplexe Formulierungen wie: «Wenn ich in Mathematik eine schlechte Note bekomme, ist das, weil ich nicht genug geübt habe» (s. Anhang 23 – 26). Zudem wurden alle Fragebogen sowohl in der Klasse wie auch in der Kleingruppe Schritt für Schritt gemeinsam ausgefüllt, wobei die Aussage jeweils laut vorgelesen und die Schüler*innen explizit aufgefordert wurden, sich bei inhaltlichen Unsicherheiten zu melden. Damit konnte einer potentiellen Schwierigkeit bei der Erhebung mittels Fragebogen möglichst Rechnung getragen werden.

Das Führen eines Forschertagebuches (s. Kapitel 6.2.3) hat sich bewährt, um die Intervention zu reflektieren und zu planen. Im Anschluss an jede Lektion wurden Beobachtungen, aber auch Fragen und Erkenntnisse schriftlich festgehalten. In den Rubriken «Schlussfolgerungen für die weitere Arbeit» und «Reflexion» finden sich Hinweise, die für die Entwicklung des Unterrichts und folgende Fördereinheiten hilfreich waren (s. Anhang 1). Altrichter und Posch (2007) führen aus, dass sich das Forschertagebuch durch seine Kontinuität von anderen Forschungsmethoden abhebt. Anders als etwa beim Interview, das von durchdachten Fragen und einigermaßen auskunftswilligen Gesprächspartner*innen abhängt, genügen für Tagebucheinträge lediglich Papier und Zeit (S. 30 – 31). In der Praxis hat sich das Führen des Forschertagebuches als recht zeitaufwändig herausgestellt, zumal es nicht während der Förderlektionen erfolgen konnte. Es brauchte festgelegte Zeitfenster, die nach jeder Lektion für das Verfassen der Einträge reserviert waren. Während der Fördereinheiten wurden Stichworte notiert und einzelne Gesprächssequenzen zum Teil auf Band aufgezeichnet, um die Prozesse im Forschertagebuch beschreiben zu können. Trotzdem fallen die Beobachtungen zu einzelnen Lernenden zum Teil etwas mager aus. Neben den schriftlich erhobenen Daten und den Interviews leisteten die Einträge im Forschertagebuch bei der Bestimmung der Zielerreichung aber einen wertvollen Beitrag.

Ergänzend zu den schriftlich erhobenen Daten lieferten die Leitfadeninterviews (s. Kapitel 6.2.4) wertvolle qualitative Aussagen, indem den Lernenden Gelegenheit geboten wurde, sich freier zu äussern. Allerdings verhielten sich die Schüler*innen eher zurückhaltend und machten davon wenig Gebrauch. Es kann verschiedene Gründe haben, warum sich die Lernenden wenig äusserten. Möglicherweise verspürten sie in der Einzelsituation eine

gewisse Hemmung und aufgrund der bereits zweifach durchgeführten Testsituation mit Videoaufnahmen durch die Hochschule auch einen gewissen Überdruß. Nach Altrichter und Posch (2007) kommt bei Interviews erschwerend hinzu, dass die Beziehung zwischen den Personen den Inhalt des Gesagten und Verstandenen beeinflusst (S. 151). Ähnlich wie bei der schriftlichen Befragung könnten die Lernenden versucht sein, Antworten zu geben, von denen sie vermuten, dass die interviewende Person sie hören möchte. Um dem entgegenzuwirken, wurden die Lernenden jeweils zu Beginn jedes Interviews explizit ermutigt, die eigene Meinung zu äussern und sich Zeit zum Nachdenken zu lassen (s. Anhang 33). Damit die Antworten der Schüler*innen Aussagekraft erhalten, wurde darauf geachtet, dass die Fragen nicht suggestiv gestellt waren. Damit es Vergleichsmöglichkeiten zwischen den Aussagen der Schüler*innen gäbe, hätten die Interviews auch vor der Intervention durchgeführt werden sollen.

Wie weit die Gütekriterien qualitativer Forschung (s. Kapitel 6.1) erfüllt werden konnten, muss unterschiedlich beantwortet werden. Einige Aspekte konnten einfacher erfüllt werden als andere. So wird der Interventionsprozess durch die sorgfältige und genaue Dokumentation im Forschertagebuch recht gut nachvollziehbar und die Nähe zu den fokussierten Lernenden war zweifellos gegeben. Interpretationen dürften als argumentativ begründet angesehen werden, wobei Deutungen oft theoriegestützt sind.

Es war dagegen unmöglich, Analyseschritte vorgängig zu bestimmen, weil das Interventionskript bereits vorgegeben war. Ebenfalls wurden die Interventionsergebnisse und Interpretationen den Lernenden nicht vorgelegt und mit ihnen diskutiert. Die Triangulation hätte im Austausch mit der Klassenlehrperson noch systematischer stattfinden können.

9.3 Kritische Würdigung der Intervention

Wie die bearbeiteten Aufgaben, Beobachtungen im Forschertagebuch, Befragungen der Lernenden und die Auswertung der erhobenen Daten belegen, zeigen sich nach der Intervention positive Auswirkungen auf das selbstregulierte Lernen, das emotionale Erleben und die Motivation der fokussierten Schüler*innen. Dass die Lernstrategien anhand offener Aufgaben vermittelt wurden, wird von wissenschaftlicher Seite her als sinnvoll erachtet. Denn die Vermittlung selbstregulatorischer Strategien ist vor allem dann besonders effektiv, wenn diese mit konkreten Inhalten verbunden wird (s. Kapitel 4.2.1). Dabei zeigen sich im Fach Mathematik die deutlichsten Effekte (s. Kapitel 4.1).

In den Interviews kommt zum Ausdruck, dass die Lernenden ihre Fortschritte insbesondere im Erwerb neu erworbener Lernstrategien (z.B. metakognitiver Dreischritt und Konzentrationswort) erkennen (s. Anhang 28 – 31). Die intensive Auseinandersetzung in der Lerngruppe und die damit verbundene Erfahrung mit reichhaltigen Aufgaben stärkten die Motivation und das Selbstvertrauen der vier Kinder. Dies zeigt sich etwa in der Selbstverständlichkeit, mit der sie während der Transferlektionen mit einem anderen Kind aus der Klasse zusammenarbeiten und zum Teil den Lead übernehmen konnten (s. Anhang 11) oder bei der positiven Entwicklung ihrer emotionalen Einstellung und Selbstwirksamkeit in Bezug auf offene Aufgaben.

Als besonders kostbar hat sich die Auseinandersetzung über sinnvolle und sinnlose Gedanken erwiesen, die das Lernen emotional und motivational massgeblich beeinflussen. Wie im Forschertagebuch in Lektion 4 zum Ausdruck kommt (s. Anhang 1), konnten alle vier Lernenden die Unterschiede zwischen sinnvollen und sinnlosen Aussagen anhand von Beispielsätzen gut begründen. Sie zeigten Interesse und eine hohe Bereitschaft, sich mit ihren eigenen lernförderlichen oder lernhinderlichen Gedanken auseinanderzusetzen und konnten diese Erkenntnisse teilweise in den regulären Unterricht transferieren.

Dank des spielerischen Zugangs zum Thema Konzentration wurde eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Konzentrationsverhalten möglich, in der die Lernenden ihr Ablenkungspotential erkannten (s. Lektion 6 im Forschertagebuch). Als hilfreich erwies sich dabei das persönliche Konzentrationswort (s. Lektion 2 im Forschertagebuch), das auch im Klassenunterricht und bei den Hausaufgaben zum Tragen kam. So erkannten die Kinder ihre ersten Fortschritte denn auch im Bereich ihrer Konzentration.

Wie in der unterschiedlich erfolgreichen Zielerreichung zwischen den Knaben und Mädchen zum Ausdruck kommt, spielen die mathematischen Voraussetzungen der Kinder wohl eine wesentliche Rolle. Wenn diese unzureichend vorhanden sind, droht der Lösungsprozess zu scheitern, was sich negativ auf die Selbstwirksamkeit und die Motivation auswirken kann. Diesem Aspekt wurde im Projekt wenig Beachtung geschenkt und es wäre sinnvoll, Kindern mit grösseren Lernschwierigkeiten in Mathematik von Anfang an besondere Hilfsmittel wie etwa einen Taschenrechner zur Verfügung zu stellen. Ebenfalls als anspruchsvoll hat sich für die Kinder die Einschätzung der Aufgabenschwierigkeit und des eigenen Vorwissens erwiesen. Auch wenn die Vorbereitung im metakognitiven Dreischritt mehrfach thematisiert wurde, konnten diese Schwierigkeiten durch das Modeling des SHP in der zur Verfügung stehenden Zeit nicht ausreichend ausgeräumt werden. Eine Fokussierung auf lediglich drei Fragen, könnte sich als sinnvoll erweisen: Was muss ich herausfinden? Was weiss ich darüber? Wie könnte ich es machen?

In einzelnen Lektionen fehlte die Zeit, um alle geplanten Lernschritte sorgfältig umzusetzen. So zeigten die Kinder beim Lösen von Streichholzrätseln (Lektionen 9 und 14) grosse Motivation und Ausdauer beim Knobeln (s. Anhang 1). Weil die Zeit beschränkt war, gelang es ihnen aber nicht, die Knobelaufgaben zu lösen. Damit wurde den Lernenden der Erfolg und die Erfahrung verwehrt, dass sich das Dranbleiben im metakognitiven Dreischritt auch wirklich lohnt. Als besondere Herausforderung erwies sich das Finden realistischer Annahmen zum Bearbeiten offener Aufgaben (z.B. Wie lange ist mein Schulweg? Wie oft gehe ich diesen in einem Monat? Wie lange schlafe ich pro Nacht usw.) sowie das Überprüfen plausibler Ergebnisse beim Rückblick (s. Anhang 8). Besonders zu Beginn der Intervention bestimmten die Lernenden das Ergebnis zum Teil nur durch Schätzen, ohne zu rechnen. Auch wählten sie bei den Transferlektionen in der Klasse oftmals zu schwierige Aufgaben, die sie auch gemeinsam mit einem anderen Kind nicht lösen konnten. Hier wären entsprechende Hinweise oder zusätzliche Anregungen im Interventionsskript hilfreich gewesen.

Nicht zuletzt hat die Auseinandersetzung mit den theoretischen Hintergründen mein heilpädagogisches Wissen erweitert, indem grundlegenden Fragen nachgegangen werden konnte: Wie entsteht Motivation? Was sind eigentlich Lernstrategien? Welchen Einfluss haben Attributionen auf das Lernen?

In diesem Prozess wurde ich an Themen herangeführt, über die im schulischen Alltag meist wenig nachgedacht wird oder die als selbstverständlich vorausgesetzt werden: Wie können Schüler*innen darin unterstützt werden, ihren Lernprozess zu reflektieren und zu steuern? Welche Hilfsmittel unterstützen den Transfer von der heilpädagogischen Förderung in den schulischen Alltag? Womit können kleine Fortschritte für die Lernenden sichtbar gemacht werden? Wie lassen sich lernhinderliche Überzeugungen mit Kindern ansprechen und verändern? Hier bekam ich Antworten auf Fragen, die meine Förderpraxis direkt betreffen.

Die Themenwahl dieser Masterarbeit war mit dem Wunsch verbunden, die eigene Professionalität bei der Förderung von Schüler*innen mit Lernschwierigkeiten zu erhöhen. Diesem Ziel bin ich nähergekommen, indem fachliche und berufspraktische Kompetenzen im Rahmen der Intervention erweitert wurden.

10 Fazit und Ausblick

Am Ende dieser Intervention lassen sich bei allen vier Kindern positive Veränderung ihres Lernverhaltens feststellen. Dabei sind es konkrete Lernstrategien wie das persönliche Konzentrationswort, der metakognitive Dreischritt oder die Unterscheidung sinnvoller und sinnloser Gedanken, welche die Lernenden im Rückblick als hilfreich erachteten. Die intensive Auseinandersetzung mit offenen Aufgaben und die nahe Begleitung in der kleinen Lerngruppe vermittelten ein hohes Mass an Sicherheit. Dies legt nahe, dass heilpädagogische Förderung nicht ausschliesslich integrativ, sondern durchaus auch separativ im geschützten Rahmen einer spezifischen Lerngruppe und mit kooperativen Lernformen stattfinden sollte.

Das Erkennen eigener Fortschritte mit Hilfe eines spezifischen Kompetenzenblattes stärkte die Motivation und die Selbstwirksamkeitserwartung (s. Anhang 3 – 6). Aus diesem Grund soll die Selbsteinschätzung der Lernenden fester Bestandteil meiner Förderpraxis bleiben. Es geht darum, die Lern- und Leistungsmotivation der Kinder zu stärken, indem Hoffnung auf Erfolg gefördert und Furcht vor Misserfolg abgebaut wird. Dies ist nur längerfristig möglich, wenn einerseits Fortschritte an erreichbaren, konkreten Zielen sichtbar gemacht werden und andererseits der Unterricht von einer hohen Fehlertoleranz geprägt ist. Als Sinnbild dafür dient der Umstand, dass aus den Buchstaben des Worts «Fehler» genauso gut das Wort «Helfer» gebildet werden kann. Ich möchte die Lernenden anregen, Fehler als Helfer zu verstehen, die den eigenen Lernprozess unterstützen. Beibehalten möchte ich in meiner Berufspraxis auf jeden Fall auch den Gebrauch eines persönlichen Konzentrationswortes und die Beschäftigung mit den Schüler*innen über sinnvolle und sinnlose Überzeugungen anhand sogenannter «Killersätze». Dazu möchte ich mich nochmals vertieft mit der rational-emotiven Erziehung nach Goetze (2010) und Grünke (2008) auseinandersetzen. Dass die Lernenden ihre positiv erlebte, aufgabenspezifische Selbstwirksamkeit zu einem gewissen Teil auf das Fach Mathematik übertragen konnten, lässt darauf schliessen, dass Schüler*innen durch spezifische Fördermassnahmen in ihrer Selbstwirksamkeit grundsätzlich gestärkt werden können. Dies ist eine ermutigende Erkenntnis für meine Förderpraxis.

Die Nachhaltigkeit der Förderintervention wird im Rahmen dieser Masterarbeit nicht untersucht. Es ist mir aber ein wichtiges Anliegen, dass die Lernenden ihr neu erworbenes Wissen längerfristig in ihren schulischen Alltag integrieren können. Aus diesem Grund habe ich alle Lernstrategien auf einer eigenen Arbeitsunterlage zusammengefasst («So bleibe ich Lernprofi», s. Anhang 32). In immer grösseren Intervallen leite ich die Lernenden nun an, sich an Strategien zu erinnern, die sie im schulischen Alltag erfolgreich anwenden konnten. So sollen diese aktiv bleiben und langfristig integriert werden. Eine offene Frage ist, wie die Nachhaltigkeit erworbener Lernstrategien auch im Rahmen der Klasse gefestigt werden könnte.

Die Erfahrung, dass die fokussierten Schüler*innen den Grund für Misserfolg noch immer überdurchschnittlich stark bei sich selber vermuten, zeigt, dass Kinder mit Lernschwierigkeiten aufgrund negativer Erfahrungen nachhaltig geprägt und in ihrem Selbstvertrauen verunsichert werden. Dies muss in der heilpädagogischen Förderung durch passende Lernarrangements möglichst verhindert werden.

Wenn Kompetenzen bezüglich Selbststeuerung und Motivation für eine erfolgreiche Partizipation an unserem Bildungssystem mehr oder weniger stillschweigend vorausgesetzt werden, führt dies zur bildungspolitischen Frage, auf welche Form von Unterstützung Kinder mit Lernschwierigkeiten bei der Integration angewiesen sind und auch Anrecht haben. Dazu leisten Forschungsprojekte wie MOSEL einen wichtigen Beitrag.

11 Literaturverzeichnis

- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (4. Auflage). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Artelt, C., Demmrich, A. & Baumert, J. (2001). Selbstreguliertes Lernen. In J. Baumert, E. Klieme, M. Neubrand, M. Prenzel, U. Schiefele, W. Schneider, P. Stanat, K. J. Tillmann, M. Weiss (Hrsg.), *PISA 2000. Basiskompetenzen von Schülerinnen und Schülern im internationalen Vergleich* (S. 271 – 298). Opladen: Leske u. Budrich.
- Baumert, J. (1993). Lernstrategien, motivationale Orientierung und Selbstwirksamkeitsüberzeugungen im Kontext schulischen Lernens. *Unterrichtswissenschaft, 21*, 327 – 354.
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2017). *Lehrplan Volksschule Kanton Zürich*. Verfügbar unter <http://zh.lehrplan.ch/>
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2020). Entscheide des Bundesrats vom 29. April 2020 – Informationen zu den Zürcher Mittelschulen. Verfügbar unter <https://www.kfr.ch/liceo/wp-content/uploads/2020/04/elternbriefmittelschulen20200430.pdf>
- Boekaerts, M. (1999). Self-regulated learning: Where we are today. *International Journal of Educational Research, 31*(6), 445 – 457.
- Boekaerts, M. (2009). Goal-directed behavior in the classroom. In K. R. Wentzel & A. Wigfield (Eds.), *Handbook of Motivation at School* (S. 105 – 122). New York & London: Routledge.
- Brüning, L. & Saum, T. (2017). *Erfolgreich unterrichten durch Kooperatives Lernen 1. Strategien zur Schüleraktivierung*. Essen: Neue Deutsche Schule Verlagsgesellschaft mbH.
- Dignath, Ch., Buettner, G. & Langfeldt, H. P. (2008). How can primary students learn self-regulated learning strategies most effectively? A meta-analysis on self-regulation training programmes. *Educational Research Review, 3*(2), 101 – 129. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2008.02.003>
- Deci, E.L. & Ryan, R.M. (1985). *Intrinsic motivation and self-determination in human behavior*. New York: Plenum.
- Dresel, M. & Lämmle, L. (2017). Motivation. In T. Götz (Hrsg.), *Emotion, Motivation und selbstreguliertes Lernen* (S. 79 – 142). Paderborn: Schöningh.
- Drever, J. & Fröhlich, W. (1972). *Wörterbuch zur Psychologie*. München: dtv Verlagsgesellschaft.
- Elliot, A. J. (2007). A conceptual history of the achievement goal construct. In A.J. Elliot & C.S. Dweck (Hrsg.), *Handbook of Competence and Motivation* (S. 52 – 72). New York: Guilford.
- Fahrenberg, J. (2010). Ambulantes Assessment. In H. Holling & B. Schmitz (Hrsg.), *Handbuch Statistik, Methoden und Evaluation* (S. 201–212.). Göttingen: Hogrefe.
- Frenzel, A. C. & Stephens, E. J. (2017). Emotionen. In T. Götz (Hrsg.), *Emotion, Motivation und Selbstreguliertes Lernen* (S. 16 – 77). Paderborn: Schöningh.
- Gold, A. (2011). *Lernschwierigkeiten. Ursachen, Diagnostik, Interventionen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Goetze, H. (2010). Rational- e Erziehung. Am Beispiel einer Unterrichtsreihe. *Sonderpädagogische Forschung, 34*(2), 93 – 101.
- Götz, T. & Nett, U. E. (2017). Selbstreguliertes Lernen. In T. Götz (Hrsg.), *Emotion, Motivation und Selbstreguliertes Lernen* (S. 143 – 184). Paderborn: Schöningh.

- Grünke, M. (2008). Rational-emotive Erziehung. In B. Gasteiger-Klicpera, H. Julius & Ch. Klicpera (Hrsg.), *Sonderpädagogik der sozialen und emotionalen Entwicklung. Handbuch Sonderpädagogik, Band 3* (S. 486–496). Bern: Hogrefe.
- Heckhausen, H. & Gollwitzer, P.M. (1987). Thought contents and cognitive functioning in motivational verSchüler*innen volitional states of mind. In *Motivation and Emotionen*, 11 (2), 101 – 120.
- Hellmich, F. & Wernke, S. (2009). Lernstrategien im Grundschulalter. Konzepte, Befunde und *praktische Implikationen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Hollenweger, J. & Lienhard, P. (2010). *Schulische Standortgespräche. Ein Verfahren zur Förderplanung und Zuweisung von sonderpädagogischen Massnahmen*. Zürich: Lehrmittelverlag.
- Kaplan, A. (2008). Clarifying metacognition, self-regulation and self-regulated learning: What's the purpose? *Educational Psychology Review*, 20, 477 – 484. <https://doi.org/10.1007/s10648-008-9087-2>
- Konrad, K. & Bernhart, A. (2017). *Lernstrategien für Kinder*. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
- Kopp, B. & Mandl, H. (2011). *Selbstgesteuertes Lernen*. Verfügbar unter https://www.researchgate.net/profile/Birgitta_Kopp/publication/249764501_Selbstgesteuertes_Lernen/links/5b42f9cbaca2728a0d65466f/Selbstgesteuertes-Lernen.pdf
- Krille, F. (2014). *Selbstgesteuertes Lernen mit Kompetenzrastern. Ein theoretischer Blick auf das Potenzial eines pädagogischen Instruments zum individualisierten Lernen*. Verfügbar unter http://www.bwpat.de/ausgabe26/krille_bwpat26.pdf
- Lamnek, S. (2010). *Qualitative Sozialforschung. Lehrbuch*. (5., überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Loosen, W. (2016). Das Leitfadenterview – eine unterschätzte Methode. In S. Averbek-Lietz & M. Meyen (Hrsg.), *Handbuch nicht standardisierte Methoden in der Kommunikationswissenschaft* (S. 139 – 155). Wiesbaden: Springer VS.
- Marsh, H. W. (1987). The big-fish-little-pond effect on academic self-concept. *Journal of Educational Psychology*, 79, 280 – 295.
- Mayring, P. (2016). *Einführung in die qualitative Sozialforschung* (6. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Meyer, S. & Wyder, A. (2019). *MKT 1 – 9. Mathematik-Kurztest und adaptive Diagnostik*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Murayama, K., Pekrun, R., Lichtenfeld, S. & vom Hofe, R. (2016). Predicting long-term growth in students' mathematics achievement: The unique contributions of motivation and cognitive strategies. *Child Development*, 84(4), 1475–1490. <https://doi.org/10.1111/cdev.12036>
- Otto, B. (2007a). *SELVES – Schüler-, Eltern- und Lehrertrainings zur Vermittlung effektiver Selbstregulation*. Berlin: Logos.
- Otto, B. (2007b). Lässt sich das selbstregulierte Lernen von Schülern durch ein Training von Eltern optimieren? In M. Landmann & B. Schmitz (Hrsg.), *Selbstregulation erfolgreich fördern* (S. 164 – 183). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Pintrich, P. R. (2000). The role of goal orientation in self-regulated learning. In M. Boekaerts, P.R. Pintrich & M. Zeidner (Hrsg.), *Handbook of Self-regulation: Theory, Research, and Applications* (S. 452 – 502). San Diego: Academic press. <https://doi.org/10.1016/B978-012109890-2/50043-3>

- Pfleging, B. (2003). *Effektives Lernen mit multimedial aufbereiteten Inhalten*. Münster: Waxmann Verlag GmbH.
- Reuschenbach, B. & Funke, J. (2011). Ambulantes Assessment. In L. Hornke, M. Amelang & M. Kersting (Hrsg.): *Leistungs-, Intelligenz- und Verhaltensdiagnostik. Enzyklopädie der Psychologie* (S. 529 – 594). Göttingen: Hogrefe. Verfügbar unter <https://doi.org/10.11588/heidok.00015447>
- Rosebrock, C., Nix, D., Rieckmann, C. & Gold, A. (2016). *Lese Flüssigkeit fördern*. Seelze: Klett, Kallmeyer.
- Röbken, H. & Wetzel, K. (2016). *Qualitative und quantitative Forschungsmethoden*. Oldenburg: Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Verfügbar unter https://uol.de/fileadmin/user_upload/c3l/Studiengaenge/BABusinessAdmin/Download/Leseproben/bba_leseprobe_quli_quanti_forschungsmethoden.pdf
- Schiefele, U. & Pekrun, R. (1996). Psychologische Modelle des fremdgesteuerten und selbstgesteuerten Lernens. In F. E. Weinert (Hrsg.), *Enzyklopädie der Psychologie. Pädagogische Psychologie. Bd 2. Psychologie des Lernens und der Instruktion* (S. 249 – 278). Göttingen: Hogrefe.
- Schmitz, B. (2001). Self-Monitoring zur Unterstützung des Transfers einer Schulung in Selbstregulation für Studierende. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 15(3/4), 181 – 197.
- Schwarzer, R. & Jerusalem, M. (2002). Das Konzept der Selbstwirksamkeit. In M. Jerusalem & D. Hopf (Hrsg.): *Selbstwirksamkeit und Motivationsprozesse in Bildungsinstitutionen* (S. 28 – 53). Weinheim: Beltz.
- Spinath, B. Stiensmeier-Pelster, J., Schöne, C. & Dickhäuser, O. (2002). *Skalen zur Erfassung der Lern- und Leistungsmotivation (SELLMO)*. Manual. Göttingen: Hogrefe.
- Spörer, N. & Brunstein, J. C. (2006). Erfassung selbstregulierten Lernens mit Selbstberichtverfahren. Ein Überblick zum Stand der Forschung. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 20, 147 – 160.
- Stangl, W. (1997). *Kognitive Lernstrategien*. Verfügbar unter <http://paedpsych.jk.uni-linz.ac.at/INTERNET/ARBEITSBLAETTERORD/LERNTECHNIKORD/LERNSTRATEGIEN/kog.html>
- Stangl, W. (2020a). Online Lexikon für Psychologie und Pädagogik. Verfügbar unter <https://lexikon.stangl.eu/2513/lernstrategie/>
- Stangl, W. (2020b). *Lernstrategien – Lerntypen – Lernstile. Arbeitsblätter*. Verfügbar unter <https://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/LERNEN/Lernstrategien.shtml>
- Stiensmeier-Pelster, J., Schürmann, M., Eckert, C. & Pelster, A. (1994). *Attributionsstil-Fragebogen für Kinder und Jugendliche (ASF-KJ)*. Göttingen: Hogrefe.
- Tarnutzer, R. (2017). *Motivation und Selbstregulation bei Lernschwierigkeiten (MOSEL). Projektbeschreibung*. Unveröffentlichter Projektbeschrieb Version 12.12.2017. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Tarnutzer, R. (2019a). *Motivation und Selbstregulation bei Lernschwierigkeiten (MOSEL). Methodisches Vorgehen, Forschungsdesign & Erhebungsinstrumente Hauptprojekt*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Tarnutzer, R. (2019b). *Motivation und Selbstregulation bei Frühadoleszenten mit Lernschwierigkeiten. 18 Lektionen* (Version 5.1). Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Vermeer, H., Boekaerts, M. & Seegers, G. (2000). Motivational and gender differences: Sixth-grade students' mathematical problem-solving behavior. *Journal of Educational Psychology*, 92(2), 308–315. <https://doi.org/10.1037/0022-0663.92.2.308>

- Vierhaus, M., Lohaus, A. & Wild, E. (2016). The development of achievement emotions and coping/emotion regulation from primary to secondary school. *Learning and Instruction*, 42, S. 12 – 21.
- Weiner, B. (1986). *An attributional theory of motivation and emotion*. New York: Springer.
- Wilbert, J. (2010). *Förderung der Motivation bei Lernstörungen*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- Zimmermann, B. J. (1995). Self-regulation involves more than metacognition: A social cognitive perspective. *Educational Psychologist*, 30, 217 – 221. https://doi.org/10.1207/s15326985ep3004_8

12 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Dreischichten-Modell von Boekaerts (1999, zitiert nach Götz & Nett, 2017, S. 154).....	6
Abbildung 2: Selbstregulations-Prozessmodell von Schmitz (2001); zit. nach Götz & Nett (2017, S. 157).....	7
Abbildung 3: Integratives Rahmenmodell von Schiefele und Pekrun (1996, S. 271).....	8
Abbildung 4: Lernstrategien nach Baumert (1993, zitiert nach Stangl, 2020b).....	10
Abbildung 5: Interaktionistisches Modell von Motivation und ihrer Wirkung (Wilbert, 2010, S. 23).....	12
Abbildung 6: Handlungsphasenmodell (Wilbert, 2010, S. 55).....	13
Abbildung 7: Big-Fish-Little-Pond-Effekt nach Marsh (1987, zitiert nach Wilbert, 2010, S. 73).....	19
Abbildung 8: Metakognitiver Dreischritt nach Tarnutzer (2019b).....	26
Abbildung 9: Einschätzung der situativen Zuversicht.....	34
Abbildung 10: Annäherungsorientierungen Fiona.....	41
Abbildung 11: Vermeidungsorientierungen Fiona.....	41
Abbildung 12: Situative Zuversicht Fiona.....	42
Abbildung 13: Werte der Skala zur Selbstwirksamkeit Fiona.....	42
Abbildung 14: Attributionsstil Fiona.....	42
Abbildung 15: Emotionale Einstellung Fiona.....	43
Abbildung 16: Annäherungsorientierungen Julian.....	45
Abbildung 17: Vermeidungsorientierungen Julian.....	45
Abbildung 18: Situative Zuversicht Julian.....	46
Abbildung 19: Werte der Skala zur Selbstwirksamkeit Julian.....	46
Abbildung 20: Attributionsstil Julian.....	46
Abbildung 21: Emotionale Einstellung Julian.....	47
Abbildung 22: Annäherungsorientierungen Lena.....	49
Abbildung 23: Vermeidungsorientierungen Lena.....	49
Abbildung 24: Situative Zuversicht Lena.....	50
Abbildung 25: Werte der Skala zur Selbstwirksamkeit Lena.....	50
Abbildung 26: Attributionsstil Lena.....	50
Abbildung 27: Emotionale Einstellung Lena.....	51
Abbildung 28: Annäherungsorientierungen Marcel.....	53
Abbildung 29: Vermeidungsorientierungen Marcel.....	53
Abbildung 30: Situative Zuversicht Marcel.....	54
Abbildung 31: Werte der Skala zur Selbstwirksamkeit Marcel.....	54
Abbildung 32: Attributionsstil Marcel.....	54
Abbildung 33: Emotionale Einstellung Marcel.....	55

13 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Komponenten der Ausführungskontrolle nach Tarnutzer (2017, S. 4).....	11
Tabelle 2: Drei zentrale Motive (Dresel & Lämmle, 2017, S. 95)	14
Tabelle 3: Zielorientierungen nach Dresel & Lämmle (2017, S. 102).....	16
Tabelle 4: Ursachen für Erfolg und Misserfolg (Dresel & Lämmle, 2017, S. 112)	20
Tabelle 5: Interventionsziele.....	28
Tabelle 6: Lektionsübersicht der Intervention.....	29
Tabelle 7: Dimensionen Attributionsfragebogen.....	35
Tabelle 8: Erhebungsinstrumente.....	36
Tabelle 9: Beschreibung von Fiona	37
Tabelle 10: Beschreibung von Julian	38
Tabelle 11: Beschreibung von Lena.....	39
Tabelle 12: Beschreibung von Marcel.....	40
Tabelle 13: Zielerreichung Fiona	41
Tabelle 14: Zielerreichung Julian.....	45
Tabelle 15: Zielerreichung Lena	49
Tabelle 16: Zielerreichung Marcel.....	53
Tabelle 17: Auswertung Zielorientierungen fokussierte Lernende.....	59
Tabelle 18: Auswertung Selbstwirksamkeit fokussierte Lernende	60
Tabelle 19: Auswertung Attributionsstil fokussierte Lernende	60
Tabelle 20: Attributionsstil fokussierte Lernende im Vergleich zum Rest der Klasse	61
Tabelle 21: Auswertung emotionale Einstellung fokussierte Lernende.....	61